

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird die Frage geklärt, ob es in Italien Psychomotorik gibt, wie sie sich (allenfalls) entwickelt hat und wie ihre aktuelle Ausgestaltung ist. Dieses Thema ist für im Tessin Arbeitende von besonderem Interesse, da sie mit Italien durch die gleiche Sprachkultur verbunden sind.

Zur Beantwortung wurde die italienische Literatur bearbeitet.

Es wurde herausgefunden, dass bei der Entstehung der Psychomotorik der Einfluss aus Frankreich prägend war. Die Psychomotorik hat sich von Anfang an in zwei parallelen Richtungen entwickelt. Einerseits im pädagogischen Bereich und andererseits im Gesundheitswesen. Im sozio-pädagogischen Bereich ist die Psychomotorik auch heute noch vorhanden. Im Gesundheitswesen hat sich das Berufsbild der Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters durchgesetzt.

Dieses Berufsbild wird analysiert. Ein besonderer Fokus wird auf die Rehabilitation in der TNPEE gerichtet. Abschliessend werden ihre Arbeitsweisen am Beispiel der Frühintervention bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung genauer beleuchtet.

Hinweis:

Wenn möglich, wurden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen verwendet. Wenn dies nicht möglich war, wurden zu Gunsten der besseren Lesbarkeit nur männliche Formulierungen – wie beispielsweise Therapeut – verwendet, die weiblichen Vertreterinnen sind darin eingeschlossen.

Vorwort

Ich bin am Bielersee an der deutsch-französischen Sprachgrenze aufgewachsen. Mir wurde bewusst, dass jede Sprachregion ihre Mentalität, ihre Identität, ihre Traditionen und ihre Kultur hat. Diese müssen jedoch über die Sprachgrenze hinaus nicht unbedingt bekannt sein. Im Studium in Genf lernte ich die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze kennen. Als ich im Rahmen der Ausbildung ein Austauschjahr in Wien absolvierte, staunte ich über die unterschiedliche Weiterentwicklung einer in den Wurzeln gleichen Disziplin, unter anderem geprägt durch Auswirkungen der Sprachkultur, länderspezifische Gegebenheiten und Persönlichkeiten. Dalcrozés Schülerinnen wie Elfriede Feudel und Mimi Scheiblauber entwickelten die ursprüngliche Methode der Musikererziehung, so wie ich sie aus Genf kannte, weiter in Richtung ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Die Rhythmik findet dort Eingang in die Sonder- und Heilpädagogik.

Im Rahmen meines Psychomotorik-Studiums absolviere ich ein Praktikum im Tessin. Ich habe erfahren, dass im Tessin in der Psychomotorik Personen aus Italien mit einem Diplom in Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters arbeiten. Dies weckte bei mir das Interesse für dieses Berufsbild.

Seit ich im Rhythmik-Studium mit einem Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung gearbeitet habe, fesselt mich dieses Thema. Ich möchte deshalb mehr über die Arbeitsweisen bei Autismus-Spektrum-Störung in Italien erfahren.

Im Entstehungsprozess dieser Arbeit durfte ich von vielen Menschen in sehr unterschiedlicher Form Unterstützung erfahren, wofür ich mich an dieser Stelle von Herzen bedanken möchte.

Einen besonderen Dank möchte ich an meine Begleitperson Rut Brunner Zimmermann aussprechen. Ihre kompetente Beratung und ihre wohlwollende und motivierende Art waren ein wichtiger Rückhalt im Entstehungsprozess dieser Arbeit. Ebenfalls möchte mich bei Mireille Audeoud für ihre wertvollen methodischen Hinweise bedanken.

Abschliessend möchte ich meinen Gegenlesern ein ganz besonderes Dankeschön übermitteln. Ohne deren Hilfe wäre die Entstehung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Vorwort.....	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis mit Übersetzung.....	V
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung	1
1.2 Begründung des Themas „Psychomotorik in Italien“ aus psychomotorischer Sicht.....	2
1.3 Fragestellung.....	3
1.4 Arbeitsmethodisches Vorgehen.....	4
1.5 Aufbau der Arbeit	5
2 Psychomotorik in Italien.....	6
2.1 Einige wichtige Entwicklungen als Voraussetzungen für die Entstehung der Psychomotorik.....	6
2.2 Psychomotorik	12
2.2.1 Geschichtlicher Überblick der Psychomotorik.....	12
2.2.2 Definition der Psychomotorik und Konzepte und Ansätze in der Psychomotorik.....	18
2.2.3 Gesetzliche Verankerung	21
2.2.3.1 Gesetz im Jahr 2013.....	21
2.2.4 Heute: Ausbildung, Organisation des Berufsbildes der Psychomotorik und Berufsfelder	22
2.3 Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter.....	25
2.3.1 Geschichtlicher Überblick der Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter.....	25
2.3.2 Gesetzliche Verankerung	28
2.3.2.1 Gesetz des Gesundheitsministeriums im Jahr 1997	28
2.3.2.2 Gesetz des Ministeriums der Universität und der wissenschaftlichen Forschung und Technologie im Jahr 2001.....	28
2.3.3 Ausbildung/Berufsfelder heute	30
2.4 Psychomotorik und Neuro- und Psychomotoriktherapie: Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Divergenzen	31

3 Analyse des Berufsbildes der „Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter (TNPEE)“	34
3.1 Beruf im Gesundheitswesen	34
3.2 Analyse der universitären Ausbildung	36
3.2.1 Kernkompetenzen	36
3.3 Prinzipien der Rehabilitation in der TNPEE.....	42
3.3.1 Definition von Rehabilitation in der TNPEE.....	43
3.3.2 Arbeitsweise, Methoden und Prinzipien der TNPEE in der Rehabilitation.....	44
4 Autismus-Spektrum-Störung in der TNPEE	46
4.1 Diagnostische Klassifikation	46
4.2 Leitlinien bei Autismus-Spektrums-Störung.....	47
4.3 Methoden und Techniken der TNPEE bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Frühintervention.....	48
4.3.1 Ein Interventionsmodell der TNPEE in Frühintervention bei Kindern mit ASS	48
4.3.1.1 Einsatz des Spieles im Interventionsmodell	51
4.3.1.2 Neuropsychomotorischer Beobachtungs-Beurteilungsbogen	52
5 Ergebnisse	55
5.1 Beantwortung der Fragestellung	55
6 Diskussion (Fazit und Ausblick)	59
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	59
6.2 Kritische Reflexion der Arbeit.....	60
6.3 Schlussfolgerungen.....	61
6.4 Ausblick.....	62
6.5 Konsequenzen aus der Arbeit für die Zusammenarbeit zwischen einer an der HfH ausgebildeten PMT und einer TNPEE	63
7 Literaturverzeichnis	64
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	70
Anhangsverzeichnis	70

Abkürzungsverzeichnis mit Übersetzung

Berufsbild

TNPEE Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters)

Berufsverbände

API Associazione Psicomotricisti Italiani (Verband der italienischen Psychomotoriker)

A.P.P.I. Associazione professionale psicomotricisti italiani (Berufsverband der italienischen Psychomotoriker)

AITNEE Associazione italiana terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Verband der italienischen Neuro- und Psychomotoriktherapeuten des Kindes- und Jugendalters)

ANPRI Associazione nazionale psicomotricisti relazionale italiani (Nationaler Verband der italienischen Psychomotoriker mit Ausrichtung Beziehung)

ANUPI Educazione Associazione nazionale unitaria psicomotricisti di area socioeducativa (Nationaler Verband der vereinten Psychomotoriker im sozio-pädagogischen Bereich)

ANUPI TNPEE Associazione nazionale unitaria terapisti della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva italiani (Nationaler Verband der vereinten Neuro- und Psychomotoriktherapeuten des Kindes- und Jugendalters)

ASPIF Associazione psicomotricisti funzionali (Verband der funktionalen Psychomotoriker)

CoLAP Coordinamento libere associazione professionali (Koordination der freien Berufsverbände)

FIPM Federazione italiana psicomotricisti (Verband der italienischen Psychomotoriker)

FIScOP Federazione italiana scuole ed operatori della psicomotricità (Verband der italienischen Psychomotorik-Schulen und der Psychomotoriker)

FISSPP Federazione italiana scuole superiori professionali di psicomotricità (Verband der italienischen Psychomotorik-Berufsschulen)

OIPR Organizzazione internazionale di psicomotricità e rilassamento (Internationale Organisation der Psychomotorik und Entspannung)

1 Einleitung

In dieser Arbeit soll die Psychomotorik in Italien beleuchtet werden. Ein spezieller Fokus liegt auf der bereits im Titel der Arbeit erwähnten „Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPEE“. In dieser Arbeit wird dies mit Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters übersetzt. Die „Therapie“ bezieht sich offensichtlich auch auf Neuro („terapia della“), deshalb wird in der deutschen Übersetzung der Bindestrich ergänzt, also Neuro- und Psychomotoriktherapie¹. Diese wird in der Folge meistens nur mit der italienischen Abkürzung TNPEE bezeichnet.

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung

Im Mai 2016 fand der europäische Psychomotorik-Kongress in Luzern statt. Anne Maria Wille, eine in Italien arbeitende Psychomotoriktherapeutin, die lange eine eigene Psychomotorikschule führte, schilderte ihre Sichtweise über die Situation der Psychomotorik in Italien. Sie erläuterte, dass die Psychomotoriktherapeuten in Italien sehr zwiespältig auf den seit 2001 vom Gesundheitsministerium genehmigten universitären Ausbildungsgang der *Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter* blicken würden (persönliche Mitteilung, 06.05.2016). Einerseits sei unter den Psychomotorikern eine Wut und andererseits eine grosse Enttäuschung spürbar, da die Psychomotorik in Italien jahrelang um die staatliche Anerkennung gekämpft habe und ihren Ausbildungsgang ebenfalls auf Universitätsstufe bringen wollte, dies jedoch nicht erreicht hätte. Allerdings meinte Wille, dass viele Psychomotoriker der Ansicht seien, die Ausbildung werde dem Ausdruck „Psychomotorik“ nicht gerecht (A. M. Wille, persönl. Mitteilung, 06.05.2016).

Diese Stellungnahme weckte zusätzlich das Interesse, mehr über die Situation der Psychomotorik in Italien zu erfahren. Diese Arbeit soll es ermöglichen, das nötige Wissen über Psychomotorik in Italien zu erhalten, um die von Wille dargestellte Sachlage verstehen und beurteilen zu können.

Betrachtet man den Arbeitsmarkt im Tessin, lässt sich feststellen, dass dieser durch eine bedeutsame Präsenz ausländischer Arbeitnehmer geprägt wird (vgl. Ufficio di statistica, 2016, S. 90). In der Abbildung 1 ist die Herkunftsverteilung der Arbeitnehmer in Prozenten ausgedrückt². Über ein Viertel der Arbeitnehmer sind Grenzgänger.

¹ Alle sinngemässen und wörtlichen Übersetzungen stammen von der Verfasserin. Sie basieren auf dem Grosswörterbuch // *Nuovo dizionario di Tedesco* (Giacoma, & Kolb, 2014). Das italienische „neuro“ ohne Bindestrich ist im Wörterbuch nicht aufgeführt. Fügt man einen Bindestrich hinzu, könnte es mit dem Präfix *Neuro-* übersetzt werden. Die Therapie bezieht sich offensichtlich auch auf Neuro, deshalb wird der Bindestrich in der deutschen Berufsbezeichnung ergänzt. Unklar bleibt, ob damit Neuromotorik oder ob vielleicht allgemein Therapie für das Nervensystem betreffende Symptomatiken gemeint ist.

² Im Jahr 2014 stellt sich im Tessin die Herkunft aller Beschäftigten folgendermassen zusammen: 117'400 Schweizer, 47'400 Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz, 61'700 Grenzgänger und 2700 mit kurzer Aufenthaltsbewilligung und andere, nicht näher bezeichnete Beschäftigte (vgl. Ufficio di statistica, 2016, S. 90).

Abbildung 1: Herkunft der Beschäftigten im Tessin im Jahr 2014 (Ufficio di statistica, 2016, S. 90)

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das Diplom der TNPEE, um das es in dieser Arbeit hauptsächlich geht, in der Schweiz anerkannt wird, um als Psychomotoriktherapeutin zu arbeiten. Nach Anfrage bei der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren kam folgende Antwort:

... Das von Ihnen genannte Diplom kann von der EDK in der Regel nicht direkt anerkannt werden, da die Ausbildung zu klinisch ausgerichtet ist. Aus diesem Grund erfolgt eine Anerkennung in der Regel erst unter der Voraussetzung, dass eine Ausgleichsmassnahme im pädagogisch-therapeutischen Bereich absolviert wird. Bei der Festlegung der Ausgleichsmassnahme werden Berufspraxis sowie Weiterbildungen berücksichtigt ...

(B. Eicher, pers. Mitteilung, 29.07.2016)

1.2 Begründung des Themas „Psychomotorik in Italien“ aus psychomotorischer Sicht

Die Themenwahl liegt einerseits darin begründet, dass in der Psychomotorik-Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Modul Ansätze und Konzepte der Psychomotorik der Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum lag und kaum Informationen über die Verbreitung und Konzepte der Psychomotorik in anderen Ländern und insbesondere in Italien vorlagen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das Wissen über Psychomotorik in einem anderen Sprachraum zu erweitern, um neue Impulse im Bereich der Psychomotorik wahrnehmen zu können und allgemein die Sichtweise auf die Psychomotorik zu erweitern.

Das Tessin und Italien verbinden die gleiche Sprachkultur. Ein Beispiel aus dem Schulsystem soll dies verdeutlichen. Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)³ vom 14. Juni 2003 legt den Schuleintritt bei Kindern auf das vollendete 4. Lebensjahr fest. Im Hinblick auf das Einschulungsalter bedeutet dies für das Tessin nichts Neues. Denn dieses hat seit den siebziger Jahren ein Schulsystem, bei dem Kinder ab drei Jahren in den Kindergarten gehen können (vgl. Broehm, 2012).

³ Mehr dazu findet sich auf der Webseite der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. *Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007*. Zugriff im Internet unter http://edudoc.ch/record/24711/files/HarmoS_d.pdf

Betrachtet man das Bildungssystem in Italien⁴, könnten sich Parallelen zu diesem System vermuten lassen. Der Kindergarten wurde dort ebenfalls seit ungefähr dem gleichen Zeitpunkt ab dem dritten Lebensjahr festgelegt.

Diese Sprachkultur beinhaltet auch Hürden. Die durchgeführte Literaturrecherche führte zu keinem Ergebnis hinsichtlich eines Psychomotorik-Textes, der von Deutsch auf Italienisch übersetzt worden wäre. Wer etwas *auf Italienisch* über Psychomotorik lesen möchte, wird auf das Ideengut (Ansätze, Konzepte, Methoden etc.) der Psychomotorik Italiens oder auf aus dem Französischen übersetzte Literatur über Psychomotorik stossen.

Für die Zusammenarbeit im Team oder im Berufsverband der Untersektion Tessin ist aus Sicht der Autorin wertvoll, dieses französisch-italienische Ideengut zu kennen.

An der Hochschule für soziale Arbeit in Genf, wo die Psychomotorik-Ausbildung angeboten wird, findet in diesem Studienjahr das Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der Psychomotorik-Ausbildung statt. Vom 18. bis 20. November 2016 wurde im Rahmen dieses Jubiläums eine internationale Fachtagung mit dem Titel *Nouer les fils en psychomotricité: vivre et penser la conscience corporelle* durchgeführt (vgl. Haute école de travail social, 2016). Offizieller Partner dieser Veranstaltung waren zwei italienische Berufsverbände⁵. Einer davon war der Berufsverband der TNPEE. Die Präsidentin dieses Berufsverbandes war in der Liste der Vortragenden aufgeführt. Am Eröffnungstag fand die Veranstaltung *Rencontre inter-écoles* statt. Dort wurde das Berufsbild der TNPEE vorgestellt⁶. Diese Zusammenarbeit deutet darauf hin, dass in der Ausbildungsstätte in Genf dem Berufsprofil eine gewisse Wichtigkeit beigemessen wird.

In der vorliegenden Arbeit wird das Thema der Autismus-Spektrum-Störung miteinbezogen. Eckert hält fest, dass „kaum ein anderes Thema ... in den angewandten Humanwissenschaften der (Heil-)Pädagogik, Psychologie, Pädiatrie und Psychiatrie in den letzten zehn Jahren in der Schweiz einen solchen Zuwachs an Aufmerksamkeit erfahren“ hat wie dieses (2015, S. 19). Das Interesse in der Schweiz weckt die Neugier zu erfahren, welche Herangehensweise in Italien in der Therapie bei der Autismus-Spektrum-Störung vorherrschend ist.

1.3 Fragestellung

In dieser Literaturarbeit soll ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Entstehung, die Entwicklung und die aktuelle Ausgestaltung der Psychomotorik in Italien ermöglicht werden. Des Weiteren soll das Berufsbild der TNPEE genauer beleuchtet werden. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Rehabilitation in der TNPEE. Am Beispiel der Frühintervention bei Autismus-Spektrum-Störung soll die Arbeitsweise der TNPEE aufgezeigt werden.

⁴ Dieses Thema setzt Kenntnisse über ein Land voraus, die nicht vorausgesetzt werden können. Um einen kurzen Überblick in diese Thematik zu erhalten, wird hier auf das Onlineportal Wikipedia verwiesen: *Bildungssystem in Italien*. Zugriff im Internet am 20.12.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Italien

⁵ Die beiden Berufsverbände sind die folgenden:

1. Associazione nazionale unitaria psicomotricisti di area socioeducativa, ANUPI Educazione
2. Associazione nazionale unitaria terapisti della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva italiani, ANUPI TNPEE

Über beide wird im Kapitel 2.3 dieser Arbeit ausführlich berichtet.

⁶ Dies ist auf der Homepage des Berufsverbandes festgehalten. Zugriff am 09.01.2017 unter der TNPEE <http://www.anupi.it/presidenza-chi-siamo/le-news-del-presidente/1097-annodare-i-fili-in-psicomotricita-vivere-e-pensare-la-coscienza-corporea.html>

Folgende Fragestellungen werden an Hand von auf Italienisch verfassten Texten beantwortet werden:

- I a. Gibt es in Italien Psychomotoriktherapie? Wie ist sie entstanden? Wie hat sie sich entwickelt?
- I b. Wie sieht die aktuelle Ausgestaltung aus?
- II a. Was zeichnet das Berufsbild der TNPEE aus und im Besonderen was die Arbeitsweisen der TNPEE in der Rehabilitation?
- II b. Was sind die besonderen Merkmale ihrer Arbeitsweisen in der Früh-Intervention bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung?

1.4 Arbeitsmethodisches Vorgehen

Dies ist eine Literatuarbeit. Die verwendeten Texte sind in italienischer Sprache. Eine Ausnahme bildet die Literatur zur Diagnose der Autismus-Spektrum-Störung. Für dieses Kapitel wird deutsche Literatur verwendet. Alle sinngemässen und wörtlichen Übersetzungen stammen von der Verfasserin. Sie basieren auf dem deutsch-italienischen Grosswörterbuch *Il Nuovo dizionario di tedesco* (Giacoma & Kolb, 2014). Die uneinheitliche Gross- und Kleinschreibung im Italienischen wurde so angepasst, dass nur Eigennamen und Satzanfänge gross geschrieben werden. Städtenamen werden mit der italienischen Bezeichnung übernommen.

Die Suche nach relevanter Literatur war bei diesem neuen Themenbereich ohne Hilfe einer bestehenden Literaturliste eine besondere Herausforderung. Für die Auswahl war ausschlaggebend, wie oft eine Publikation in den verschiedensten Zusammenhängen in den Vordergrund tritt, beispielsweise von anderen Autoren, als Titel auf der Prüfungsliste steht, in Buchhandlungen zu erwerben ist oder in Bibliotheken ausgeliehen ist.

Bei der Suche nach Literatur mussten Datenbanken gewählt werden, die italienischsprachige Literatur beinhalten. Genutzt wurden die Kataloge *Rechercheportal*, *Swissbib*, *Catalogo Cantonale SBT*, *Catalogo SBN* und *WorldCat*.

Für Fachbücher wurden zusätzlich die Onlineshops von *ibreriauniversitaria*, *hoepli* und *libreriacortinamilano*⁷ beigezogen. Das Schnellballsystem erwies sich ebenfalls als nützlich.

Die Auskünfte der Buchhändler in den spezialisierten Buchhandlungen *Hoepli*⁸ und *Cortina*⁹ waren bei der Literatursuche hilfreich und weiterführend.

Die Gestaltung der Arbeit beruht auf einer Literaturrecherche, einer systematischen Aufbereitung von wissenschaftlichen Artikeln, Fachbüchern, Gesetzestexten, Formulierungen und Texten auf den Webseiten von Berufsgruppen und -verbänden und Texten auf Universitätswebseiten über den Lehrgang der TNPEE. Der

⁷ Dies sind vollständigen Internetadressen:

Zugriff am 09.01.2017 <http://www.libreriauniversitaria.it>, <http://www.hoepli.it>, <http://www.libreriacortinamilano.it>

⁸ Via Hoepli, 5, Milano

⁹ Largo Richini 1, Milano und Viale dell'Innovazione 13, Milano

hermeneutische Zirkel nach Schleiermacher (vgl. Roos, 2011, S. 53 f.) diene dem besseren Verständnis der Texte.

Einige ergänzende Informationen stammen aus einem Interview mit einer in Italien ausgebildeten Psychomotoriktherapeutin und Neuro- und Psychomotoriktherapeutin, die seit zwei Jahren im Tessin in der Psychomotorik arbeitet.

Die vorliegende Arbeit soll eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen und Autoren umfassen und es ermöglichen, die Forschungsfragen zu beantworten.

1.5 Aufbau der Arbeit

Das zweite Kapitel fasst die Entstehungsgeschichte der Psychomotorik zusammen, behandelt ihre Entwicklung und stellt die aktuelle Ausgestaltung der Psychomotorik dar. Darin stellt sich eine Verbindung zwischen der Psychomotorik und der Neuro- und Psychomotoriktherapie heraus. Dieses Berufsbild spielt im Gesundheitswesen in der Rehabilitation und somit in der Therapie eine zentrale Rolle. Da diese im Titel die Bezeichnung Psychomotoriktherapie enthält, soll dieses Berufsbild im Kapitel drei genauer betrachtet werden.

Dabei liegt der Schwerpunkt auf den rehabilitativen Arbeitsweisen der TNPEE.

Im vierten Kapitel wird das im Rahmen der TNPEE entwickelte integrative Interventionsmodell analysiert. Dieses wird in der Frühintervention bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung angewendet.

Mittels eines Zwischenfazit werden im zweiten bis vierten Kapitel die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst (blaue Kästen). Dies soll dem Leser helfen, die grosse Menge an Informationen bewältigen zu können.

Bei einigen Themen ist ein spezifisches Vorwissen über Italien notwendig. Da dies vom Leser nicht vorausgesetzt werden kann, wird hierzu auf die Webseite von Wikipedia verwiesen. Für ausführlichere Informationen und Personen mit Italienisch-Kenntnissen sei auf das Onlineportal der Enzyklopädie *Treccani*¹⁰ verwiesen.

Im fünften Kapitel werden die Fragen beantwortet. Das letzte Kapitel beinhaltet eine kritische Reflexion der wichtigsten Befunde und des arbeitsmethodischen Vorgehens sowie einen Ausblick.

¹⁰ Zugriff am 11.11.2016 unter <http://www.treccani.it/enciclopedia/>

2 Psychomotorik in Italien

In diesem Kapitel werden in groben Zügen die Entstehungsgeschichte und die Entwicklung der Psychomotorik in Italien aufgezeigt.

2.1 Einige wichtige Entwicklungen als Voraussetzungen für die Entstehung der Psychomotorik

Für ein besseres Verständnis werden einige allgemeine, kulturelle, wissenschaftliche, soziale und institutionelle Entwicklungen und Veränderungen mitberücksichtigt, welche die Voraussetzungen für die Entstehung der Psychomotorik in Italien schaffen. Um dieses riesige Gebiet etwas eingrenzen zu können, fokussiere ich mich auf einige zentrale Begriffe, die für die Entstehung der Psychomotorik ausschlaggebend sind: das Bild des behinderten Kindes, den Körper und die Bewegungserziehung, die Rehabilitation und die Neuropsychiatrie im Kindes- und Jugendalter. Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, einen vertieften Einblick in die komplexe Sachlage herauszuarbeiten, hingegen werden einige wichtige Tendenzen aufgezeigt.

Die Überwindung des Decartschen dualistischen Körper-Geist-Bildes wird nur am Rande erwähnt, da viele neue essentielle Theorien hierzu aus anderen Ländern, v. a. aus Frankreich, stammen und in Italien übernommen wurden (vgl. Boscaini, 2001, S. 48).

Ambrosini führt aus, dass zur Entstehung der Psychomotorik interessante Aspekte sowohl in der Geschichte der Gymnastik als auch in der Geschichte der Psychiatrie zu finden seien (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 18). Pisaturo präzisiert dies. Er meint, dass sich die Psychomotorik über zwei parallele Entwicklungslinien vollzogen hat, die pädagogische im Schulwesen und die rehabilitative im Bereich der Neuropsychiatrie (vgl. Pisaturo, 1996, S. 8). Dies soll im Folgenden beleuchtet werden. Beginnen wir mit den Entwicklungen im Schulwesen.

Körper- und Bewegungserziehung im Schulwesen

Die Geschichte der Gymnastik und der physischen Erziehung im 19. Jahrhundert gibt zum Ausdruck, wie sich in Italien die Verbindung zwischen Körper und Geist verändert hat (vgl. Pisaturo, 1996, S. 8).

Bis in die 1850er-Jahre war die Gymnastik, so wie sie in der Schule unterrichtet wurde, gemäss dem militärischen Modell von einem „mechanistischen Bild des Körpers“ geprägt („concezione meccanicistica del corpo“) (vgl. Boscaini, 2001, S. 87).

Eine Veränderung dieser Körper-Geist-Verbindung findet sich im Beitrag von Gaetano Filangieri (1722–1788), der die physische Erziehung als Prozess ansieht, der auf die moralische Entwicklung einwirkt (vgl. Boscaini, 2001, S. 87).

Angelo Mosso (1846–1910) lehnte den militärischen Gymnastikunterricht vehement ab (vgl. Ferretti, 1951, Kap. 3). Er lehnte auch die dabei verwendeten Gerätschaften ab. Er bevorzugte die Einfachheit des schwedischen Gymnastikunterrichtes, das Spiel im Freien und die englischen Spiele (vgl. Ulmann, 1967, S. 360). Er wiederholt in seinen Schriften immer wieder, dass für Schüler die Gymnastikstunde eine der langweiligsten

Schulstunden ist (vgl. Ferretti, 1951, S. 72). Mosso fordert deshalb die Erneuerung des Unterrichts und verweist auf die Argumentationen von Herbert Spencer (1820–1903)

Not only, however, are gymnastics inferior in respect of the *quantity* of muscular exertion which they secure; they are still more inferior in respect of the *quality*. This comparative want of enjoyment to which we have just referred as a cause of early desistance from artificial exercises, is also a cause of inferiority in the effects they produce on the system ... The extreme interest felt by children in their games, and the riotous glee with which they carry on their rougher frolics, are of as much importance as the accompanying exertion.

(Spencer, 1896, S. 257–258)

Mosso als Verfechter des freien Spiels vertritt Ideen, die später in der Psychomotorik, sowohl in der psychomotorischen Förderung als auch in der Therapie, grundlegend sind (vgl. Kap. 2.1.1; vgl. Loiero & Romeo, 2009; Nicolodi, 2000).

Mosso unterstützte ebenfalls die Ideen des französischen Arztes Philippe Tissié (1852–1935), welcher der Bewegung eine psychodynamische Wirkung unterstellt (vgl. Ambrosini & Wille, 2001, S. 18; Boscaini, 2001, S. 27). Die Überzeugung dieser Wechselwirkung findet sich auch bei Emilio Baumann (1843–1917). Dieser konzipierte in seinen 1873 verfassten Werk „*Die physische Erziehung in der Schule insbesondere auf der Primarstufe*“ („l'educazione fisica nelle scuole specialmente elementari“ einen Rahmen für die Ziele der Gymnastik. Die Gymnastik soll beabsichtigen, physische, intellektuelle und moralische „Gaben“ („doti“) zu entwickeln und zu einem harmonischen Ganzen zu führen (vgl. Ulmann, 1967, S. 356). Dieses „harmonische Ganze“ („tutto armonico“) kommt in seiner Theorie der „Psychokinese“ („psiocinesia“) zum Ausdruck, in der mittels des Körpers eine Erziehung des Geistes erfolgen soll (vgl. Ulmann, 1967, S. 356).

Die Entwicklung geht schrittweise voran, und es ist nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit alle Beiträge aufzuführen, die zu einem veränderten Bild des Körpers, des Verhältnisses von Körper und Geist und der Bewegungserziehung führen. Sichtbar wird eine fortschreitende Veränderung schliesslich in dem Begriffswechsel. 1893 wurde in dem vom Ministerium vorgegebenen Lehrplan der Begriff Gymnastik („ginnastica“) durch den Begriff der physischen Erziehung („educazione fisica“) ersetzt, der die neue Auffassung von Pädagogik und die Ideen für einen modernen Turnunterricht ausdrücken soll (vgl. Boscaini, 2001, S. 88).

Das Schulturnen befreit sich im Laufe des 19. Jahrhunderts vom Einfluss des militärischen mechanistischen Körperbildes. Es entsteht die Überzeugung, dass sich mittels der Körpererziehung der Geist verändert und sich dadurch das Kind zu einem harmonischen Ganzen entwickelt.

Veränderung der Sichtweise über das behinderte Kind am Ende des 19. Jahrhunderts

Die Entwicklung begann mit einer Erneuerung der Sichtweise auf das Kind mit einer geistigen Behinderung, was weitreichende Auswirkungen auf den Umgang mit ihnen brachte.

Andrea Verga (1811–1895) prägte 1877 den Begriff „frenastenici“, einer der ersten verwendeten Begriffe, um mentale Behinderung zu bezeichnen (vgl. Angeletti & Gazzaniga, 2006, S. 367).

Maria Montessori (1870–1952), die erste Ärztin Italiens, bekannt für ihre Pädagogik mit gleichlautendem Namen, formulierte ihre Methode Ende des 19. Jahrhunderts ursprünglich für geistig Behinderte (vgl. Migone, 2014, S. 6). Sie übersetzte für sich das Werk von Edouard Séguin und erkannte darin die pädagogischen Möglichkeiten, mit „Schwachsinnigen“ („deficienti“) zu arbeiten (vgl. Migone, 2014, S. 6). Der damalige Bildungsminister Guido Baccelli gab ihr den Auftrag, Lehrer für „Abnormale“ („abnormali“) auszubilden. So entstand die erste „Lehrer-Ausbildungsstätte im Bereich von Lernbehinderten“ („scuola magistrale ortofrenica“) (vgl. Migone, 2014, S. 6).

1909 eröffnete Giuseppe F. Montesano (1868–1951) in Roma die erste Spezialklasse für die Bildung von Behinderten (vgl. Galletti, Rampolid & Sturnioli, 2006, S. 606). 1911 gründete er die Heilpädagogische Zeitschrift *L'assistenza dei Minorenni Anormali* (vgl. Migone, 2014, S. 6).

Der Arzt und Psychiater Sante De Sanctis (1862–1935) publizierte 1915 sein Werk *„Erziehung der Schwachsinnigen“* („Educazione di deficienti“), das an Pädagogen gerichtet ist. Darin bestätigt er die Erziehbarkeit von Schwachsinnigen (vgl. De Sanctis, 1915).

Diese medizinisch-pädagogischen Beiträge belegen die Anfänge einer Veränderung im Denken und in der Arbeit mit geistig behinderten Kindern. Die Überzeugung, dass alle Kinder bildungsfähig sind, setzt sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts allmählich durch.

Diese Entwicklung genauer zu beleuchten, würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Boscaini weist darauf hin, dass die oben erwähnte „Sonderpädagogik“ („pedagogia speciale“) jedoch nur bezogen auf einige Defizite angewendet wurde und regional unterschiedlich verbreitet war (vgl. 2001, S. 89).

In Italien setzte sich das Recht auf Bildung für alle, unabhängig vom Schweregrad einer Behinderung, erst in den 1950er-/60er-Jahren durch, nicht zuletzt durch den Einsatz von Verbänden, welche die Interessen unterschiedlicher Behinderungen vertreten (vgl. Boscaini 2001, S. 89). So entstanden Schulen für Taube, Blinde, Spastiker etc. (ebd.). Mit dem Gesetz 118, Art. 28 von 1971 wurde in ganz Italien schrittweise die Integration¹¹ aller Behinderten in die Regelklassen festgelegt (ebd.).

Die Entstehung der Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters und die Rehabilitation im Kindesalter

Als Einstieg soll ein Zitat von Angeletti & Gazzaniga die Komplexität der Thematik illustrieren (2006, S. 365):

La dimensione curativa che la parola 'riabilitazione' sottende è pertanto di assai difficile inquadramento, essendo strettamente connessa alle definizioni stesse di salute e malattia, variabili in dipendenza di contesti cronologici e culturali diversi e spesso all'interno dello stesso ambiente culturale.

(Angeletti & Gazzaniga, 2006, S. 365)

¹¹ Ausführliche Informationen über die Etappen der Integration finden sich in *den Leitlinien zur Integration von Schülern mit Behinderung* („Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità“) des Ministeriums für Bildung, Universität und Forschung. Zugriff im Internet am 15.12.2016 unter http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09

Sie sind der Ansicht, dass die heilende Dimension, die der Begriff der Rehabilitation miteinschliesst, ziemlich schwierig einzuordnen ist. Um festlegen zu können, was unter Heilung verstanden wird, müssen zuerst Gesundheit und Krankheit definiert werden. Dies ist wiederum kontextabhängig, also abhängig von der jeweiligen Zeitepoche und dem kulturellen Umfeld, und häufig gibt es darüber auch unterschiedliche Meinungen innerhalb des gleichen kulturellen Umfeldes:

Der Heilungsprozess ist auch davon abhängig, ob man einen „Zustand“ oder ein Erscheinungsbild für heilbar hält. In der Medizin und, wie oben beschrieben in der Neuropsychiatrie, ist diesbezüglich im 20. Jahrhundert ein grosser Fortschritt zu vermerken. Dies ist ein sehr grosses Gebiet. Hier sollen einige Ereignisse in der Entstehungsgeschichte der Neuropsychiatrie in Italien zusammengefasst werden.

De Sanctis, Montesano und Montessori können als die Pioniere der Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters definiert werden. Sie geben ihr eine doppelte Seele, eine psychiatrische und eine pädagogische. Die einen kommen von der Medizin und widmen sich später der Pädagogik, die anderen umgekehrt (Bollea, 1960, 1962, 1971; Nardocci, 1986; Giannotti, Ferrara & Sabatello, 1992; Bracci, 2003; zitiert nach Migone, 2014, S. 6).

In Italien wird die Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters von Anfang an *Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters* genannt (vgl. Migone, 2014, S. 9). De Santis beschrieb 1906 als einer der Ersten die „Demenz in frühesten Kindheit“ („*demenza precocissima*“), die später auch „*schizophrenia infantile*“ genannt wird. Er setzte sich seitdem für die Ausgestaltung der psychiatrischen Kinderklinik ein (vgl. Bollea, 1969, S. 6; Migone, 2014, S. 6). 1925 veröffentlichte er sein Werk *Neuropsychiatrie im Kindes- und Jugendalter*, eines der ersten im internationalen Vergleich (vgl. Migone, 2014, S. 6).

Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten psychiatrischen Kinderkliniken.

Ein wichtiger Zeitzeuge der Entstehungsgeschichte der Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters war Giovanni Bollea (1913–2011). Er sieht die Entstehung durch drei Motive begründet (vgl. Bollea, 1969, S. 3). Erstens aus der Notwendigkeit der Erziehung und der sozialen Eingliederung von „Lernbehinderten“ („*oligofrenico*“) und anschliessend das Studium ihrer unterschiedlichen Ausprägungsformen. Zweitens wegen des Problems aufkommender Delinquenz und antisozialen Verhaltens Minderjähriger, das sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu verschlimmern begann. Er spricht hier den indirekten Auftrag von Seiten der Justiz an, welche die Ursachen der Delinquenz verstehen und gleichzeitig wissen möchte, was mit den Minderjährigen getan werden kann (vgl. Migone, 2014, S. 4–5). Und drittens der immer grösser werdende Druck der Diagnostik, der Therapie und der Begleitung von Kindern mit allen Formen mangelnder Anpassungsfähigkeit (vgl. Bollea, 1969, S. 3).

Die Entstehung der Neuropsychiatrie hatte mehrere Ursachen. Es ging allgemein um das bessere Verständnis von psychischen Krankheiten und deren effiziente Behandlung.

Im 20. Jahrhundert kommen in der Diagnostik psychologische Testverfahren auf, so 1905 der Intelligenztest von Binet-Simon (vgl. Boscaini, 2001, S. 36; Bollea, 1969, S. 4). Boscaini betont, dass diese Tests für die

Entstehung der Psychomotorik einen wichtigen Stellenwert haben. Er nennt als besonderes Beispiel die 1925 erschienenen Gesell-Entwicklungsskalen, bei denen die psychomotorische Entwicklung der ersten drei Lebensjahre getestet wird (ebd.; Schneider & Margraf, 2009, S. 151).

Bollea¹² erachtet die von Sigmund Freud (1856–1939) veröffentlichte erste Kinderanalyse als offizielle Geburtsstunde des Studiums von Motivationen (vgl. 1969, S. 4). Der von Freud geprägte Begriff der dynamischen Psychiatrie bringt eine neue Sichtweise auf mentale Krankheiten, die nun gesehen werden als die „Spitze alles Erlebten“ („il culmine del ‘vecu’“), also der ganzen Vergangenheit eines Individuums (vgl. Bollea, 1969, S. 4). Durch diese Theorie erhält die Kindheit einen neuen Stellenwert. Die Theorie der Kinderpsychoanalyse, angefangen bei Anna Freud, bei der das Spiel als Mittel der Problemanalyse steht (vgl. Loiero & Romeo, 2009, S. 35), beeinflusst die Arbeitsweise mit Kindern.

Die Kindheit erhielt durch die Arbeit von Freud einen wichtigen Stellenwert. Sie konnte die Ursache von psychischen Krankheiten sein.

Von der Mitte der dreissiger Jahre bis nach dem 2. Weltkrieg erleidet die Neuropsychiatrie einen Stillstand (vgl. Migone, 2014, S. 8). Fioarni beschreibt, dass die Ereignisse und die verheerenden Folgen des Zweiten Weltkrieges, wie beispielsweise verlassene Waisenkinder, zerbrochene Familien, verlorenen gegangener Dialog zwischen den Generationen usw., das Denken der Menschen verändert haben. So werden nun besonders die Unschuldigen, also die Kinder, geschützt und unterstützt, um so „gute Bürger“ („buoni cittadini“) für die Zukunft bilden zu können (vgl. 2011, S. 259). Hierbei geht es erstmals nicht mehr bloss um die physische Gesundheit, beispielsweise durch das Beachten von Hygieneregeln, nun geht es vielmehr um das psychische Wohlergehen (vgl. Fioarni, 2011, S. 259).

Die Neuropsychiatrie ist die Disziplin, die versucht, Antworten zu entwickeln, wie das psychische Wohlergehen wiederhergestellt werden kann (vgl. Galletti et al., 2006, S. 607).

1947 organisieren Bollea und Maria Venturi in Roma das Symposium *Semaine internationale d'études pour l'enfance victime de la guerre* (SEPEG). Dort wird die Struktur von medizinisch-psychologisch-pädagogischen Zentren diskutiert. Diese werden anschliessend von der Stelle „Mutterschaft und Kindheit“ („Opere nazionale Maternità e Infanzia, ONMI“) gegründet und organisiert (vgl. Bollea 1969, S. 7). 1947 entstanden in Roma und Milano die ersten beiden Zentren, 12 Jahre später waren es bereits 200 (vgl. Bollea 1969, S. 7). Diese institutionellen Neugründungen werden sich auf das Therapieangebot auswirken.

Nach dem Krieg rücken in der Neuropsychiatrie zusätzlich neue Krankheiten in den Mittelpunkt (vgl. Migone, 2014, S. 8). Besonders zu erwähnen ist im Zusammenhang mit der Psychomotorik die infantile Zerebralparese, die durch die „psychomotorische Rehabilitation“ („rieducazione psicomotoria“) behandelt wird (vgl. Migone, 2014, S. 8).

¹² Dies ist nicht Italien-spezifisch. Da es jedoch der Neuropsychiater Bollea bei seiner Einführung über die Entstehung der Neuropsychiatrie in Italien miteinflussen lässt, wird es hier ebenfalls aufgeführt.

In der Neuropsychiatrie wurden auch motorische Störungen behandelt. Bei der infantilen Zerebralparese wurde die psychomotorische Rehabilitation eingesetzt. Die Konzepte der Psychomotorik tauchten erst später auf. Dies stiftet Verwirrung. Jedoch war die Terminologie wohl nicht mit den psychomotorischen Konzepten gleichzusetzen.

An der Universität in Roma wird in den 50er-Jahren die Abteilung der Kinderklinik neu strukturiert. Es entsteht das erste Rehabilitationszentrum für infantile Zerebralparese und andere motorische Störungen (vgl. Rampoldi, 2006, S. 539). In der Folge sind ebenfalls private Elternvereinigungen und „religiöse Vereine“ („ente religiosi“) an der Gründung von weiteren Rehabilitationszentren beteiligt (vgl. Galletti et al., 2006, S. 621 f.). Das neu-strukturierte Rehabilitationszentrum in Firenze wird 1957 der Leitung von Adriano Milani-Comparetti¹³ übergeben. Er setzt sich vehement gegen die Separation von Behinderten ein.

Boscaini betont, dass mit der Entwicklung der Rehabilitation im Kindes- und Jugendalter an den Neuropsychiater Ciro Di Gennaro (1924–1991) zu erinnern sei, der auf nationaler Ebene bemerkenswerte Impulse gab und im Süden zusätzlich in institutioneller Hinsicht Aufbauarbeit leistete (vgl. Boscaini, 2001, S. 86).

Nach den verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges wurden viele neue medizinisch-psychologisch-pädagogische Zentren gegründet, um Kinder zu behandeln. Private und religiöse Vereine waren an der Gründung von Rehabilitationszentren beteiligt.

Zu Beginn der 60er-Jahre werden die ersten beiden universitären Lehrstühle für Neuropsychiatrie im Kindesalter vergeben, 1963 an Di Franco in Messina und 1965 an Bollea in Roma (vgl. Galletti et al., S. 608). Dies kann in Italien als offizielle Geburtsstunde der Neuropsychiatrie im Kindes- und Jugendalter gedeutet werden.

Mitte der 70er-Jahre führt der Staat den „nationalen Gesundheitsdienst“ („Servizio sanitario nazionale“) ein, bei dem den Regionen Italiens die Leitung übertragen wird (vgl. Galletti et al., 2006, S. 623). Es entsteht eine deutlich grössere Variabilität in der Organisation der „örtlichen Gesundheitsämter“ („unità sanitarie locali“, USL) (vgl. Galletti et al., 2006, S. 623). Auch die Ausgestaltung des Therapieangebotes unterscheidet sich aufgrund der Regionalisierung.

¹³ Sein Zentrum *Centro di educazione motoria Anna Torrigiani* wird international bekannt. Milani-Comparetti setzte sich für ein Umdenken ein, das die Ressourcen und die Gesundheit im Fokus hat. Vergleiche: Milani Comparetti, A. Von der „Medizin der Krankheit“ zu einer „Medizin der Gesundheit“. In: Janssen, E. & Lüpke, H. (Hrsg.) (1996). *Von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um Gesundheit*. Heidelberg: Mattes Verlag.

2.2 Psychomotorik

2.2.1 *Geschichtlicher Überblick der Psychomotorik*

In diesem Teil liegt der Fokus auf der Entwicklung der Psychomotoriktherapie in Italien.

In der italienischen Literatur wird Frankreich als die Wiege der Psychomotorik betrachtet (vgl. Pisatura 1996, S. 3; Boscaini, 2001).

Die Psychomotorik ist aus dem Zusammenschluss von Ideen entstanden, die den Körper in den Mittelpunkt sowohl der körperlichen als auch der kognitiven und emotionalen Entwicklung des Kindes stellen (vgl. Nicolodi, 2005, S. 19). Luigi Paolo Roccalbegni hält fest, wie in den 60er- und 70er-Jahren die Texte von Henri Wallon, Jean Piaget und Julian de Ajuriaguerra allgemeine Verbreitung fanden (n. d./1, S. 4). Dies führte dazu, dass die Bedeutung des Körpers in der Entwicklung des Individuums erkannt wurde. Überprüft man in der Literatur diese Zeitangaben, finden sich entsprechende italienische Übersetzungen.

Entstehung der Psychomotorik in Italien

Ciro Di Gennaro kann als Wegbereiter für die Eingliederung psychomotorischer Konzepte gelten (vgl. Boscaini, 2001, S. 90). Er war überzeugter Verfechter der Idee, dass für das Kindes- und Jugendalter spezifische Therapeuten ausgebildet werden müssen, einschliesslich der Psychomotoriktherapie (vgl. Boscaini, 2001, S. 91). Ab 1967 schickte er Mitarbeiter nach Frankreich, wo sie sich in der psychomotorischen Rehabilitation weiterbilden konnten (ebd.).

Ab den späten sechziger Jahren begannen in Italien einige im Schulwesen oder in der Rehabilitation Tätige, durch Kongresse, Publikationen oder über Psychomotoriktherapeuten erste Kontakte mit der Psychomotorik in Frankreich zu knüpfen, die dort bereits etabliert war (vgl. Bosacaini, 2001, S. 70). 1968 erschien die erste auf Italienisch übersetzte Publikation von Picq und Vayer mit dem Titel „*Psychomotorische Erziehung und geistige Zurückgebliebenheit*“ („*Educazione psicomotoria e ritardo mentale*“) (vgl. Bosacaini, 2001, S. 92).

Picq und Vayer definieren in ihrer Schrift den Begriff der psychomotorischen Erziehung (1975, S. 22): „L’educazione psicomotoria è una azione pedagogica e psicologica che utilizza i mezzi dell’educazione fisica allo scopo di rendere normale e di migliorare il comportamento del bambino.“ Die Bewegung wurde hierbei genutzt, um das Verhalten des Kindes positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig war sie ein essentielles Mittel zur Wertschätzung der Person („un mezzo essenziale di valorizzazione personale“) (S. 271). Anschliessend findet sich in ihrem Werk (S. 56) eine ausführliche Übungssammlung zu folgenden Bereichen: Körperschema, Gleichgewicht, Atmung, dynamische Koordination, Augen-Hand-Koordination, Wahrnehmung, Raum- und Zeitorganisation. Diese Begrifflichkeiten finden sich heute noch in der Psychomotorik.

Abbildung 2: Übung zur Erziehung des Gleichgewichtsvermögens und der Wahrnehmungsfähigkeit (Picq und Vayer 1975, S. 117)

In diesem Werk wurde erstmals ein psychomotorisches Testverfahren veröffentlicht. Es basiert auf der Verhaltensbeobachtung mit dem Ziel der Erstellung eines psychomotorischen Profils (vgl. Picq & Vayer, 1975, S. 325–382).

In der Entstehungszeit wurden in Italien die psychomotorischen Konzepte von Frankreich übernommen.

Erste Umsetzung der psychomotorischen Prinzipien

In den 70er-Jahren lassen sich gemäss Boscaini zwei „Stossrichtungen“ in der Psychomotorik feststellen. Einerseits im pädagogischen Bereich, andererseits in der Rehabilitation. Geografisch gibt es kleine Unterschiede (vgl. 2001, S. 93–95):

- Im *Norden* fand ihre erste Anwendung in den Sonderschulen statt. Aufgrund der politischen Veränderungen, die zur Integration der Behinderten in die Regelschule führten, wurden die Konzepte der Psychomotorik später in den Regelschulen integriert.

Anschliessend fanden die Konzepte Verbreitung in Rehabilitationszentren von privaten Organisationen für Spastiker und Taube und in psychologisch-medizinisch-pädagogischen Zentren. Ohne definiertes Berufsprofil wurde die Psychomotoriktherapie von sehr unterschiedlichen Berufsgruppen ausgeübt.

- Im *Süden* fand die Psychomotorik durch den weiter oben erwähnten Di Gennaro in den Rehabilitationszentren und in Sonderschulen ihren Platz, sowohl mit eigenem Raum als auch organisatorisch mit der Bezeichnung Rehabilitationstherapie im Sektor Psychomotorik. Theoretisch stützte sie sich auf Picq und Vayer und Ozeretsky.

Boscaini fasst zusammen, dass in dieser ersten Zeit die psychomotorischen Ideen mit viel Enthusiasmus aufgenommen wurden, jedoch oft mit einer geringen kritischen Haltung. Die Ideen der französischen Vorbilder wurden nicht an die italienische kulturelle Realität angepasst (vgl. 2001, S. 95). Die psychomotorischen Konzepte wurden im Laufe der 70er-Jahre in die Pädagogik der Schule, des Kindergartens und besonders in der Arbeit mit den Kleinen in der Krippe integriert (vgl. Boscaini, 2001). Es entstand Konfusion, wer Psychomotorik unterrichten sollte, Lehrer oder Psychomotoriker. Auch über den Begriff Psychomotorik war man sich theoretisch-methodologisch nicht einig (vgl. Boscaini, 2001, S. 93).

Ein ähnliches Phänomen beschreibt Wille im therapeutischen Bereich (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 25). Sie kritisiert, dass damals nicht nur psychomotorische Inhalte angeboten wurden, sondern auch andere rehabilitative und physiotherapeutische Methoden und Techniken. Dies muss, gemäss ihr, bei Ärzten, Therapeuten und betroffenen Familien zu Verwirrung geführt haben (ebd.).

Die Konzepte fanden in der Pädagogik und in der Rehabilitation Verbreitung. In der Anfangszeit wurden die Konzepte ohne kritische Hinterfragung und fehlende Abgrenzung zu anderen Methoden eingesetzt und von unterschiedlich ausgebildeten Berufsgruppen übernommen.

Psychomotorik-Ausbildung

1969 fand am Institut der Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters der Universität Milano der erste Weiterbildungskurs für Psychomotorik in der Rehabilitation statt („corso di aggiornamento per rieducatore della psicomotricità“). Dieser dauerte vier Monate (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 25).

Es entstand ein Konflikt: Einerseits wurde der Beruf nicht offiziell anerkannt, andererseits stieg von Seiten der Arbeitgeber die Nachfrage nach Psychomotorikern (vgl. Boscaini, 2011, S. 96; Ambrosini & Wille, 2012, S. 26). Dies hatte negative Folgen für das Berufsbild. Zudem wurde der Beruf – wie erwähnt- oft von Personen mit einer Kurzausbildung in Psychomotorik ausgeübt:

Sono sorti in tutta Italia molteplici stages, corsi di aggiornamento, seminari di breve durata, che hanno generato l'applicazione di una psicomotricità spesso abborracciata, per non dire sfigurata e ciò è stato dannoso per l'immagine della professione.

(Ambrosini & Wille, 2012, S. 26)

In der Literatur sind keine Angaben zu finden, wie eine Initiative zur Anerkennung des Berufes hätte aussehen können. Es gab bis hierher kein offizielles Organ, das die Ideen und Ziele der Psychomotorik vertrat.

In der zweiten Hälfte der 70er-Jahre entstanden in Brescia und Milano die ersten Psychomotorik-Ausbildungszentren, die im weiteren Verlauf zu vorerst zweijährigen und dann dreijährigen Psychomotorik-Schulen wurden (vgl. Boscaini, 2001, S. 97). Boscaini und Russo (2015) geben einen Überblick der bedeutendsten und in ihrer Perspektive wichtigsten Schulen, die alle private Schulen sind, in Klammern mit ihrem Entstehungsjahr:

Russo R. C. (1972) nella struttura CSPPI poi diventata nel 2004 CSPPNI s.r.l.
Borgogno E. (1972) nella struttura SIP.
AIAS di Milano (1973)
AIAS di Bari (1973)
Sattler Y. (1974)
Chicco F. (1975) nella struttura IFP
Cenerini G. (1977) nella struttura CNRPP
Wille A. M. (1978) nella struttura Istituto di Psicomotricità.
Boscaini F. (1979) nella struttura CISERPP e (1985) nella struttura CIFERP
Morosini C. (1982) nella struttura AISPSIM
Groppo M. (1983) nella struttura CIREP
Bonifacio (sic!) (1983) nella struttura GIFFAS
Gobbato G., Zaccaria M. (1984) nella struttura CISFER.
Chiavazza G. (1984) nella struttura Centro di Riabilitazione Ferrero
Roccalbegni P. (1985) nella struttura IFRA.
Battaglia G. (1986) nella struttura CPM.
Bianchi di Castelbianco F. (1986) nella struttura Istituto di Ortofonologia
Fasce (sic!) (1988) nella struttura IFAOSP

Boscaini und Russo (2015, Folie 31)

Auffällig ist bei dieser Auflistung, dass beinahe jede Schule mit einer Person verbunden ist, die häufig Psychomotoriker ist.

In diesem Jahrzehnt wurde die ersten italienischen Publikationen über Psychomotorik veröffentlicht (vgl. Boscaini, 2001, S. 96). Dies war der Anfang einer eigenständigen Entwicklung. Die erste stammt 1973 von Cecilia Orsenigo „*Metode zur psychomotorischen Erziehung des Kindes*“ („*Il metodo per l'educazione psicomotorio del bambino*“).

Es bestand ein grosses Interesse an der Psychomotorik. Die Ausbildung war nicht einheitlich, was dem Berufsbild schadete. Ab der zweiten Hälfte der 70er-Jahre entstanden die ersten Psychomotorik-Schulen. Erste psychomotorische Publikationen in Italien zeugten von einer eigenständigen Weiterentwicklung des Fachgebietes.

Internationale Psychomotorik-Kongresse und deren Auswirkungen

1972 nahmen Jolanda Sattler Morini, Cecilia Morosini und einige andere Italiener am ersten internationalen Psychomotorik-Kongress in Grenoble teil. Ein Jahr darauf nahmen sie am zweiten in Brüssel teil (vgl. Boscaini, 2001, S. 96).

Sattler Morini gab den Ansporn zur Gründung des Verbandes der „*italienischen psychomotorischen Erziehung*“ („*Associazione italiana educazione psicomotoria, AIEP*“), des ersten Psychomotorik-Verbandes (vgl. Boscaini, 2001, S. 96).

Nach dem dritten internationalen Psychomotorik-Kongress 1978 in Belgien bildete sich im Jahre 1979 die erste italienische psychomotorische Kongressdelegation mit dem Psychomotoriker Eugenio Ghillani und Giovanni Bollea¹⁴ (vgl. Boscaini, 2001, S. 98). Dies unterstreicht das Interesse des Neuropsychiaters Bollea an der

¹⁴ Bollea ist zu dieser Zeit Direktor des *Istituto di neuropsichiatria infantile dell'università la Sapienza di Roma* und Präsident der *Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza* (vgl. Bollea, 2001, S. 98).

Psychomotorik.

Dagli anni ottanta l'Italia partecipò ai congressi internazionali; il confronto con altri approcci sul piano scientifico, teorico ed istituzionale provocò un ulteriore interesse a chiarire sempre meglio questa disciplina, le sue applicazioni e la sua regolamentazione.

(Ambrosini & Wille, 2012, S. 26)

Ambrosini und Wille beschreiben oben, dass die Teilnahme an internationalen Kongressen einen Vergleich auf wissenschaftlicher, theoretischer und institutioneller Ebene mit sich bringt. In Italien verstärkt sich das Interesse, die Disziplin präziser zu definieren.

1981 fand der erste nationale italienische Psychomotorik-Kongress statt. Er hatte das Ziel, den in Italien stattfindenden internationalen Kongress im Jahr darauf vorzubereiten (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 26). 1982 fand dieser erstmals in Italien statt, mit 2000 Teilnehmern, wovon 800 aus Italien (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 26; Boscaini, 2001, S. 99)! Die beiden Kongresse gaben Anlass, den Stand der italienischen Psychomotorik zu analysieren, die Qualität ihrer Forschung zu überprüfen und eine Basis für eine offizielle Anerkennung zu schaffen (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 26).

Professionalisierungsprozess der Psychomotorik

1986 folgte, auf Bolleas Anregung hin, ein erstes Treffen aller Direktoren der Psychomotorikschulen. Die alle ohne einheitliches Konzept entstanden waren. Das Ziel war nun die Harmonisierung der Ausbildungslehren (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 27; Boscaini, 2001, S. 97). Bollea hatte im Hinblick auf den Professionalisierungsprozess der Psychomotorik durch sein Engagement einen wichtigen Stein ins Rollen gebracht. Es wurde entschieden, die Ausbildungszeit auf drei Jahre mit 1200 Stunden¹⁵ festzulegen und die Ausbildung in drei Teile zu gliedern, in einen persönlichen, einen theoretischen und einen praktischen (Roccalbegni, n. d./1, S. 5; Boscaini, 2001, S. 100).

In dem von einer Arbeitsgruppe¹⁶ zu erarbeitenden Konzept sollte mitberücksichtigt werden, dass sich jede Schule auf ihre eigenen theoretischen Modelle und Methoden stützen kann. Trotzdem sollten jedoch gemeinsame Leitlinien vereinbart werden (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 27). Ambrosini und Wille sehen die Diversität der Methoden und theoretischen Modelle einerseits als Folge der Unterschiede der importierten französischen und schweizerischen psychomotorischen Theorien und andererseits als Folge der eigenständigen italienischen Weiterentwicklung (vgl. 2012, S. 27).

Ab den 80er-Jahren dehnte sich der Einsatzbereich der Psychomotorik auf Erwachsene jedes Alters aus (vgl. Boscaini, 2001, S. 100).

Anlässlich des dritten nationalen Psychomotorik-Kongresses 1987 wurde dem Statut zur Gründung eines

¹⁵ Dies wird ab dem Jahr 2000 dem europäischen Niveau von 2400 Stunden angepasst.

¹⁶ Bestehend aus Morosini, Gobbato, Ghillani und Wille

Psychomotorik-Verbandes zugestimmt. Der erste provisorische Vorstand wurde gewählt¹⁷ (vgl. Boscaini, 2001, S. 101). Mit der Absicht, die Psychomotoriker gegenüber Institutionen und dem Gesetz zu vertreten, wurde der Berufsverband am 26. November 1987 offiziell gegründet:

Il 26 novembre 1987 costoro costituiscono l'ANUPI (associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani) con l'intento di proporsi come organismo rappresentativo di tutti gli psicomotricisti, indipendentemente dai loro orientamenti personali, di fronte alle istituzioni ed al legislatore.

(Boscaini, 2001, S. 101)

1988 wurde der Verband der psychomotorischen Schulen / Kurse gegründet (*Federazione italiana scuole e corsi della psicomotricità, FISCoP*), der 1998 zum Verband der psychomotorischen Schulen und Psychomotoriker (*Federazione italiana scuole ed operatori della psicomotricità, FISCoP*) umbenannt wurde (vgl. Boscaini, 2001, S. 102; Roccalbegni, n. d./1, S. 6).

Die Anstrengungen, die Ausbildung zu vereinheitlichen, und die Gründung des Berufsverbands, der alle Psychomotoriker vereinen soll, zeugen vom Professionalisierungsprozess der Psychomotorik.

Kampf um die Anerkennung des Berufsbildes

Ab 1994 begann sich der Kampf um eine offizielle Anerkennung zuzuspitzen. Im diesem Jahr anerkannte das Ministerium für Gesundheit per Gesetzesverordnung das Berufsbild der Physiotherapie¹⁸. Dies raubte der Psychomotorik im therapeutischen Bereich ihren Beruf, denn es stand ersteren als einzigen offiziell zu, nach der universitären Ausbildung und einer Ergänzungsleistung die Psychomotoriktherapie auszuüben (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 27; Boscaini, 2001, S. 104).

Die ANUPI wehrte sich gegen dieses Dekret. Sie würdigte den Physiotherapeuten ihren Erfolg in der beruflichen Anerkennung und suchte gleichzeitig mit ihnen nach einer Lösung (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 27). Sie verhandelte ebenso mit dem *Verband der Rehabilitationstherapeuten (Associazione italiana terapisti della riabilitazione, AITR)* in der Hoffnung, einen Ausbildungsgang zu realisieren, bei dem Physiotherapeuten und Psychomotoriktherapeuten eine gemeinsame Basis hätten. Danach wäre nach ihrer Idee die Ausbildung zweigeteilt (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 27). Dies führte nicht zum gewünschten Erfolg (ebd.). Diese Öffnung gegenüber der Physiotherapie wurde von anderen Psychomotorik-Berufsverbänden kritisiert (ebd.). Die beiden Psychomotorik-Berufsverbände FISCoP und FIPm¹⁹ setzten sich für eine Anerkennung ein, bei der sie ihr Berufsbild nicht einschränken müssten (vgl. Boscaini, 2001, S. 105).

¹⁷ Dies sind: G. Bollea, A. Benporat, E. Borgogno, F. Boscaini, G. Cenerini, G. Chiavazza, E. Ghillani, N. Nicolodi, R. C. Russo, A. M. Wille, M. Zaccaria)

¹⁸ Die entsprechende Gesetzesverordnung kann unter dem folgenden Link nachgelesen werden: Zugriff im Internet am 11.12.2016 unter <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.ministeriale:1994-9-14;741lvig=>

¹⁹ *Federazione italiana psicomotricisti*. Dieser Verband wurde 1994 von Psychomotoriktherapeuten gegründet, die sich von der ANUPI nicht mehr vertreten gefühlt hatten (Boscaini, 2001, S. 105).

Die ANUPI verfolgte ihren Kampf auch politisch weiter, was ebenso erfolglos verlief (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 28). Schliesslich suchten sie eine Einigung mit den Direktoren der Universitätsschule der Neuropsychiatrie, die für die Ausbildung der Rehabilitationstherapeuten der Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters zuständig waren (vgl. Boscaini, 2001, S. 105), und verbündeten sich mit diesen (vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 28).

Ambrosini und Wille sind der Ansicht, dass die Neuropsychiatrie die Berufsfigur der TNPEE an ihrer Seite bevorzugte und deshalb stiess die Psychomotorik seit jeher auf Widerstände gegen eine universitäre Ausbildung:

... da parte della neuropsichiatria infantile vi sono state da sempre resistenze ad istituire, a livello universitario, la figura professionale del terapeuta della psicomotricità (psicomotricista), preferendogli quella del terapeuta della riabilitazione neuro e psicomotoria.

(Ambrosini & Wille, 2001, S. 26)

Die ANUPI setzte sich weiterhin gemeinsam mit der Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters für eine Anerkennung ein, auch wenn diese nur teilweise ihrer eigenen Berufsidentität entsprochen hätte, damit die Psychomotoriker ihre Arbeitsplätze im Gesundheitswesen hätten behalten können.

Da questo accordo tra l'ANUPI e la neuropsichiatria infantile nasce, nel 1998 un nuovo decreto ... che definisce la figura del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

(vgl. Ambrosini & Wille, 2012, S. 28)

Durch dieses Abkommen entstand 1998 mittels eines Dekrets das Berufsbild der TNPEE.

Besonders die Berufsverbände F.I.S.c.O.P und F.I.Pm waren mit diesem Beschluss nicht einverstanden und kämpften in den folgenden Jahren weiter für eine Anerkennung der Psychomotorik (vgl. Roccalbegni, n. d./1). Sie verbündeten sich mit der COLAP (Coordinamento delle libere associazioni professionali), einem Verband, der sich jahrelang für die offizielle Anerkennung der unabhängig organisierten Berufsverbände einsetzte (vgl. Coordinamento libere associazioni professionali, 2012). Dies wurde im Jahr 2013 erreicht. Davon konnte auch die Psychomotorik profitieren. Dies wird im Kapitel 2.2.2 dargestellt.

Um eine offizielle Anerkennung des Berufes zu erlangen, wollte sich ein Teil der Psychomotoriker mit anderen Berufsbildern verbünden. Dies führte zu einer Aufspaltung innerhalb der Psychomotorik. Erst 2013 kam es zu einer Lösung für eine eigenständige, offizielle Anerkennung des Berufsbildes.

2.2.2 Definition der Psychomotorik und Konzepte und Ansätze in der Psychomotorik

Die Verbreitung der psychomotorischen Ideen hat sich in zwei parallelen Linien entwickelt, einerseits die präventiv-pädagogische Linie, oder auch Erziehung-Umerziehung (educazione-rieducazione) genannt, und andererseits die rehabilitativ-therapeutische (vgl. Pisaturo, 1996, S. 8; Boscaini zitiert nach Pisaturo, 1996, S. 8; Nicolodi, 2015, S. 25). Die Ziele und die Mittel unterscheiden sich hierbei grundlegend. Trotzdem gibt es eine allgemein psychomotorische Haltung (Pisaturo, 1996, S. 8).

Laureti drückt dies folgendermassen aus:

La psicomotricità è una disciplina che considera la persona in modo globale, ovvero come stretta unione tra struttura somatica, affettiva e cognitiva, rispettando il suo modo originale di essere/agire che risente della storia affettiva e investe tutti i parametri dell'ambiente in cui vive, spazio, tempo, oggetti, persone...

(Laureti, 2011, S. 35)

Die Psychomotorik ist eine Disziplin, die den Menschen als Ganzes betrachtet, als enge Verbindung zwischen den körperlichen, den affektiven und den geistigen Strukturen, und die ihn, so wie er handelt, respektiert, weil sein Wesen seine erlebte Vergangenheit widerspiegelt. Es werden alle Parameter, die den Menschen umgeben, miteinbezogen, Raum, Zeit, Objekte und Menschen (vgl. Laureti, 2011, S. 35). Die psychomotorische Intervention beabsichtigt mittels ihrer Handlung und Bewegung, die Identität des Individuums wiederherzustellen, zu harmonisieren und aufrechtzuerhalten (vgl. Fipm, Berufsverband, n. d.). Dies ist hier wohl im therapeutischen Sinne gedacht. Im pädagogischen Umfeld würde es wahrscheinlich um die Identitätsentwicklung selber gehen. Loiero und Romeo erwähnen als zusätzliches Mittel das Spiel (vgl. 2009, S. 38). Nicolodi bezeichnet das Spiel als *den Weg* und das Mittel, an das Unbewusste der Seele des Kindes zu gelangen (vgl. 2005, S. 79). Um den therapeutischen Prozess in Gang zu bringen, soll der Therapeut nicht nur „mit“ („con“) dem Kind spielen, sondern „für“ („per il bambino“) das Kind, also im Interesse des Kindes spielen.

Die Bewegung und das Spiel werden oben als Mittel dargestellt. Sie stellen jedoch gleichzeitig das Ziel einer Intervention dar (vgl. Ambrosini & Wille, 2012).

Camerini und De Panfilis betonen, dass die Psychomotorik v. a. eine nonverbale Therapie ist, bei welcher symbolischer Ausdruck und Gehalt gedeutet werden. Jedoch ist sie gleichzeitig eine Therapie, die den symbolischen Ausdruck fördert und ermöglicht (vgl. 2003, S. 227). Zur nonverbalen Kommunikation zählen sie den Körpertonus, die Körperhaltung, die zeitliche und räumliche Organisation, Objekte und ihre Verwendung im Spiel, Lauterzeugungen, die Bewegung in all ihren Formen und den Blick (ebd.).

In Italien gibt es zwei Entwicklungslinien. Einerseits werden Ideen und Konzepte insbesondere aus Frankreich²⁰ übernommen und beibehalten, andererseits werden diese Konzepte übernommen und entwickeln sich ab den 1970er-Jahren eigenständig weiter.

Da alle jedoch im Ursprung mit den französischen Entwicklungen in Verbindung stehen, werden in Kürze die psychomotorischen Ansätze der wichtigsten französischen Vertreter beschrieben. Ebenfalls wird hierbei auf die heutige Ausgestaltung hingewiesen. (vgl. Nicolodi, 2015, S. 25 f.; Loiero & Romeo, 2009, S. 29 ff., Boscaini, S. 86; Fischer, 2009, S. 41)²¹:

- 1.) *Juliàn de Ajuriaguerra* vertritt die psychosomatische Einheit. Er verbindet neurologische Kenntnisse mit psychologischen, betont die Wichtigkeit der motorischen und den Tonus betreffenden Funktionen

²⁰ Auch aus der Schweiz. Wille beispielsweise absolvierte ihre Ausbildung in Genf. Da Suzanne Naville am Anfang eng mit Ajuriaguerra zusammenarbeitete, wird dies hier nicht extra aufgeführt.

²¹ Klaus Fischer gibt zu den französischen Konzepten ebenfalls einen guten Überblick. Deshalb wird hier auch auf dieses Buch zurückgegriffen:
Fischer, K. (2009). Einführung in die Psychomotorik. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

in der Beziehung (vgl. Ajuriaguerra, 1977; Boscaini & Russo, 2015). „Der Körper wird so zum Kommunikationsmittel“ (Fischer, 2009, S. 41).

- 2.) „Als Sportlehrer und Psychologe entwickelt *Jean Le Boulch* einen persönlichkeitsorientierten Ansatz“ (Fischer, 2009, S. 42). Seine Ideen finden Fortlauf in der funktionalen Psychomotorik (vgl. siehe hierzu die Informationen des Berufsverbandes *Associazione Psicomotricisti funzionale, ASPIF*).
- 3.) *Pierre Vayer und Louis Picq*: „Dieser Ansatz versteht sich eher als erzieherische denn als therapeutische Massnahme“ (Fischer, 2009, S. 42). Die Bewegung wird hierbei genutzt, um das Verhalten des Kindes positiv zu beeinflussen (vgl. Kapitel 2.1).
- 4.) *Bernard Aucouturier* ist in Italien immer noch aktiv. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Schule *Associazione per la Ricerca e la Formazione all’Aiuto psicomotorio Bassano del Grappa*. Sein Konzept ist im Verband *Associazione europea delle scuole di formazione alla pratica psicomotoria (asefop)* vertreten. Auf der Homepage des Verbandes wird seine Methode folgendermassen zusammengefasst (n. d.)²²: Sie besteht darin, „Handlungsvermögen, Freude und Beziehung als den wesentlichen Antrieb für Entwicklung und psychische Reifung des Kindes zu sehen“. „Das Kind soll in seiner Gesamtpersönlichkeit unterstützt werden. Es ist als ein ganzheitliches Wesen zu betrachten (*être global*)“ (Fischer, 2009, S. 43).
Boscaini ordnet *André Lapierre* und Aucouturier den Vertretern der „psychoanalytische inspirierten“ Psychomotorik zu (2001, S.86).

Wichtige Vertreter der eigenständigen Weiterentwicklung sind im Wesentlichen die im Kapitel 2.1. erwähnten Gründer der Psychomotorik-Schulen. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Konzepte dieser Weiterentwicklung beschreiben zu wollen.

Die Psychomotorik ist eine Disziplin, bei welcher der Mensch als Ganzes betrachtet wird als enge Verbindung zwischen den körperlichen, den affektiven und den geistigen Strukturen, und die das Wesen, so wie es handelt, respektiert, weil dies seine erlebte Vergangenheit widerspiegelt (vgl. Laureti, 2011, S. 35). Das Spiel und der Körper (Bewegung und Handlung) sind zugleich Medium und Ziel der Intervention. Die Absicht der Psychomotorik ist die Förderung der Identitätsentwicklung und einer harmonischen Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Fipm, Berufsverband, n. d.). Die verschiedenen Konzepte und Ansätze, die einst aus Frankreich importiert wurden, führen zu unterschiedlichen Ausprägungen der psychomotorischen Praxis.

²² Associazione europea delle scuole di formazione alla pratica psicomotoria, asefop (n.d.). *Historisches zur ASEFOF*. Zugriff im Internet am 23.12.2016 unter <http://www.asefop.com/de/history/>

2.2.3 Gesetzliche Verankerung

2.2.3.1 Gesetz im Jahr 2013

Russo und Boscaini (2015) und Roccalbegni (n. d./1) erläutern den langen Weg bis zur Anerkennung des Berufsbildes der Psychomotorik. Es muss vorausgeschickt werden, dass es in Italien staatlich anerkannte Berufe gibt. Wer einen solchen Beruf ausübt, kann sich einem Verband anschliessen, der im Italienischen *ordine o collegio professionale*²³ genannt wird.

Mit dem Gesetz²⁴ Nummer 4 vom 14. Januar 2013 wird der gesetzliche Rahmen für die Anerkennung der Psychomotorik geschaffen:

Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale...

(Napolitano 2013, Gesetz Nummer 4, Artikel 1, Paragraph 2)

Durch dieses Gesetz werden die im Anschluss definierten Berufe anerkannt. Es sind Berufsbilder, welche nicht in diesen oben erwähnten Verbänden (also „ordini e collegi“) organisiert sind. Sie betreiben eine Geschäftstätigkeit, die in erster Linie aus intellektueller Arbeit besteht und die auch in Form von Dienstleistungen an Dritte erbracht werden kann. Ausgenommen sind eine Reihe von Berufen, die von Gesetzes wegen bereits geregelt sind, beispielsweise Berufe im Gesundheitswesen (Artikel 1, Paragraph 2).

Die verschiedenen Berufsgruppen können sich in Verbänden organisieren (Artikel 2).

... con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

(Napolitano 2013, Gesetz Nummer 4, Artikel 2, Paragraph 1)

Der Zweck des Gesetzes liegt darin, die Kompetenzen der Mitglieder aufzuwerten und das Einhalten der Berufspflichten zu garantieren, sodass die Klienten, in diesem Fall der Psychomotorik, eine gewisse Qualitätssicherheit haben.

Die Verbände schreiben vor, welche Aufnahmebedingungen gelten und welche Ausbildung beispielsweise notwendig ist (Artikel 5, Paragraph 1e). Dieses Gesetz ist indirekt eine Anerkennung der Psychomotorik-

²³ Mehr zu diesen Berufsverbänden findet sich auf Italienisch bei Wikipedia unter dem Stichwort *ordine professionale*. Zugriff im Internet am 21.12.2016 unter https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_professionale

²⁴ Das Europäische Justizportal und das Onlineportal Wikipedia informieren über das Rechtssystem in Italien.

Zugriff am 15.12.2016 unter https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-it-de.do

Und Zugriff am 15.12.2016 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_Italiens#Ordentliche_Gesetzgebung

Gesetze (und Verordnungen, die vom Parlament innerhalb von 60 Tagen ratifiziert werden müssen, damit sie zu Gesetzen werden) sind im Amtsblatt *Gazzetta ufficiale* veröffentlicht. In dieser Arbeit wird bei Zitaten daraus die Online-Version der *Gazzetta ufficiale* verwendet. Die Gesetze werden durch den Präsidenten verkündet. Zur besseren Auffindbarkeit im Literaturverzeichnis wird dieser in dieser Arbeit bei jedem Gesetz hinzugefügt. Ebenfalls aus der gleichen Überlegung werden bei den Verordnungen die jeweils zuständigen Minister hinzugefügt.

Schulen. Jedoch hat es zur Folge, dass die Verbände die Qualität und Standards der Ausbildung vorgeben und verifizieren müssen.

Das Gesetz legt eine Reihe weiterer Pflichten und Rechte der Verbände fest, auf die hier nicht eingegangen werden soll. Das Gesetz scheint jedoch unter den Psychomotorikern Verwirrung auszulösen. Roccalbegni verfasste mehrere Artikel, um rechtliche Fragen zu beantworten und Inhalte und Folgen des Gesetzes verständlich zu erklären (n. d./2; n. d./3; 2014).

Er hält fest, dass seit der Inkraftsetzung dieses Gesetzes ein Anstieg an Anfragen für psychomotorische Interventionen zu verzeichnen ist (n. d./1, S. 10).

Seit 2013 hat die Psychomotorik eine gesetzliche Grundlage. Die Verbände übernehmen die Aufgabe der Selbstregulierung sowohl der *Qualität* der Arbeit als auch der Psychomotorik-Ausbildung.

2.2.4 Heute: Ausbildung, Organisation des Berufsbildes der Psychomotorik und Berufsfelder

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die aktuelle Organisation der Ausbildung und die Ausgestaltung der Psychomotorik gegeben werden.

In Italien gibt es kein Verzeichnis mit allen Psychomotorik-Schulen. Die existierenden Schulen müssen über einen anderen Weg gefunden werden. Diese werden auf dem Umweg über die Berufsverbände ermittelt. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung veröffentlicht auf seiner Homepage²⁵ ein Verzeichnis aller unabhängig organisierten Berufsverbände entsprechend dem Gesetz Nummer 4 vom Jahr 2013. Darin ist ein Verband enthalten, der abgekürzt CoLAP²⁶ heisst. Dieser koordiniert und überwacht seinerseits 200 Verbände. In diesem Verzeichnis sind die Psychomotorik-Verbände aufgelistet. Durchforscht man diese Verbandsseiten, ist zu erkennen, dass jeder Berufsverband mit gewissen Psychomotorik-Schulen in Verbindung steht. Umgekehrt berechtigt das Absolvieren bestimmter Psychomotorik-Schulen den Beitritt zu den auf der Homepage der Schule aufgeführten Berufsverbänden. Es ist schwierig herauszufinden, wie diese Verbindung genau verläuft.

Im Anhang B ist das Resultat der Recherche über in Italien existierende Psychomotorik-Verbände und die in Beziehung dazu stehenden Psychomotorik-Schulen aufgelistet. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich zu garantieren, dass dieses vollständig ist. In der Folge soll das Wesentliche dieser Recherche zusammenfasst werden.

Aufnahmebedingung ist ein Schulabschluss mit Maturitätszeugnis²⁷. Die Grundausbildung dauert drei Jahre. Die Schule *Istituto italiano di psicologia della relazione (IIPR)* in Venezia setzt aber beispielsweise ein Jahr Propädeutikum voraus und dauert deswegen vier Jahre.

²⁵ Dieses Verzeichnis kann auf der folgenden Webseite eingesehen werden: Zugriff im Internet am 21.12.2016 unter <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>

²⁶ Informationen können der Verbandsseite entnommen werden: Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) <http://www.colap.eu/index.php/chisiamo>

²⁷ Voraussetzung ist also die *Scuola secondaria di secondo grado*. Dies entspricht dem Abschluss, der ebenfalls Universitäten voraussetzt.

Die Verbände schreiben in ihren Statuten die Beitrittsbedingungen vor. Die Ausbildungsdauer, eine der Bedingungen, ist national einheitlich geregelt und soll mindestens 180 ECTS Punkte entsprechen (Associazione professionale psicomotricisti italiani, A.P.I.I., n. d./1, Artikel 7). In Italien wird der Ausbildungsaufwand in Stunden angegeben. Diese variieren von einer Schule zur anderen. Nimmt man als Beispiel die Schule *Centro italiana studi e ricerca in psicologia e psicomotricità*, die vom Berufsverband A.P.I.I. als anerkannt gilt, sind dies 2850 Stunden. In der METIS-Schule, die ebenfalls von 180 ECTS ausgeht, sind es nur 2400 Stunden. Zu unterscheiden sind diese Grundausbildungen von Schulen, die ausschliesslich ein Aufbaustudium anbieten, wie beispielsweise das *Centro nazionale di ricerca in pratica psicomotoria (CNRPP)*. Hier wird eine psychomotorische Ausbildung mit Spezialisierung in die Methode Aucouturier angeboten. Diese Schule ist nur mit einem Titel eines höheren Schulabschlusses, beispielsweise eines Bachelors, zugänglich.

Recht einheitlich gestaltet sich der dreigeteilte Aufbau des Studiums in einen theoretischen, einen praktischen/berufsbezogenen und einen persönlichen Teil (vgl. Nicolodi, 2015, S. 132). Diese Teile sind unterschiedlich gewichtet. In der Psychomotorik-Schule *Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata, IFRA* in Bologna beispielsweise sind 900 Stunden für den theoretischen, 960 Stunden für den praktischen und 540 Stunden den persönlichen Teil vorgesehen. Als Beispiel sollen hier die Ziele der persönlichen Ausbildung dieser Schule erwähnt werden:

... formazione all'acquisizione di una capacità di ascolto di sé: dalla percezione delle minime modificazioni somatiche alla comprensione del proprio coinvolgimento emozionale; - formazione alla presa di coscienza delle proprie emozioni e del proprio agire in rapporto allo spazio, agli oggetti, agli altri; - formazione all'ascolto dell'altro, cioè alla capacità di decentrarsi e di comprendere il senso della sua espressività motoria; - formazione al rapporto con l'altro, all'adattamento tonico-emozionale nei confronti dell'altro ...
(Istituto per la formazione e la ricerca applicata, IFRA, n. d.)²⁸

Die Ziele liegen darin, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, sich seiner Wirkung bewusst zu sein und die Fähigkeit zu schulen, sein Gegenüber wahrzunehmen. Die Achtsamkeitsschulung betrifft auch die tonisch-emotionale Anpassung in der Beziehung. Ähnliche Ziele finden sich ebenfalls bei anderen Schulen.

Im theoretischen Teil liegen die Schwerpunkte in den Fachbereichen der Medizin und Psychologie und im theoretischen Wissen über die Psychomotorik. Jede Schule hat jedoch ihre theoretische Färbung. Dies kann durch eine Persönlichkeit und deren Ideen geprägt sein, wie beispielsweise durch den Gründer der Schule *Centro Studi di Psicomotricità, Psicologia e Neuropsichiatria Infantile, (CSPPNI S.r.l. ®)* Roberto Carlo Russo, der Neuropsychiater und Psychotherapeut ist und selbst viel publiziert hat. Oder durch eine bestimmte psychomotorische Richtung, wie beispielsweise die Psychomotorik-Schule *Istituto superiore di formazione, aggiramento e ricerca (ISFAR)*, welche die funktionale Psychomotorik nach Jean Le Boulch lehrt, oder die Ausbildung am *Istituto italiano di psicologia della relazione (IIPR)*, die einen psychodynamischen Ansatz in der Psychomotorik vertritt.

²⁸ Istituto per la formazione e la ricerca applicata, IFRA, (n. d.). *Corso triennale di psicomotricità*. Zugriff am 12.01.2017 unter <http://www.ifra.it/corso.php?cid=4>

In der Grundausbildung ergibt sich kein einheitliches Bild bezüglich der Ausbildungsdauer. Die Ausbildung ist dreigeteilt. Neben der theoretischen und der praktischen Ausbildung sind die Selbsterfahrung und die damit verbundene reflektierte Eigenwahrnehmung fester Bestandteil der Ausbildung.

Es gibt in Italien auch Masterausbildungen im Bereich der Psychomotorik. Der Zugang ist nur mit einer Bachelorausbildung möglich²⁹. Folgende Universitäten bieten einen Master an (diese Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit):

1. Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) in Roma³⁰
2. Università degli studi di Verona Master Universitario³¹ (in Verona)
3. SDM School of management gemeinsam mit der Università degli studi di Bergamo³² (in Bergamo)

Es ist kein einfaches Unterfangen, die aktuelle Ausgestaltung des Berufes der Psychomotorik zu beschreiben. Es gibt, wie dies eben bereits in der Psychomotorik-Ausbildung deutlich wurde, nicht nur eine Psychomotorik, sondern unterschiedliche Ausrichtungen. Dies spiegelt sich in den vielen Berufsverbänden wider, welche die jeweiligen Interessen der Psychomotoriker vertreten.

Der Beitritt zu einem Berufsverband ist nicht obligatorisch, jedoch wird dadurch der Stellenwert des einzelnen Psychomotorikers erhöht. Ein Beitritt bedingt, dass die Statuten, das Reglement und die „Berufspflichten“ („codice deontologico“) eingehalten werden (vgl. Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani A.P.P.I. n.d./1; n. d./2 & n. d./3). Dies bietet der Klientel der Psychomotorik, eine gewisse Sicherheit.

Vom Gesetz her wird vorgegeben, dass der Verband die Weiterbildung des einzelnen Mitglieds fördern soll (Napolitano, 2013, Gesetz Nummer 4, Artikel 2, Paragraph 3). Von Seiten der Verbände wird dies konkretisiert und in Form von obligatorisch zu erreichenden Ausbildungspunkten pro Jahr festgelegt (vgl. Associazione professionale psicomotricisti italiani, A.P.I.I.).

Der Arbeitsbereich wird von den Verbänden definiert. Dies kann sehr offen formuliert sein. Psychomotorische Interventionen können im präventiven, im erzieherischen oder im Gesundheitsbereich durchgeführt werden (APPI, n. d./1) oder beispielsweise nur im sozio-pädagogischen („sozioeducativo“) Bereich stattfinden (vgl. Chiosso, 2015). Es gibt keine Altersbeschränkung der psychomotorischen Interventionen, das bedeutet, sie findet ab Geburt bis hin zur Geriatrie statt.

Der Berufsverband *Federazione italiana psicomotricisti* hebt in seinen Statuten deutlich hervor, was für alle Psychomotoriker gilt (n. d.): „*Der Psychomotoriker ist ... keine anerkannte Berufsfigur des Gesundheitswesens*“ („*Lo psicomotricista ... non è riconosciuto come figura sanitaria*“). Dies hat zur Folge, dass sich der Psychomotoriker seinen Platz im Gesundheitswesen erarbeiten muss, so wie er es schon seit Jahren gemacht hat.

²⁹ Das Absolvieren einer Psychomotorik-Schule führt zu keinem Bachelorabschluss.

³⁰ Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Universität. Zugriff im Internet am 11.12.2016 unter http://www.lumsa.it/didattica_master_primolivello_psicologia_psicomotricita

³¹ Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Universität. Zugriff im Internet am 11.12.2016 unter <http://www.medicina.univr.it/fo/?ent=iscrizioneecs&cs=405&lang=it>

³² Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Universität. Zugriff im Internet am 11.12.2016 unter <http://sdm.unibg.it/corso/psicomotricita-integrata-nei-contesti-educativi-e-di-prevenzione/>

Das Berufsfeld der Psychomotorik ist im präventiven und sozio-pädagogischen Bereich, je nach Verband auch im Gesundheitsbereich, sehr weitgefächert. Es wird in jedem Alterssegment gearbeitet.

2.3 Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter

Im geschichtlichen Überblick der Psychomotorik hat sich gezeigt, dass das Berufsbild der Neuro- und Psychomotoriktherapie eine Verbindung mit der Psychomotorik aufweist. Diese Berufsfigur soll nun in der Folge genauer beleuchtet werden. Dabei interessiert die Frage, wie sie zur Psychomotorik steht, deren Name in ihrer Berufsbezeichnung enthalten ist.

2.3.1 *Geschichtlicher Überblick der Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter*

In diesem Unterkapitel wird die Entstehung der TNPEE aufgezeigt.

Galletti, Rampoldi und Sturniolo bezeichnen die Entwicklung der Neuropsychiatrie des Kindesalters und die Neuro- und Psychomotoriktherapie als die zwei Seiten einer Medaille, einer medizinischen und einer rehabilitativen, der gleichen Disziplin (2006, S. 606). Bollea wollte von Anfang an, dass mit der Neuropsychiatrie des Kindesalters eine rehabilitative Berufsfigur sowohl diagnostisch als auch therapeutisch zusammenarbeitet (vgl. Galletti et al., 2006, S. 608).

Entwicklung der rehabilitativen Methoden in der TNPEE

Die TNPEE war von Anfang dazu aufgefordert, eine Einschätzung des Patienten vorzunehmen (vgl. Galletti et al., 2006, S. 2008). Hierzu ist es notwendig, die normale Entwicklung des Kindes zu kennen. Die ersten diesbezüglich verfügbaren Studien waren die des Amerikaners Arnold Gesell (vgl. Galletti et al., 2006, S. 2008). Es muss betont werden, dass es in der Anfangszeit der TNPEE, in den 50er und 60er-Jahren, an Methoden, Techniken und theoretischen Modellen mangelte. Die Therapeuten stützten sich auf das, was sie fanden. Es war also ein eklektischer Zugang (vgl. Galletti et al., 2006). An Literatur waren einerseits Medizinbücher verfügbar, die zu fundiert und zu spezifisch waren, und andererseits Texte des Pflegeberufes, die zu dieser Zeit sehr elementar waren (vgl. Rampoldi, 2006, S. 544). Die therapeutischen Methoden und Techniken wurden durch die Erfahrungen in der Praxis herausgearbeitet, und es entstand ein neues rehabilitatives Berufsbild:

Come a dire che si imparava dal proprio lavoro, costruendo una nuova disciplina.

(Rampoldi, 2006, S. 540)

Die Beobachtungen aus der Therapie wurden schriftlich festgehalten. Im Rückblick kann genau dieser Verschriftlichungsprozess als eine für die Disziplin typische Herangehensweise benannt werden. Das Reflektieren der Beobachtungen fördert das „Verständnis“ („comprensione“) dessen, was beobachtet oder einfach intuitiv gefühlt wurde, was dann schliesslich das „Bewusstsein verstärkt“ („rafforzandone la consapevolezza“) (vgl. Rampoldi, 2006, S. 544). Damit ist wohl auch ein bewussteres Handeln gemeint.

Bollea unterstützte die kreative und erfinderische Herangehensweise der Therapeuten. Er forderte sie auf, sich nicht auf eine Methode zu limitieren, sondern für unterschiedlichste Methoden offen zu sein (vgl. Rampoldi, 2006, S. 546).

Vermittelt durch die amerikanische Botschaft, kamen in dieser Zeit drei amerikanische Therapeuten mit Erfahrung im Kindes- und Jugendalter nach Roma, um ihr logopädisches, ergotherapeutisches und „physiokinesitherapeutisches“ (Wissen der „fisiokinesiterapia“) Wissen weiterzugeben (vgl. Galletti et al., 2006, S. 611). Bollea hörte davon. Er beauftragte die junge Marinella Rosana, sich dieses Wissen anzueignen und es an die Neuropsychiatrie anzupassen. So entstand eine enge Zusammenarbeit zwischen der Neuropsychiatrie und der rehabilitativen Praxisarbeit. Insbesondere Rosana, aber auch andere erarbeiteten diagnostische Modelle und therapeutische Herangehensweisen bei neuropsychiatrischen Erkrankungen, auf die sich später die TNPEE stützen konnte (vgl. Rampoldi, 2006, S. 540). Gemäss Morosini ist die TNPEE von der Physiokinesitherapie, über Techniken der „neuromuskulären Unterstützung“ („facilitazione neuromuscolare“) in der Psychomotorik gelandet, wobei es Überschneidungen gibt (vgl. Morosini; zitiert nach Galletti et al., 2006, S. 612). In der Physiokinesitherapie (fisiokiesiterapie, FKT) werden anatomische und physikalisch-mathematische Kenntnisse in der Rehabilitation angewendet und in Form von Übungen gegen die Schwerkraft oder gegen Widerstand umgesetzt (vgl. Galletti et al., 2006, S. 612). Bei den Techniken der neuromuskulären Erleichterung, die in den 40er-Jahren in Amerika im Zusammenhang mit der Kinderlähmung eingeführt wurden, wird versucht, durch Bewegung auf das Nervensystem Einfluss zu nehmen (vgl. Galletti et al., 2006, S. 613). Die TNPEE übernimmt unterschiedlichste Methoden beispielsweise aus der Physiotherapie, die Bobath-Methode oder die Doman-Delacato-Methode, oder rehabilitative Ansätze von Persönlichkeiten wie Vaclav Vojta, Andras Pető, Rodolfo Castillo-Morales (vgl. Galletti et al., 2006, S. 614 f.).

In die TNPEE sind verschiedenste rehabilitative Ansätze anderer Therapieformen, wie beispielsweise der Physiotherapie, der Ergotherapie und später auch der Psychomotoriktherapie, integriert worden. Es war ein eklektischer Zugang: Was in der Behandlung funktionierte, wurde übernommen.

Arbeitsbereiche

In der klinischen Arbeit können in der Anfangszeit grob zwei Kategorien unterteilt werden, die „motorische Behinderung“ („infermità motorie) und der „Schwachsinn“ („oligofrenia“)³³, der sehr weit gefasst ist und beispielsweise auch soziokulturelle Benachteiligung miteinschliesst (vgl. Rampoldi, 2006, S. 543).

Zu den motorischen Behinderungen gehört die spastische Lähmung. Der Begriff „spastisch“ („spastico“) hatte in der Entstehungszeit der TNPEE gleichzeitig etwas Unbekanntes und Mysteriöses an sich (vgl. Rampoldi, 2006, S. 542 f.). Therapeuten berichteten, dass sie mit ihrer Ausbildung in ihren Familien entweder auf Ablehnung stiessen oder als Quasi-Heilige eingeschätzt wurden, die es auf sich nahmen, mit Behinderten zu arbeiten. Denn zu dieser Zeit herrschte eine gewisse, ungenau definierbare Angst vor Ansteckung durch die

³³ Die in dieser Zeit verwendeten Begriffe werden übernommen. Der Begriff „Schwachsinn“ ist heute veraltet (Anm. d. Verf.).

Behinderung vor (vgl. Rampoldi, 2006, S. 542 f.).

Die Neuropsychiatrie begann ab den 60er-Jahren, neuropsychologische Studien über die verschiedenen Lernstörungen durchzuführen (vgl. Galletti et al., 2006, S. 617), und näherte sich somit dem Feld der Pädagogik. In der Therapie der TNPEE spiegelte sich diese Annäherung begrifflich wider, die schwankend als „Umerziehung“ („rieducazione“), was eine Begrifflichkeit der Sonderpädagogik ist, oder als „Rehabilitation“ („riabilitazione“) bezeichnet wurde (vgl. Galletti et al. 2006, S. 617).

Ende der 70er-Jahre wurde von den regionalen Gesundheitsämtern (USL) der „Bereich der Rehabilitation“ („unità territoriali di riabilitazione“, UTR) neu eingeführt. Die TNPEE versuchte dort Fuss zu fassen (vgl. Galletti et al., 2006, S. 621 f.). Dies erfolgte zu Beginn mit regionalen Unterschieden nicht überall gleich (ebd.). Später wird dies einer der wichtigsten Arbeitsbereiche der TNPEE (vgl. Kap. 2.3.3).

Da sich die TNPEE eng an der Seite der Neuropsychiatrie entwickelte, findet sich in der Therapie die Klientel dieser wieder. In Italien ist die Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters eine medizinische Disziplin, die *neurologische* und *psychiatrische* „Störungsbilder“ („quadri“) behandelt (vgl. Militerni, 2015, S. 3 ff.)³⁴.

Die Störungsbilder, die behandelt wurden, weiteten sich mit der Zeit aus. Über die Störungen selbst war noch wenig bekannt. Die Arbeit mit Spastikern löste im Umfeld der Therapeuten entweder Bewunderung oder Angst vor Ansteckung aus.

Die Entwicklung der TNPEE-Ausbildung

Die Eröffnung der Rehabilitationszentren in den 50er-Jahren hatte zur Folge, dass die ersten Techniker („tecnici“) mittels eines einsemestrigen Kurses an der neurologischen Klinik in Roma der Universitäten in Roma und in Milano zu Kinesitherapeuten (kinesiterapisti) ausgebildet wurden (vgl. Galletti et al., 2006, S. 630). Dies sind die Anfänge der Ausbildung in der Rehabilitation.

Mitte der 60er-Jahre wurde an der Klinik für „psychische und Nervenkrankheiten“ („malattie nervose e mentali“) in Roma eine Spezialschule gegründet, bei der Bollea theoretische Fächer unterrichtete und die oben erwähnte Rosana die praktische Ausbildung übernahm (vgl. Galletti et al., 2006, S. 630 f.). 1973 wurde schließlich an der medizinischen und chirurgischen Fakultät in Roma die erste Ausbildungsstätte für Therapeuten mit Kindern im rehabilitativen Bereich eingeführt, die sich „Spezialschule für Rehabilitationstechniker der Neuro- und Psychomotorik im Kindes- und Jugendalter“ nannte („Scuola speciale per tecnici riabilitatori della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva“) (vgl. Galletti et al., 2006, S. 631; Rampoldi, 2006, S. 540). Der Name Rehabilitationstechniker könnte in Zusammenhang mit den in den 50er-Jahren erstmals ausgebildeten Technikern stehen. In den 80ern wurde der Titel gewechselt. Es waren nun nicht mehr Techniker, sondern Therapeuten (vgl. Galletti et al., 2006, S. 632). Die Abschlüsse dieser Schulen wurden 1993 in ein universitäres Diplom umgewandelt und 2004 in einen Bachelorstudiengang (vgl. ebd.).

³⁴ Ein neurologisches Störungsbild ist beispielsweise die infantile Cerebralparese (vgl. Militerni, 2015, Kap. 14).

Camerini und De Panfilis betonen diesbezüglich, dass die ANUPI durch theoretische Studien in der klinischen Praxis und der Psychomotoriktherapie den wissenschaftlichen Fortschritt vorangetrieben haben (2003, S. 14). Dieser Fortschritt hat dazu beigetragen, dass die universitäre Ausbildung der TNPEE eingeführt wurde.

Es ist in der Literatur nicht klar ersichtlich, wie sich die Therapeuten an der Seite der Neuropsychiatrie in den 50er- und 60er-Jahren nannten. Eine Möglichkeit ist „Techniker der Rehabilitation“. Ein erstes Indiz für die Integration von „Neuro- und Psychomotorik“ bei der Berufsbezeichnung findet sich in der Gründung des Ausbildungsganges an der medizinischen und chirurgischen Fakultät in Roma. Seitdem lässt sich die Weiterentwicklung bis zum universitären Titel belegen. Die wissenschaftlichen Fortschritte in der Psychomotorik könnten dazu beigetragen haben, dass der universitäre Ausbildungsgang der TNPEE entstanden ist.

2.3.2 Gesetzliche Verankerung

Die gesetzliche Verankerung der TNPEE verlief in Etappen. Hier sollen die wichtigsten, für ganz Italien gültigen Beschlüsse dargestellt werden³⁵.

2.3.2.1 Gesetz des Gesundheitsministeriums im Jahr 1997

Unter dem Gesundheitsminister Bindi wurden am 17. Januar 1997 durch die ministeriale Verordnung Nummer 56 das Berufsbild und das Berufsprofil der TNPEE festgelegt (vgl. Bindi, 1997).

2.3.2.2 Gesetz des Ministeriums der Universität und der wissenschaftlichen Forschung und Technologie im Jahr 2001

Unter Guerzoni, dem Minister für Bildung, Universität und Forschung, und Veronesi, dem Minister für Gesundheit, wurden am 2. April 2001 durch eine interministeriale Verordnung die vier universitären Klassen der Bachelorausbildung im Gesundheitsbereich („professioni sanitarie“³⁶) definiert (vgl. Guerzoni & Veronesi, 2001). Der Klasse zwei, diejenige für Rehabilitation (mit vollem Namen *Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione*, SNT/2), sind acht Berufsbilder zugeteilt, eines davon ist die TNPEE. Im zweiten Artikel dieses Dekretes wird bestimmt, dass die Ausbildung an den medizinisch-chirurgischen Fakultäten stattfindet.

Im ministerialen Dekret Nummer 270 vom 22. Oktober 2004 wurde die praktische Ausbildung in den Gesundheitsberufen aufgewertet. Es wird ihr in der Ausbildung mehr Platz eingeräumt (vgl. Moratti, 2004).

2009 wurde durch eine interministeriale Verordnung ein Teil der Inhalte der universitäreren Ausbildung für die Berufe im Gesundheitswesen neu geregelt (vgl. Gemlini & Sacconi, 2009).

³⁵ Der Berufsverband ANUPI Toscana stellt in seiner Broschüre die TNPEE vor. Darin ist ein kurzer geschichtlicher Abriss über die Entstehung der TNPEE und ihre gesetzliche Verankerung enthalten. Zugriff im Internet am 18.12.2016 unter <http://www.anupi.it/attachments/article/185/brochure-anupi-toscana.pdf>

³⁶ „professioni sanitarie“ kann entweder als medizinische Berufe oder als Berufe im Gesundheitswesen übersetzt werden.

Die ministeriale Verordnung unter Giannini bestimmte die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze für Neumatrikulationen im Gesundheitsbereich und wie diese auf die jeweiligen Universitäten verteilt werden sollen (vgl. Giannini, 2016b). Für das Studienjahr 2016/17 sind dies 352 für TNPEE reservierte Plätze. Um eine Vorstellung von der Grössenordnung – und vielleicht auch dem Stellenwert – der TNPEE zu erhalten, soll diese Anzahl den anderen Berufsbildern der gleichen Kategorie gegenübergestellt werden:

2172 für die Physiotherapie, 744 für die Logopädie, 233 für die Ergotherapie, 335 für Fachkräfte in der psychiatrischen Rehabilitation, 233 für professionelle Erziehung im medizinischen Bereich, 111 für Podologie und 225 für die Orthoptik und Augenheilkunde. Die Ergotherapie arbeitet in Italien v. a. im Erwachsenenbereich (V. Russo, persönliche Mitteilung, 08.12.2016).

Die TNPEE ist ein staatlich anerkannter und durch das Gesetz definierter und reglementierter Beruf im Gesundheitswesen. Sie wird in universitären Klassen der Rehabilitation unterrichtet.

2.3.3 Ausbildung/Berufsfelder heute

Die Ausbildung findet an der medizinischen Fakultät statt. Auf der folgenden Karte sind die Universitäten zu sehen, an denen die Ausbildung angeboten wird.

Abbildung 3: Karte von Italien mit den Ausbildungsorten und Anzahl zur Verfügung stehender Studienplätze im Studienjahr 2016/17 (Klötzli, 2017)³⁷

Das Diplom in der TNPEE berechtigt den Zugang zum „Masterstudiengang der rehabilitativen Wissenschaften bei Berufen im Gesundheitswesen“ („Laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie“)³⁸.

Auch andere Masterausbildungen sind möglich. Informationen hierzu finden sich auf der Homepage des Berufsverbandes der ANUPI TNPEE³⁹.

³⁷ 1) Italienkarte. Zugriff am 30.09.2016 unter <http://www.insula-gallina.de/karte.php>

2) Übersicht über die Ausbildungsorte. Zugriff am 30.09.2016 unter <http://www.aitne.it/home-page/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea>

3) Festlegung der Studienplätze. Zugriff am 10.01.2017 unter http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0635000100010110001&dgu=2016-09-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-02&art.codiceRedazionale=16A06350&art.num=1&art.tiposerie=SG

³⁸ Dieser Studiengang wird beispielsweise an der Universität Milano angeboten. Zugriff am 19.01.2017 unter http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/D98.htm

³⁹ Associazione nazionale unitaria terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ANUPI TNPEE (n. d.). *Lauree specialistiche e master*. Zugriff am 19.01.2017 unter <http://www.anupi.it/formazione/lauree-specialistiche-e-master/cat.listevents/2017/1/19/-html>

Das Berufsfeld ist durch das Gesetz klar geregelt. Es liegt im Bereich der Prävention, der Kur und der Rehabilitation im Gesundheitswesen (vgl. Kap. 3.1). Therapeuten arbeiten in Spitälern aber auch in staatlichen und privaten Rehabilitationszentren (V. Russo, persönliche Mitteilung, 08.12.2016). Ein wichtiger Arbeitsbereich sind Rehabilitationszentren, die auf Autismus spezialisiert sind. Das Institut für Gesundheit („Istituto superiore di sanità“) veröffentlicht auf seiner Homepage⁴⁰ eine Liste mit allen staatlichen Zentren und der Anzahl Stellen, die mit TNPEE besetzt sind.

Der Berufsverband der TNPEE hält auf seiner Kurzdarstellung über den Beruf die Diagnosen fest, bei denen eine Therapie indiziert ist (vgl., n. d., S. 2)⁴¹. Diese beziehen sich auf das Klassifikationssystem des ICD-10. Folgende Diagnosen werden aufgeführt⁴²:

- Tiefgreifende Entwicklungsstörung (Autismus-Spektrum-Störung) F84 und andere Entwicklungsstörungen
- Emotionale Störungen des Kindesalters F93, Störungen des Sozialverhaltens F91 und kombinierte Störungen F92
- Intelligenzminderung, F70 bis F79
- Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen F82
- Hyperkinetische Störungen F90 und Lernstörungen F81
- Zerebralen Lähmungen und sonstige Lähmungssyndrome (G80–G83) und neuropsychiatrische Krankheiten, bei denen die körperliche Dimension mitbetroffen ist
- Die TNPEE wird ergänzend eingesetzt bei Therapien von Behinderungen im Bereich der verbalen und nonverbalen Kommunikation und bei sensorischen Defiziten.

Die Ausbildung wird in ganz Italien an den medizinisch-chirurgischen Fakultäten angeboten. Der Arbeitsbereich liegt im Gesundheitswesen, und zwar im präventiven, kurativen und rehabilitativen Bereich bei Kindern und Jugendlichen.

2.4 Psychomotorik und Neuro- und Psychomotoriktherapie: Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Divergenzen

Viele Psychomotoriktherapeuten nehmen seit dem Bestehen der universitären Ausbildung der TNPEE den Zusatzaufwand auf sich, einen weiteren Abschluss zu absolvieren. Denn dieser hat aufgrund des universitären Charakters im beruflichen Alltag die grössere Anerkennung (V. Russo, persönliche Mitteilung, 08.12.2016).

Ein Beispiel für diesen Doppeltitel ist Claudio Ambrosini⁴³. Er hat 2005 mit Wille das „*Handbuch der Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters*“ verfasst („*Manuale di terapia psicomotoria dell'età evolutiva*“),

⁴⁰ Zugriff im Internet am 22.12.2016 unter <http://www.iss.it/auti/index.php?lang=1&tipo=9>

⁴¹ Associazione nazionale unitaria terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ANUPI TNPEE (n. d.) Pieghevole-TNPEE. Zugriff am 1.1.2017 unter <http://www.anupi.it/attachments/article/853/Pieghevole-TNPEE.pdf>

⁴² Die Bindestriche in diesen Angaben sind verwirrend. Einige Ziffern wurden deshalb weggelassen.

⁴³ Claudia Ambrosini hat in den 70er-Jahren die Psychomotorik-Ausbildungen in Milano absolviert und 1992 das *Centro Ricerca e Terapia Psicomotoria (RTP)* in Milano gründet. Für weitere Informationen kann auf die Homepage des Zentrums verwiesen werden. Zugriff am 11.12.2016 unter <http://www.centrortp.it/index.php>

dieses gilt heute in Italien als ein Standardwerk für die Psychomotorik. Darin wird er als Psychomotoriktherapeut präsentiert. 2012 verfasst er mit Pellegatta das Buch „Das Spiel in der Entwicklung und in der Psychomotoriktherapie“ („Il gioco nello sviluppo e nella terapia psicomotoria“). Darin wird ersichtlich, dass er ebenfalls den Titel als Neuro- und Psychomotoriktherapeut aufweist.

Gleichzeitig ist das Handbuch der Psychomotoriktherapie ein historisches Zeugnis der Berufsfindung der TNPEE. Darin schreiben Wille und Ambrosini 2001, die TNPEE habe ein Berufsprofil, das wenig definiert sei und ausser der Bezeichnung „Psychomotorik“ wenig mit dieser zu tun habe, dies gelte insbesondere für alles, was die Methodologie und psychomotorische Techniken betreffe. Der Neuro- und Psychomotoriktherapeut sei vielmehr ein Physiotherapeut, ein Logopäde oder ein Sonderpädagoge:

La figura del terapeuta della neuro e psicomotricità è una figura alquanto poco definita per quanto riguarda le sue specifiche competenze professionali, nonostante un profilo affine ai contenuti della formazione psicomotoria. Oltre alla parola „psicomotricità“, che fa parte della definizione di questo ruolo professionale, non vi è quasi nulla nella sua formazione reale che riguardi le metodologie e le tecniche psicomotorie, mentre il terapeuta della neuro e psicomotricità è in effetti un fisioterapeuta dell'età evolutiva oppure, a seconda della scuole di formazione, un logopedista o un pedagogista specializzati per l'infanzia.

(Ambrosini & Wille, 2001, S. 26)

Die TNPEE hat, wie im Kapitel 2.2 bereits dargestellt, Techniken der Physiotherapie übernommen.

Camerini und De Panfilis sehen die TNPEE als Zusammenführung der „Wissensschätze“ („patrimonio di conoscenze“) der „klassischen“ Psychomotorik, angereichert durch das klinische Wissen der neuromotorischen rehabilitativen Praxis und die neuen Erkenntnisse über verschiedene Störungsbilder (vgl. 2003, S. 14). Diese Zusammenführung habe zur Folge, dass gewisse Ideen aufgegeben oder durch neuere Erkenntnisse ersetzt werden.

Heute unterrichtet Ambrosini an der Universität in Milano im Ausbildungsgang der TNPEE Techniken der TNPEE⁴⁴. Es kann vermutet werden, dass durch seinen Background psychomotorische Techniken in die TNPEE-Ausbildung dieser Universität einfließen.

2012 wird der Berufsverband ANUPI zweigeteilt, in einen Bereich für die TNPEE, neu ANUPI TNPEE⁴⁵, und einen für Psychomotorik im sozialpädagogischen Bereich, neu ANUPI Educazione⁴⁶ (vgl. Formenti, 2012). Der Buchverlag Erickson⁴⁷ mit Sitz in Trento gibt eine Buchreihe für die Psychomotorik und die TNPEE heraus, die hier Neuropsychomotorik genannt wird. Diese Buchreihe wird von einem wissenschaftlichen Komitee betreut,

⁴⁴ Ambrosini unterrichtet an der Università degli studi di Milano das Fach „Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative“. Zugriff am 23.12.2016 unter http://www.medicina.unimi.it/CorsiDiLaurea/2017/D86of1/pianoStudi/curriculum/D86-8/D86-8.17.2/index_ITA_HTML.html

⁴⁵ ANUPI TNPEE steht für Associazione nazionale unitaria terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva italiani.

⁴⁶ ANUPI educazione steht für Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani di area socioeducativa.

⁴⁷ Homepage des Verlages mit der Buchreihe "Strumenti di Psicomotricità e di Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva". Zugriff im Internet am 23.12.2016 unter <http://www.erickson.it/Pagine/Risultati-collana.aspx?col=27142>

welches gemeinsam von der ANUPI Educazione und der ANUPI TNPEE ernannt wird. Hier lässt sich eine Zusammenarbeit zwischen der Psychomotorik und der TNPEE feststellen.

In diesen Werken ist allgemein von *Psychomotorik* die Rede (vgl. Berti & Comunello, 2011; Cartacci, 2013; Nicolodi, 2015). Gison, Bonifacio und Minghelli weisen auf eine klare Trennung in eine neuropsychomotorische Dimension in der Rehabilitation und eine psychomotorische Dimension im soziopädagogischen Bereich hin (vgl. Gison et al., 2015, S. 184). Weiter sind sie der Auffassung, dass sich in der präventiven Arbeit enge Synergien ergeben, da die beiden Interventionsformen den „gleichen Hintergrund“ haben („fondo comune“) (ebd.).

Wissen und Fachkompetenzen der Psychomotorik sind teilweise in die Neuro- und Psychomotoriktherapie integriert worden.

Aus Gründen der besseren Arbeitschancen wechseln einige Psychomotoriktherapeuten zur TNPEE. Der Berufsverband ANUPI, der sich im Kampf um die offizielle Anerkennung der Psychomotorik gegenüber der Neuro- und Psychomotoriktherapie geöffnet hatte, teilte sich im Jahr 2012. Sie trennen somit die Neuropsychomotorik im Gesundheitsbereich von der Psychomotorik im sozialpädagogischen Bereich. Mitglieder dieser Verbände sind wissenschaftliche Mitarbeiter der Buchreihe Psychomotorik und Neuropsychomotoriktherapie.

3 Analyse des Berufsbildes der „Neuro- und Psychomotoriktherapie im Kindes- und Jugendalter (TNPEE)“

Im Kapitel zwei wurde die Geschichte der Psychomotorik zusammengefasst. Es wurde aufgezeigt, dass die TNPEE Verbindungen zur Psychomotorik hat. In diesem Kapitel soll nun dieses Berufsbild genauer betrachtet werden. Dies wird einerseits anhand von Gesetzestexten erfolgen und andererseits durch die Analyse der universitären Ausbildung. Vertieft werden die Arbeitsweisen der TNPEE in der Rehabilitation betrachtet. Das Ziel ist es, dieses Berufsbild und im Besonderen auch die rehabilitativen Arbeitsweisen differenziert kennenzulernen. Dies soll zum Kapitel vier überleiten, wo es um einen spezifischen Bereich der Rehabilitation geht, die Frühintervention bei ASS in der TNPEE.

3.1 Beruf im Gesundheitswesen

Im Kapitel 3.2.2 wurde die gesetzliche Verankerung dargelegt. Die TNPEE ist im Gesundheitswesen Italiens eine anerkannte und vom Staat „zugelassene“ („autorizzata“) Intervention bei „Behinderungen in der Entwicklung“ („disabilità evolutiva“) (Militerni & Militerni, 2012, S. 12). Das Gesetz Nummer 251 vom 10. August 2000 definiert die Berufe im Gesundheitswesen (Ciampi, 2000). Im zweiten Artikel werden die Berufe der Rehabilitationsklasse definiert. Ausgebildete Fachkräfte in der Rehabilitation üben ihren Beruf mit „Autonomie“ aus („con autonomia“) – und zwar im Bereich der Prävention, der Kur und der Rehabilitation. Der zweite Artikel handelt von den Pflichten des Staates gegenüber diesem Berufsbild. Die dahinter liegenden Ziele sind ein qualitativ gut funktionierendes nationales Gesundheitssystem und eine homogene Eingliederung in das europäische Gesundheitssystem (vgl. Ciampi, 2000, Artikel 2).

Die ministeriale Verordnung Nummer 56 von 1997 enthält das aktuell gültige Berufsbild der TNPEE:

Il terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che (...) svolge, in collaborazione con l'équipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.

(Bindi, 1997, Artikel 1)

In der TNPEE wird, wie dies oben im Gesetz 251 betont wird, selbständig gearbeitet. Dies bezieht sich auf die Arbeit mit den Kindern selbst. Jedoch handelt der Therapeut, wie dies hier hervorgeht, in Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team der Neuropsychiatrie des Kindesalters und mit anderen Berufsgruppen aus dem pädiatrischen Bereich. Es werden präventive, therapeutische und rehabilitative Interventionen unterschieden. Diese erfolgen bei Kindern mit neuropsychiatrischen Krankheiten und Krankheiten im Bereich der Neuropsychomotorik, der Neuropsychologie und bei Psychopathologien in der Entwicklung (Bindi, 1997; Artikel 1). Diese Begriffe werden nicht genauer definiert.

Im zweiten Artikel dieser Verordnung werden die therapeutischen Interventionen festgelegt. Diese sind mittels Buchstaben nummeriert. Die TNPEE arbeitet im klinischen Bereich mit Kindern ab der Geburt (Bindi, 1997, Artikel 2, Punkt c). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit (das als „équipe multiprofessionale“ bezeichnet wird) wird zusätzlich gefördert. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist von Bedeutung (ebd., Punkt d). Die Interventionen werden den jeweiligen besonderen, sich im Verlaufe der Entwicklung dynamisch verändernden Merkmalen der Patienten angepasst (ebd., Punkt b und e). Ebenso soll die Wechselbeziehung zwischen affektiven, kognitiven und motorischen Funktionen bei jeder neurologischen, neuropsychologischen und psychopathologischen Störung ergründet werden (ebd., Punkt f). Der Therapeut der TNPEE erarbeitet und realisiert das therapeutische Programm, wendet neuromotorische Techniken an und nutzt die körperliche Dynamik zur Integration mentaler Funktionen und zwischenmenschlicher Beziehungen (ebd., Punkt h). Der Therapeut passt Prothesen an (ebd., Punkt i). Die TNPEE beteiligt sich an der funktionalen Rehabilitation bei allen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter (ebd. Punkt l). Das therapeutische Vorgehen wird schriftlich festgehalten (ebd., Punkt m).

Einige dieser oben genannten Punkte sind klar formuliert und auf Anhieb verständlich. Andere Punkte sind vage skizziert. Beispielsweise ist bei Punkt h unklar, was mit „körperlicher Dynamik“ („dinamica corporea“) gemeint ist.

Aus dem dritten Artikel geht hervor, dass der Therapeut dieses Berufsbildes neben der praktischen Arbeit ebenfalls Forschung, professionelle Beratung und didaktische Arbeit betreibt (vgl. Bindi, 1997). Weiterbildung gehört zu seiner Pflicht (ebd., Artikel 4). Er arbeitet sowohl in öffentlichen als auch privaten Strukturen oder er ist selbständig (ebd.; Artikel 5).

Die TNPEE führt ihre Arbeit, in Absprache mit dem Team der Neuropsychiatrie und anderen Fachpersonen, autonom durch. Die präventiven, therapeutischen und rehabilitativen Interventionen finden bei Kindern ab Geburt statt, wenn diese von einer neuropsychiatrischen Krankheit, von Krankheiten im Bereich der Neuropsychomotorik, der Neuropsychologie oder von Psychopathologien in der Entwicklung betroffen sind (vgl. Bindi, 1997).

Es wird von einer Wechselbeziehung zwischen affektiven, kognitiven und motorischen Funktionen ausgegangen. Die Intervention ist individualisiert. In der Therapie werden neuromotorische Techniken angewendet. Das Medium des Körpers wird genutzt, um mentale Funktionen und zwischenmenschliche Beziehungen zu fördern (ebd.).

Neben der praktischen Arbeit gehören Forschung, professionelle Beratung und didaktische Arbeit zum Berufsbild (ebd.).

3.2 Analyse der universitären Ausbildung

Die TNPEE ist seit der interministerialen Verordnung vom 2. April 2001 (vgl. Guerzoni, L. & Veronesi, U., 2001) ein „Bachelorlehrgang“ („Corso di laurea“) und wird an der medizinisch-chirurgischen Fakultät unterrichtet. Sie gehört in der italienischen Bildungslandschaft dem „Bereich der Gesundheit“⁴⁸ an („area sanitaria“) und ist der Klasse der rehabilitativen Gesundheitsberufe mit Kürzel SNT/2 zugeordnet. Aus dieser Zugehörigkeit lässt sich folgern, dass der medizinische Bereich im Vordergrund steht. In der Folge soll die Ausbildung im Detail untersucht werden.

Der Bachelorabschluss in TNPEE ermöglicht den Zugang zum Masterstudiengang der „rehabilitativen Wissenschaften“ (Corso di laurea magistrale della classe di scienze riabilitative delle professioni sanitarie“) mit dem Kürzel LM/SNT2.

3.2.1 Kernkompetenzen

Unter Kernkompetenzen wird ein Grundgerüst an Fähigkeiten, Kompetenzen, Kenntnissen und Verhaltensweisen verstanden, die ein Neuro- und Psychomotoriktherapeut für die Ausübung des Berufes benötigt (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d.). Diese Kernkompetenzen sind von der für die Ausbildung der TNPEE zuständigen nationalen Kommission definiert und in einem Dossier zusammengestellt worden (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d.). Dieses Dossier erleichtert es den Ausbildern des Studiengangs, die Lernziele zu definieren und die Lerninhalte zu bewerten (vgl. Commissione nazionale, n. d.). Richtungsweisend für die Erschaffung dieses Dossiers waren die Indikationen der Weltgesundheitsorganisation, die das Berufsbild betreffenden nationalen Leitlinien, die geltenden gesetzlichen Rechtsnormen, wie beispielsweise das Berufsprofil, und der „Pflichtenkodex“ („codice deontologico“) (vgl. Commissione nazionale, n. d., S. 4 und S. 9). Dieses Dossier kann also als eine Zusammenführung der verschiedenen das Berufsbild betreffenden Informationsquellen gesehen werden.

Das Dossier enthält folgende Schwerpunkte (vgl. Commissione nazionale, n. d., S. 9).

1. Definition der Arbeitsbereiche
2. Definition der Kompetenzbereiche (übergreifende Kompetenzen und berufsspezifische Kompetenzen)
3. Definition der Lernziele im Studium (Kompetenzen und Fähigkeiten)

Zusammengefasst sind in diesem Dossier die therapeutischen Grundfähigkeiten des Neuro- und Psychomotoriktherapeuten definiert.

⁴⁸ Das Ministerium für Unterricht, Universitäten und Forschung (MIUR) unterteilt die universitären Bachelorausbildungen in vier Hauptrichtungen, den Gesundheitsbereich („area sanitaria“), den naturwissenschaftlichen („area scientifica“), den sozialen („area sociale“) und den Bereich der Geisteswissenschaften („area umanistica“). Die folgende Homepage gibt einen Überblick aller Studiengänge Italiens. Zugriff am 7.12.2016 unter http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/aree_e_classi/p

Fächerüberblick

Es folgt eine inhaltliche Analyse der universitären TNPEE-Bachelorausbildung.

Die interministeriale Verordnung vom 19. Februar 2009 legt die Inhalte der Bachelorausbildung der Gesundheitsberufe fest (vgl. Gelmini & Sacconi, 2009b). 150 von 180 „universitären Bildungskreditpunkten“ („crediti formativi universitari, CFU“) werden durch diese Verordnung bestimmt. Die Ausbildung hat unterschiedliche Schwerpunkte. Durch die Verordnung werden die pro Schwerpunkt zu erreichenden Punkte festgelegt. Beispielsweise sind 30 CFU in dem berufsspezifischen Bereich der Neuro- und Psychomotoriktherapie zu leisten. Gleichzeitig sind die zu unterrichtenden Fächer definiert (vgl. Gelmini & Sacconi, 2009b). Die endgültige Ausgestaltung des Ausbildungsganges legt jede Universität, in Abhängigkeit von oben erwähnten interministerialen Verordnungen (vgl. Kap. 2.3.2), dem Berufsprofil und den Beruf betreffenden Pflichtenkodexen, in ihrem Studienplan fest (vgl. Università degli studi di Torino, 2016., S. 6). Im Anhang C ist eine Tabelle enthalten, in welcher die Studienpläne von drei Universitäten mit den Vorgaben der interministerialen Verordnung verglichen werden. Die jeweiligen Fächer sind mit einem Kürzel versehen, sodass sie auf die Fächer der Verordnung zurückgeführt werden können. Die Zuordnung ist jedoch nicht immer eindeutig. In der folgenden Tabelle 1 sind die Resultate aus der Tabelle im Anhang C zusammengefasst. Ein Teil der Fächer ist bei allen Klassen der Rehabilitation (als L/SNT/2) identisch. Die fett markierten Fächer sind berufsspezifisch.

Tabelle 1: Studieninhalte der Bachelorausbildung „Therapie der Neuro- und Psychomotorik des Kindes- und Jugendalters“ (zusammengestellt von Klötzli, 2016)

Vorgaben der Studieninhalte festgelegt durch die interministeriale Verordnung (19.2.2009) ⁴⁹	CFU ⁵⁰	Studienplan 2015/16 der Sapienza Università di Roma ⁵¹ : CFU in diesem Bereich	Studienplan 2015/16 der Università di Pisa ⁵² : CFU in diesem Bereich	Studienplan 2016/17 der Università degli studi di Milano ⁵³ : CFU in diesem Bereich
Wissenschaftspropädeutik	8	8	9	8
Informatik	3	2	3	3
Biomedizinische Wissenschaften	11	16	21	17
Humanwissenschaften, Psychologie und Pädagogik	2	8	5	10
Medizin und Chirurgie und erste Hilfe	5	6	9	10
Gesundheitsprävention	2	3	3	1
Interdisziplinäre und klinische Wissenschaften	4	9	9	5
Management des Gesundheitswesens	2	2	3	4
Interdisziplinäre Wissenschaften	2	2	3	4
Wissenschaften der Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters	30	42	40	37
Seminar	3	4	3	3
Berufsbezogene Werkstatt	3	3	3	3
Wahlmodul	6	6	-	6
Berufsbezogenes Praktikum	60	60	60	60
Englisch	3	3	3	2
Abschlussarbeit	6	6	6	6
Total	150	180	180	180

Der Schwerpunkt der theoretischen Ausbildung liegt v. a. im medizinischen, biomedizinischen und neuropsychiatrischen Bereich. Weiter sind Fächer wie wissenschaftliches Arbeiten, Psychologie, Pädagogik und Soziologie Teil der Ausbildung. Ein Drittel der Ausbildung ist der praktischen Lehre vorbehalten. In einer Studie im Jahre 2013 wurde die Wirksamkeit des ausbildnerischen Prozesses bewertet (vgl. Broggi et al., S. 95)⁵⁴. Die Lehrenden gingen davon aus, dass die Studenten durch die Ausbildung befähigt werden sollen, bewusst zu

⁴⁹ vgl. Gelmini & Sacconi, 2009b.

⁵⁰ CFU steht für „Credito formativo universitario“ also universitärer Ausbildungskreditpunkt.

⁵¹ vgl. Sapienza, Università di Roma, n. d.

⁵² vgl. Martinelli, F. & Pio, F. (a cura di), n. d.

⁵³ vgl. Clementi, n. d.

handeln. Sie sollen sich also bewusst sein, auf welche Weise sie mit den Klienten verbal und nonverbal kommunizieren und in Beziehung treten (vgl. Broggi et al., S. 95). Ebenfalls als wichtig erachten sie, dass den Studenten das Erleben ihrer eigenen Emotionen und ihrer Körperlichkeit bewusst wird. Dies ist eine Voraussetzung, um die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen zu können (vgl. Broggi et al., S. 96). Der ausbildnerische Prozess erweist sich gemäss der Studie als wirkungsvoll.

Die Inhalte des Studiums werden grösstenteils durch das Gesetz festgelegt. In der Theorie liegt der Schwerpunkt in der Medizin und der Neuropsychiatrie. In der praktischen Ausbildung wird grosser Wert auf die Förderung des bewussten Handelns gelegt.

Jede Universität führt in ihrer „didaktischen Verordnung“ („Regolamento didattico“) die Inhalte und Ziele des Studiums auf. Diese ähneln sich sehr. Als Beispiel wird hier die Verordnung der Universität Torino verwendet. Der folgende Abschnitt fasst den Artikel drei der Verordnung zusammen, der die Lernziele beschreibt (vgl. Università degli studi di Torino 2016, S. 6–10). Dieser wird in zwei Kapitel aufgeteilt, erstens in Ausbildungsziele und zweitens in die zu erwartenden Resultate:

I. Spezifische Ausbildungsziele

Die Bachelorausbildung hat das Ziel, im Gesundheitswesen Tätige mit wissenschaftlichen, methodischen und klinisch-betreuerischen Kenntnissen und notwendigen Techniken auszubilden, damit sie die Aktivitäten der Prävention, der funktionalen Beurteilung, der Kur und der Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen mit Auffälligkeiten, so wie sie im Berufsprofil definiert sind, ausüben zu können.

Berufliche Verantwortung:

- Die Verpflichtung übernehmen, sich für das Wohlbefinden des Individuums einzusetzen.
- Spezifische Kompetenzen entwickeln, Kinder und Familien zu unterstützen. Dabei sollen die Dynamiken und die Variabilität in der Entwicklung berücksichtigt werden.
- Im Interesse des Gegenübers handeln und dabei seine Fähigkeiten und Möglichkeiten der Partizipation anerkennen.

Kur und Rehabilitation:

- Die signifikanten Daten des Kindes erfassen, analysieren und interpretieren können.
- Das therapeutisch-rehabilitative Projekt aufgrund der Einschätzung der emotionalen, kognitiven, motorischen Fähigkeiten und Ressourcen des Individuums definieren.
- Neuropsychomotorische, rehabilitative Strategien und Instrumente festlegen.
- Die Notwendigkeit von Hilfsmitteln (Prothesen, Informatik etc.) für den Alltag überprüfen und organisieren.

⁵⁴ Diese Studie wurde in der Zeitschrift für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters veröffentlicht, die peer-reviewed ist. Im Bereich der Neuro- und Psychomotoriktherapie sind nur wenige Artikel zu finden, die dieses Kriterium aufweisen.

- Die rehabilitative Intervention während des Entwicklungsprozesses anpassen und verändern.
- Beratung von Begleitpersonen, der Familie und Berufskollegen.

Therapeutische Erziehung:

- Psychoedukation ausüben, besonders im Hinblick auf Behinderungen.

Prävention:

- Die Voraussetzungen für Gesundheit identifizieren und Aktivitäten der Prävention mit Einzelnen oder in der Gruppe durchführen.

Leitung und Management:

- Ressourcen organisieren und einteilen, so dass der Alltag des Therapeuten korrekt durchgeführt werden kann: organisatorische und ökonomische Aspekte (Personal, Strukturen, Technologien).

Forschung:

- In der Arbeit wird das Wissen über evidenzbasierte Therapie und relevante Forschungsergebnisse von nationalen und internationalen Studien angewendet.

Bildung und Weiterbildung:

- Der Neuro- und Psychomotoriktherapeut muss die Notwendigkeit nach Weiterbildung selber einschätzen können.

Kommunikation und Beziehung:

- Der Therapeut muss Kompetenzen entwickeln, um mit dem Kind, der Familie und Berufskollegen gewinnbringend in Beziehung zu treten.

II. Erwartete Resultate des Lernprozesses

Kenntnisse und Fähigkeiten für das Verständnis (knowledge and understanding)

Der Student muss am Ende der Ausbildung über fundierte wissenschaftliche Kenntnisse und Verständnis in folgenden Bereichen aufweisen:

- Biomedizinische Wissenschaften und propädeutische Disziplinen
- Psychologie, Soziologie und humanistische Wissenschaften
- Neuropsychomotorische Wissenschaft
- Ethik
- Statistik, Informatik und Englisch

Fähigkeit, das Wissen anzuwenden (applying knowledge and understanding)

- Der Student muss die Fähigkeit erwerben, Situationen zu analysieren, zu interpretieren und Interventionen im Bereich der Abklärung, der Kur, der Rehabilitation, der Prävention und der neuropsychomotorischen therapeutischen Erziehung zu planen und umzusetzen.

Selbständigkeit in der Beurteilung (making judgments)

- Auswahl geeigneter Testinstrumente und Durchführung der neuropsychomotorischen Abklärung („bilancio“)
- Rehabilitativ-therapeutische Interventionen autonom ausüben
- Anerkennung der Würde, der Kultur, der Werte und Rechte jedes einzelnen Individuums
- Die berufliche Verantwortung übernehmen in Übereinstimmung mit dem Berufsprofil, dem Berufskodex, den ethischen Standards und dem Gesetz
- In interdisziplinären Teams arbeiten können
- Bewusstsein über den Einfluss von eigenen Werten, Gefühlen, Erfahrungen und Vorurteilen entwickeln

Kommunikationskompetenzen (communication skills)

Der ausgebildete Therapeut muss fähig sein, die Kommunikation bestmöglichst zu führen und mit dem Kind und seiner Familie eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen und zu Teamkollegen ein leistungsfähiges Verhältnis zu entwickeln. Dazu gehören folgende Kompetenzen:

- Zuhören, informieren und sich unterhalten können in angemessener und verständlicher Weise mit dem Individuum und seiner Familie
- Unterstützen und motivieren können
- Die eigene Art sich auszudrücken dem Umfeld anpassen können. Respektvoll gegenüber kulturellen, ethischen, sozialen und das Wertesystem betreffenden Unterschieden handeln.
- Neuropsychomotorische Beratungen durchführen können, um die Beteiligung aller Involvierten günstig zu beeinflussen

Lernfähigkeit (learning skills)

- Fähigkeit für das Selbststudium erwerben
- Eigenständig notwendige Informationen finden können
- Berufliche Weiterbildung planen können
- Fähigkeit der Autoevaluation entwickeln

In der Folge wird der rehabilitativ-therapeutische Bereich genauer betrachtet. Die wesentlichen Punkte hierzu sollen nochmals zusammengefasst werden.

Die Ausbildung soll die Studenten befähigen, fundiertes Wissen aufzubauen, dieses dann aber im therapeutischen Prozess auch anwenden zu können. Das therapeutische Projekt wird im Team geplant. Der Therapeut führt die Abklärung und den therapeutischen Prozess selbständig durch und passt die rehabilitativen Methoden den momentanen Möglichkeiten und Fähigkeiten des Kindes an. Seine Aufgabe ist es, das Wohlbefinden des Kindes zu steigern und seine Partizipation zu ermöglichen. In der therapeutischen Arbeit wird die Familie miteinbezogen. Ihre kulturellen, ethischen, sozialen und das Wertesystem betreffenden Unterschiede werden respektiert. Der Student muss die Fähigkeit entwickeln, sein Handeln selbstkritisch zu analysieren.

3.3 Prinzipien der Rehabilitation in der TNPEE

Die Neuro- und Psychomotoriktherapeuten gehören zu den Fachkräften der Rehabilitation (vgl. Kap. 3.1). In der Folge soll die Rehabilitation in der TNPEE definiert und analysiert werden.

In der Rehabilitation muss in Italien auf ministeriale und regionale Normen des Gesundheitswesens Bezug genommen werden (Valente, 2014, S. 24). 1998 sind vom Gesundheitsministerium die Leitlinien zur Rehabilitation herausgegeben worden. Diese sind regional jedoch sehr unterschiedlich umgesetzt worden (vgl. Casolari, 2011, S. 2 f.). Um das Programm zu vereinheitlichen, wurde vom Gesundheitsministerium eine Publikation mit den neuen „Richtlinien“ herausgegeben („piano di indirizzo“). Diese sind von allen Regionen Italiens gutgeheissen worden (vgl. Casolari, 2011, S. 1). Hier die wichtigsten Punkte (vgl. Casolari, 2011):

- Die Rehabilitation basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell der WHO.
- Das rehabilitative Team ist zusammengestellt aus Berufsbildern der Rehabilitation, den Familien und anderen involvierten Personen.
- Jedes Projekt wird individuell ausgestaltet.
- Für eine institutionelle Kontinuität in der Rehabilitation von der intensiven Phase im Spital bis zu der Begleitung zu Hause ist gesorgt.
- Eine „angemessene physische Aktivität“ („attività fisica adattata“) muss bei allen Behinderungen gewährleistet sein.

Die TNPEE als ein anerkannter Beruf im Gesundheitswesen ist diesen Richtlinien ebenfalls unterstellt.

Valente fasst in ihrem Lehrbuch der Rehabilitation für TNPEE die Prinzipien einer effizienten Rehabilitation zusammen (vgl. Valente, 2014, S. 26):

1. „Rechtzeitigkeit“ („tempestività“): Die ersten 1000 Tage sind für die Kindesentwicklung besonders entscheidend. Anschliessend ist die Wirksamkeit weniger hoch, etwas hinsichtlich der Gesundheit des Kindes, seiner Lebensqualität und die seiner Familie beeinflussen zu können (S. 27).
2. Intensität: Hier gibt es zu jeder Krankheit Leitlinien, die eingehalten werden müssen (S. 27).
3. Ganzheit: In der Rehabilitation wird diese durch die Arbeit im Team bewältigt. Dieses birgt jedoch gleichzeitig die Gefahr einer Zerstückelung. Deshalb ist die Koordination wichtig (S. 27).
4. Kontinuität: Das Unterbrechen und Wiederaufnehmen einer rehabilitativen Intervention sind nicht effizient (vgl. Valente, 2014, S. 27).

Das Gesundheitsministerium stellt Richtlinien zur Gestaltung des rehabilitativen Prozesses auf. Sie hat sich nach dem bio-psycho-sozialen Modell der WHO zu richten. Jedes Projekt wird individuell ausgestaltet. Die Rehabilitation ist Sache eines Teams, jedoch ist auf eine gute Koordination zu achten. Eine Therapie sollte „rechtzeitig“ einsetzen und mit der notwendigen Intensität durchgeführt werden.

3.3.1 Definition von Rehabilitation in der TNPEE

Im Dossier der Kernkompetenzen der TNPEE wird die Definition von Rehabilitation von der nationalen bioethischen Kommission übernommen (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d., S. 19).

In generale, si intende per “riabilitazione” l’insieme di interventi terapeutici (cure) ed assistenziali (care) che hanno come finalità il recupero (parziale o totale) di abilità compromesse (a diversi livelli: lieve, medio, grave) a causa di patologie congenite o acquisite (neurologiche, cognitive, psichiche) e la valorizzazione delle potenzialità presenti (sensoriali, motorie, psichiche) per consentire e conseguire il migliore inserimento e integrazione nell’ambito della vita familiare e sociale.

(Di Pietro & Schiavone, 2006, S. 4.)

Unter „Rehabilitation“ wird die Gesamtheit von therapeutischen (cure) und betreuenden (care) Interventionen verstanden, die folgende Ziele verfolgen: die (partielle oder komplette) Wiedererlangung von Fähigkeiten, die (unterschiedlich stark) auf Grund angeborener oder erworbener (neurologischer, kognitiver oder psychischer) Krankheiten in Mitleidenschaft gezogen wurden, und die Wertschätzung der gegenwärtig sich zeigenden Ressourcen (sensorische, motorische und psychische), um die bestmögliche Eingliederung in das Familienleben und in das soziale Umfeld zu ermöglichen und zu erreichen.

In dieser Definition ist das ICF-Modell der WHO erkennbar (vgl. World Health Organization, 2013, S. 7). Das erwähnte Ziel der Eingliederung in die Gesellschaft ist in den Begrifflichkeiten des ICF mit Partizipation definiert.

In der (frühen) Kindheit ist die neuronale Plastizität grösser als in der späteren Entwicklung (vgl. Magostini et al. 2016, S. 5). Diese neuronale Plastizität basiert auf der Reorganisation synaptischer Verbindungen (vgl. Magostini et al. 2016, S. 24). Der Einfluss des Umfeldes kann das neuronale Netzwerk und somit den Phänotyp beeinflussen und verändern (vgl. Johnston, 2009b, zitiert nach Magostini et al., 2016, S. 25). Die Rehabilitation soll als *Umfeld* verstanden werden. Womit die Erfahrungen gemeint sind, die auf eine spezifische Weise so organisiert sein müssen, dass sie die neuronale Reorganisation positiv beeinflussen (vgl. Magostini et al., 2016, S. 5).

Das italienische Wort für „Rehabilitation“ ist „riabilitazione“. Das Präfix „ri-“ bedeutet wieder. Der Wortstamm „abilitazione“, bedeutet übersetzt „Befähigung“. Vielfach wird in der Arbeit mit Kindern nicht von Rehabilitation gesprochen, sondern der Begriff der „abilitazione“ bevorzugt (vgl. Valente, 2014, S. 26). Denn bei dem Erwerb von neu zu erlernenden Funktionen kann bei Kindern nicht von „Wieder-Befähigung“ („ri-abilitazione“) gesprochen werden (ebd.).

Bei der Rehabilitation geht es um therapeutische und betreuende Interventionen, die als Ziel die Wiedererlangung oder die Erlangung von defizitären Fähigkeiten haben. Die Arbeit ist ressourcenorientiert, um die bestmögliche Eingliederung des Klienten in die Gesellschaft zu ermöglichen.

Das Umfeld muss dabei so organisiert werden, dass eine neuronale Reorganisation positiv beeinflusst werden kann (vgl. Magostini et al., 2016, S. 5).

3.3.2 *Arbeitsweise, Methoden und Prinzipien der TNPEE in der Rehabilitation*

In den privaten und staatlichen Rehabilitationszentren Italiens besteht das rehabilitative Team aus Ärzten, Therapeuten, Psychologen, Sozialarbeitern, Eltern und Lehrern (Magostini et al. 2016, S. 17). Die TNPEE ist Teil dieses Systems. Deshalb werden hier einige allgemeine Prinzipien in der Rehabilitation mitberücksichtigt.

Die Diagnose wird von einem Arzt gestellt. In den Rehabilitationszentren ist dies meistens der Neuropsychiater des Kindes- und Jugendalters. Dieser legt fest, welche Therapien durchgeführt werden (TNPEE, Logopädie, Physiotherapie etc.) und in welcher wöchentlichen Frequenz (V. Russo, persönliche Mitteilung, 08.12.2016). Jedes Kind hat ein individuell auf seine Bedürfnisse ausgerichtetes Therapieprogramm, das Projekt genannt wird (Valente, 2014, S. 30). Der Typ von Krankheit ist ausschlaggebend für die Wahl der therapeutischen Intervention (verhaltenstherapeutische, psychopädagogische etc., gestützt auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Interventionen) (vgl. Valente, 2014, S. 30).

In der Literatur finden sich keine Studien über die Wirksamkeit der TNPEE (Militeri & Militeri, 2012, S. 12). Militeri und Militeri weisen darauf hin, dass dies kein Urteil über die Validität der Intervention ist. Diese Tatsache sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass die TNPEE kein eigenständiges Verfahren ist, sondern sie in den Bereich der Rehabilitation gehört, bei der unterschiedliche Techniken und Verfahren angewendet werden (vgl. 2012, S. 12).

In der TNPEE ist die Vorgehensweise folgendermassen (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d., S. 25):

1. Definition der therapeutischen Ziele
2. Durchführung der Intervention
3. Überprüfung der Resultate

Zu Punkt eins gehört die „Abklärung“ („valutazione“). Dabei wird die neuropsychomotorische Entwicklung beobachtet und die Wechselbeziehung von affektiven, kognitiven, sensorischen und motorischen Funktionen untersucht (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d., S. 18). Zentral ist für diese Einschätzung das freie Spiel. Es werden aber auch spezifische Instrumente (Tests) für die Beurteilung eingesetzt (ebd.). In Übereinstimmung mit dem bio-psycho-sozialen Modell der WHO werden nicht nur Informationen über die Person gesammelt, sondern über die Charakteristiken ihres ganzen Umfeldes (vgl. Militeri & Militeri, 2012, S. 11).

In der Abklärung müssen neben den Defiziten besonders die Stärken und derzeitigen „Fähigkeiten“ („abilità“) erfasst werden. Diese Fähigkeiten stellen den Ausgangspunkt in der Therapie dar, um neue Fähigkeiten anbahnen zu können (vgl. Magostini et al. 2016, S. 17):

... perché è da queste abilità che bisogna partire, come punti di forza, per sollecitare la costruzione delle nuove abilità.

(Magostini et al. 2016, S. 17)

In der TNPEE wird von der Untrennbarkeit gewisser Bereiche der Entwicklung ausgegangen, beispielsweise der sensomotorischen und der kognitiven (vgl. Gison et al., 2015, S. 16). Es bestehen, wie oben beschrieben, eine

Interaktion und eine gegenseitige Beeinflussung zwischen den einzelnen Funktionen. Eine Aufgabe in der Therapie ist es, dieses Wissen zu nutzen und in spezifische Aktionen zu übersetzen, um eine atypische Entwicklung bei einem Kind günstig zu beeinflussen (vgl. Gison et al., 2015, S. 37).

Dabei werden sowohl die *Bewegung* als auch die „*Handlung*“ („*azione*“) als Medien bevorzugt (vgl. Commissione nazionale del corso di laurea in TNPEE, n. d., S. 6). Das dahinterliegende Konzept, dass mittels sensomotorischer und motorischer Aktivitäten ein Komplex von anderen Funktionen beeinflusst werden kann, wurde von der Psychomotorik übernommen (vgl. Berti & Comunello, 2014, S. 66). Dies geschah auch deswegen, weil durch eine Reihe neuer Studien im Bereich der Psychologie, der Neurobiologie und der Sprachwissenschaften die Wichtigkeit motorischer Erfahrung für die Hirnentwicklung bestätigt wurde (ebd.).

Berti und Comunello beschreiben ausführlich die Bedeutung der Handlung (2014, S. 95–138). Jedes Verhalten beinhaltet potenziell immer eine Bedeutung (vgl. ebd. S. 102). In der TNPEE wird versucht, diese zu verstehen (ebd.).

In der Rehabilitation wird gleichzeitig das Handeln und das zwischenmenschliche Agieren („interagire“), die Interaktion, gefördert (Militerni & Militerni, 2012, S. 13). Die Interaktion ist jedoch nicht nur Ziel der Intervention, sondern auch das Mittel zu verstehen. Dieser Ansicht sind Militerni und Militerni, die in der Arbeit mit Kindern das Spiel und die Interaktion für besonders geeignet halten (Militerni & Militerni, 2012, S. 13). In der internationalen Literatur sind diese anerkannten Interventionen als „play/ interaction based intervention“ bekannt (Militerni & Militerni, 2012, S. 13).

Bei der Überprüfung der Resultate der Therapie soll nicht die Verbesserung einzelner Funktionen, als *Outcome* einzelner Funktionen bezeichnet, bewertet werden, sondern der allgemeine Outcome ist massgebend, der sich in der Verbesserung der Lebensqualität des Kindes und seiner Familie äussert (vgl. Magostini et al. 2016, S. 53).

In der Rehabilitation wird im interdisziplinären Team, bei dem die TNPEE beteiligt ist, ein individualisiertes Projekt erarbeitet. Der Aufbau der Therapie ist dreigeteilt: Definition der Ziele, Durchführung und Überprüfung der Resultate. In der Therapie werden die Ressourcen als Ausgangspunkt genommen, um neue Fähigkeiten anzubahnen. Der Therapeut versucht, die Handlung des Kindes zu verstehen. Die Wechselwirkung von einzelnen Funktionen wird gezielt genutzt, um die Entwicklung des Kindes zu fördern. Die Bewegung, die Handlung, die Interaktion und das Spiel sind die Medien der Intervention. Das Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität des Kindes und seiner Familie.

4 Autismus-Spektrum-Störung in der TNPEE

In diesem Kapitel werden am Beispiel der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS) die rehabilitativ-therapeutischen Arbeitsweisen der TNPEE vorgestellt. Im Kapitel 4.3. wird ein Interventionsmodell vorgestellt, das in der TNPEE bei Autismus-Spektrum-Störung zum Einsatz gelangt.

4.1 Diagnostische Klassifikation

Die TNPEE arbeitet eng mit der Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters zusammen. Der Neuropsychiater stellt eine sogenannte Doppeldiagnose: die „Diagnose der Krankheit“ („la diagnosi nosografica“) und die „Diagnose der Funktionen“ („la diagnosi funzionale“) (vgl. Militerni, 2015, S. 10 ff). Die erste basiert auf den Klassifikationssystemen der ICD-10 (World Health Organization, 2016) und der DSM 5 (Falkai & Wittchen, 2015). Die zweite beruht auf der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation in der Version für Kinder und Jugendliche, der ICF-CY (vgl. Militerni, 2015, S. 13 f.).

Im Folgenden wird nur auf die Diagnose der Krankheit eingegangen.

In der ICD-10 zählen die verschiedenen Autismus-Diagnosen „frühkindlicher Autismus, F84.0“, „atypischer Autismus, F84.1“ bzw. „Asperger-Syndrom, F84.5“ zu den die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen F84 (Dilling & Freyberger, 2012, S. 293). Im italienischen Sprachgebrauch ist der Begriff der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) stark verbreitet. Diese Begrifflichkeit ist im DSM-5 enthalten (Falkai & Wittchen, 2015). Deshalb wird die Diagnose nun in diesem Klassifikationssystem näher betrachtet. Gekürzt sind die diagnostischen Kriterien für ASS die folgenden (Falkai & Wittchen, 2015, S. 64 f.):

- A. „Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion“
 - 1. „Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit.“
 - 2. „Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird.“
 - 3. „Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen.“
- B. „Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten.“ (mind. zwei):
 - 1. „Stereotype oder repetitive“ Verhaltensweisen.
 - 2. „Festhalten an Gleichbleibendem“.
 - 3. „Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen“.
 - 4. „Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize“.

Dies sind die beiden Kernbereiche. „Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen“ (Falkai & Wittchen, 2015, S. 65) und „beschränken oder beeinträchtigen das alltägliche Funktionsniveau“ (Falkai & Wittchen, 2015, S. 68). Es gibt zusätzliche Codes für Komorbiditäten (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S.

65) und drei „Schweregradindikatoren“, um die Symptomatik zu beschreiben und einzustufen. Diese beziehen sich auf die beiden oben erwähnten Kernbereiche (vgl. Falkai & Wittchen, 2015, S. 66).

Es gibt nicht eine Autismus-Störung, sondern eine „Vielzahl von Erscheinungsbildern“ (vgl. Kuhl & Euker, 2016, S. 286), wie eine Bandbreite von unterschiedlich ausgeprägten Formen dieser Störung, mit Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation und dem Verhalten. Diese werden unter dem Begriff der Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst.

Die Diagnose basiert auf der Beobachtung und Beschreibung des Verhaltens. Auch wenn viele Tatsachen dafür sprechen, dass es neurologische Ursachen gibt und eine bedeutsame genetische Komponenten wirksam ist, gibt es noch keine biologischen Indikatoren oder biologischen Tests, um eine Diagnose stellen zu können (vgl. Abrahams, Geschwind, 2008; zitiert nach Venuti 2012, S. 22).

Eine frühe Diagnose erweist sich für eine wirksame Behandlung als wichtig. Dadurch können kognitive und die Beziehung betreffende Defizite eingedämmt werden (vgl. Venuti, 2012, S. 27).

4.2 Leitlinien bei Autismus-Spektrums-Störung

Das nationale Institut für Gesundheit hat im Auftrag des Gesundheitsministeriums Leitlinien zur Behandlung von ASS bei Kindern und Jugendlichen veröffentlicht. Diese enthalten für die klinische Praxis Empfehlungen über Interventionen, bei denen die Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist (vgl. Mele, 2015, S. 3). Darin sind sowohl pharmakologische als auch nicht pharmakologische Interventionen enthalten. Vertreter der beiden Berufsverbände der TNPEE, also der ANUPI und der AITNE, waren bei der Ausarbeitung mitbeteiligt (vgl. Mele, 2015, S. 5).

Einige die TNPEE betreffende Empfehlungen sollen hier dargelegt werden:

Interventionsprogramme in Zusammenarbeit mit den Eltern werden empfohlen, da diese beim Kind mit ASS Verbesserungen in der sozialen Kommunikation und bei problematischem Verhalten bewirken können, die Interaktion zwischen Eltern und Kind verbessert wird und die Eltern in ihrer Rolle bekräftigt werden („empowerment“) (vgl. Mele, 2015, S. 32).

Die Experten empfehlen, die kommunikative, soziale und physische Umwelt dem Kind mit ASS anzupassen. Dies bedeutet konkret, komplexe soziale Interaktionen zu vereinfachen, Routinen einzuhalten, Abläufe voraussehbar zu gestalten und störende sensorische Stimuli zu minimieren (vgl. Mele, 2015, S. 41).

Es sind keine Studien über die Wirksamkeit einer Frühintervention bei Kindern mit ASS-Risiko vorhanden. Jedoch soll bei Kindern mit einer ASS eine frühzeitige Intervention gewährleistet sein (vgl. Mele, 2015, S. 105).

Die Leitlinien bei Autismus-Spektrum-Störung enthalten Empfehlungen über Interventionen, bei denen die Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist.

4.3 Methoden und Techniken der TNPEE bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in der Frühintervention

In diesem Kapitel soll ein im Rahmen der TNPEE entstandenes und verwendetes Interventionsmodell in der Frühintervention bei Kindern mit ASS vorgestellt werden.

Studien bestätigen, dass der Körper die Basis für intersubjektive Prozesse⁵⁵ und für den Erwerb der sozialen Kognition darstellt. Dies stimmt mit den Arbeitsweisen der TNPEE überein und lenkt somit die Aufmerksamkeit auf sie (Boni, 2012, S. 33):

La convergenza delle ricerche che conferma il fondamento corporeo dei processi intersoggettivi e di cognizione sociale pone la cultura e la pratica della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva in primo piano.... E il TNPEE riveste in molte realtà un ruolo importante nei servizi dedicati alla ricerca, alla diagnosi e all'intervento precoce [bei Autismus-Spektrum-Störung, Anm. d. Verf.].

(Boni, 2012, S. 33)

Die TNPEE nimmt in der Forschung, der Diagnose und in der Frühintervention bei ASS oft eine wichtige Rolle ein (vgl. Boni, 2012, S. 33). Die TNPEE stellt keine Diagnosen, sondern trägt mit ihren Beobachtungen zur Erstellung der Diagnose bei.

Die TNPEE ist gemäss Bondi in der Frühintervention bei ASS eine sehr wirksame Therapieform bei der Entwicklung von intersubjektiven, kommunikativen und spielerischen Kompetenzen (vgl. 2012, S. 28).

4.3.1 Ein Interventionsmodell der TNPEE in Frühintervention bei Kindern mit ASS

In diesem Kapitel soll ein im Rahmen der TNPEE entstandenes und verwendetes Interventionsmodell vorgestellt werden. Dieses Modell ist in Buchform in der Reihe der Instrumente für Neuropsychomotorik und Psychomotorik erschienen (vgl. Kap. 2.3) (vgl. Gison et al., 2015).

Das Modell nennt sich „integrierendes Interventionsmodell der neuropsychomotorischen und neuropsychologischen Sichtweisen“ („modello di intervento integrato in ottica neuropsicomotria e neuropsicologica, OPeN“), abgekürzt OPeN-Intervention. Dieses Modell ist in der zehnjährigen therapeutischen Erfahrung mit Kindern mit ASS entstanden, bei denen die Diagnose im Alter zwischen 24 und 30 Monaten gestellt wurde (vgl. Bonifacio, Gison, & Minghelli, 2012, S. 22).

Hierbei wurden systematisch die Charakteristika der ASS im Frühbereich definiert, deren Entwicklung beschrieben und die Prioritäten in der Intervention festgelegt (ebd.).

⁵⁵ Unter „Intersubjektivität“ („intersoggettività“) wird die Gesamtheit sozialer Verhaltensweisen verstanden, die notwendig sind für die in der normalen Entwicklung spontan entwickelnden Fähigkeit, sich auf eine andere Person beziehen zu können (Xaix & Micheli, 2015, S. 41). Es sind keine einzelnen Verhaltensweisen gemeint, sondern ein gut koordiniertes Gesamtes von motorischen, sensorischen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten und gleichzeitig von Erinnerungsvermögen, Intelligenz und Bewusstsein (ebd.).

Bonifacio, Gison und Minghelli erklären, dass sie diese Arbeit zu keiner neuen Behandlungsmethode geführt habe, sondern dazu, die therapeutische Herangehensweise im Rahmen der TNPEE möglichst gut erklärbar, nachvollziehbar und überprüfbar zu gestalten (vgl. 2012, S. 22):

Questo non ci ha portato a un nuovo, ennesimo, *metodo di trattamento*, ma a organizzare nella maniera più dichiarabile, tracciabile e verificabile possibile l'approccio abilitativo e terapeutico proprio della cultura neuropsicomotoria.

(Bonifacio, Gison, & Minghelli, 2012, S. 22)

Die Autoren halten fest, dass die Systematisierung der Methoden dazu geführt hat, den Grad an Bewusstheit und der Mittelbarkeit der eigenen therapeutischen Intentionen und Handlungen zu verbessern (vgl. Gison et al., 2015, S. 45).

Das OPeN-Interventionsmodell basiert auf dem Prinzip der Integration verschiedener Sichtweisen von Personen und Berufsfeldern, die alle unterschiedliche Aufgaben in der Begleitung der kindlichen Entwicklung bei ASS haben (vgl. Bonifacio et al., 2012, S. 22). Das Bedürfnis und die Hoffnung der Therapeuten waren hierbei, die zahlreichen und sich überschneidenden Therapieformen bei ASS in einer Therapieform vereinen zu können (vgl. Bonifacio et al., 2012, S. 22).

Das Modell stützt sich auf die Empfehlungen und Erkenntnisse der Leitlinien bei der Autismus-Spektrum-Störung (die im Kap. 4.1.1 ausgeführt wurden), des Dossiers über Bioethik und Rehabilitation des nationalen Komitees für Bioethik (vgl. Di Pietro & Schiavone, 2006) und des bio-psycho-sozialen Modells der WHO (vgl. Gison et al. 2015).

Eine auf hohem Grade individualisierte Herangehensweise erweist sich deswegen als wichtig (vgl. Gison, Bonifacio & Minghelli, 2015 S. 36). Ein zentraler Gedanke ist die Notwendigkeit, Prozesse des Austausches zwischen den verschiedenen Lebensräumen zu fördern. Das Ziel ist es, Lebensräume zu schaffen, die sich anpassen und verändern und so die Kommunikation und Interaktion in all ihren Aspekten erleichtern (vgl. Gison et al. 2015, S. 37).

Aufbau und Organisation des Settings gemäss dem OPeN-Modell/Spezifische Vorgehensweise bei ASS in der Frühintervention gemäss dem OPeN-Modell:

- Die Basis ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern (vgl. Gison et al., 2015, S. 167 ff.). Diese erfolgt sowohl bei der Planung als auch bei der Durchführung der Intervention (vgl. Bonifacio & Gison, 2011, S. 21). Hierbei werden die Eltern von den Experten „angeleitet“ („i genitori vengono guidati“), ihr Kind zu unterstützen (vgl. Kap. 4.1.1). Das Ziel ist, dass sich die Eltern in ihrer Rolle im Umgang mit ihrem Kind als kompetent und wirksam erleben (vgl. Gison et al., 2015, S. 176).
- In der Organisation des Settings gelten die Prinzipien der zeitlichen und örtlichen Regelmässigkeit, Voraussehbarkeit und Kohärenz.

Im ersten Teil der Stunde liegt der Fokus auf der Interaktion und körperlichen Erfahrung gemeinsam mit dem Therapeuten (Erfahrungen im Bereich der Körperwahrnehmung und Körperbewegung). Hierbei kommt wenig strukturiertes Material zum Einsatz, beispielsweise ein Kissen.

Im zweiten Teil, örtlich getrennt, stehen Aktivitäten der Dezentralisierung („attività di decentramento“) im Vordergrund, um die Entwicklung der Symbolisierung zu fördern (vgl. Gison et al., 2015, S. 37).

- In der ersten Phase der Rehabilitation ist das Ziel, sensorische Stimuli zu minimalisieren und gemeinsam mit der Familie ein spezifisches sensorisches Profil des Kindes zu entwickeln (ebd.).
- Mittels eines Beobachtungsbogens, der im Kapitel 4.2.2 vorgestellt wird, werden die Kompetenzen des Kindes genau beschrieben und der Verlauf der Entwicklung dokumentiert.
- Aus der Beobachtung des freien Spiels des Kindes leitet der Therapeut Hypothesen ab. Mittels dieser führt er Variationen ein, um die Entwicklung des Kindes in Gang zu bringen (vgl. Gison et al., 2015, S. 129). Er verändert die natürliche Umgebung in der Art, dass das Erscheinen von bestimmten Verhaltensweisen begünstigt wird (vgl. Gison et al., 2015, S. 51). Die Beobachtungen ermöglichen es dem Therapeuten, das Kind in seiner nächsten Entwicklungsstufe zu unterstützen (vgl. Bonifacio & Gison, 2009, S. 86. Zitiert nach Gison et al., 2015, S. 38). Ebenfalls ermöglicht der Prozess der Beobachtung, die sozialen Interaktionen den Möglichkeiten des Kindes mit ASS anzupassen (vgl. Bonifacio & Gison, 2011, S. 21). Dies ist im weiteren Sinne also eine Intervention, welche die spontane Aktivität und das freie Spiel des Kindes unterstützt und als Träger der Entwicklung wirkt (vgl. Gison et al., 2015, S. 37).
- Der Ausgangspunkt in der Intervention ist die Suche des Therapeuten nach einer Anpassung an das Kind hinsichtlich seines Körpertonus, seiner Haltung und seiner Handlung, um Situationen mit emotionaler Übereinstimmung zu schaffen (vgl. Gison et al., 2015, S. 38).

Stufenweise, in einem Abstimmungsprozess zwischen dem Therapeuten und dem Kind, ist es möglich, ein spezifisches interaktives Profil zu erstellen, das eine Synthese der funktionellen Kompetenzen, des Interaktionsstils, des sensorischen Profils und der Aspekte des Temperamentes darstellt (vgl. Bonifacio et al., 2012, S. 24). Dies ermöglicht es dem Therapeuten, darauf abgestimmte Entwicklungsziele zu definieren. Für die Formulierung wird die Klassifikation des ICF-CY verwendet (vgl. Gison et al., 2015, S. 135).

Um die festgelegten Entwicklungsziele zu erreichen, werden in diesem Modell drei Arten von Spielen eingesetzt, die in dem folgenden Unterkapitel kurz vorgestellt werden. Diese werden in der Praxis nicht so getrennt, aber zum besseren Verständnis hier so dargestellt (vgl. Gison et al., 2015, S. 39).

Das Modell ermöglicht das therapeutische Vorgehen im Rahmen der TNPEE möglichst gut erklärbar, nachvollziehbar und überprüfbar zu gestalten. Die Sichtweisen verschiedener Berufsgruppen, explizit genannt werden die neuropsychomotorischen und neuropsychologischen, wurden in dieses Modell integriert. Als zentral wird erachtet, Prozesse des Austausches zwischen den verschiedenen Lebensräumen zu fördern; Lebensräume, die sich anpassen und verändern müssen, um die Kommunikation und Interaktion in all ihren Aspekten zu erleichtern (= Rehabilitation als Umfeld). Aus der Beobachtung des freien Spiels verändert der Therapeut hypothesengeleitet die natürliche Umgebung in einer Art, die das Erscheinen von bestimmten Verhaltensweisen begünstigt.

4.3.1.1 Einsatz des Spieles im Interventionsmodell

In der Folge werden drei Spielformen vorgestellt, die zur Förderung der Entwicklung des Kindes zum Einsatz kommen.

„Spiele zur sozialen Aktivierung“ („Giochi di attivazione sociale“)

Diese Spiele beinhalten alle *Interaktionen*, die sich im normalen Entwicklungsverlauf ab den ersten Monaten zwischen dem Kind und dem Erwachsenen in Form von Mimikspielen und Muskeltonusanpassungen manifestieren (vgl. Gison et al., 2015, S. 39 f.). Diese stellen die Basis für Emotionsregulations- und Kommunikationsprozesse dar (vgl. Gison et al., 2015, S. 40).

In der TNPEE wird versucht, diese Interaktion in einer von ihr definierten Masseinheit zu messen (vgl. ebd.). Dabei werden folgende Parameter der Interaktion mitberücksichtigt: Intentionalität, Stabilität, Körperhaltung, Erregungsniveau und Orientierungsfähigkeit. Das Ziel in einer ersten Phase ist der Aufbau stabiler Interaktionen im Rahmen der Therapie. Später sollen diese auf alle Lebensbereiche des Kindes ausgedehnt werden (ebd.). Die Qualität und Quantität stabiler Interaktionen haben sich als prognostischer Indikator für den späteren Entwicklungsverlauf des Kindes erwiesen (vgl. ebd.). Die Aufgabe des Therapeuten ist es, die kleinsten Anzeichen von Interaktion, die für das Kind Sinn ergeben, wahrzunehmen. Diese werden im Anschluss verstärkt (vgl. Gison et al., 2015, S. 41).

Techniken (vgl. Gison et al., 2015, S. 129):

- Spiegelung
- Vergrößerung/Verkleinerung und Hervorhebung von expressiven Signalen (auf die Intensität bezogen)
- Verlangsamung oder Beschleunigung des Rhythmus der Interaktion

„Explorationsspiel und Gebrauch des Objektes zur sozialen Interaktion“ („Giochi di esplorazione e uso sociale dell'oggetto“)

Die Intervention baut darauf auf, Material und Objekte zu identifizieren, welche das Interesse des Kindes wecken (vgl. Gison et al., 2015, S. 42). Anschliessend muss die Einnahme einer adäquaten Körperhaltung angestrebt werden, um über das Objekt oder Material in Kontakt gelangen zu können. Über dieses Spiel sollen die geteilte Aufmerksamkeit und die Explorationsfähigkeit gefördert werden, die bei Kindern mit ASS oft stark eingeschränkt sind (vgl. ebd.).

Techniken (vgl. Gison et al., 2015, S. 129):

- Beobachtung der explorativen Kompetenzen des Kindes im Umgang mit dem Objekt, sowohl auf der realen als auch der symbolischen Ebene
- Anregungen, um sensorische Erfahrungen zu begünstigen und zu fördern
- Lernfähigkeit anspornen (Klassifikation, Kategorisierung, Problemlösen)

Sensomotorisches Spiel mit symbolbildender Bedeutung („Giochi sensomotori e valenza rappresentativa“)

Dieses Spiel bezieht vorwiegend den Körper und die Bewegung mit ein (vgl. Gison et al., 2015, S. 42). Es zeichnet sich durch Wiederholung und Freude an der Handlung selbst aus. Durch die Handlung entwickelt sich die mentale Repräsentation (vgl. Gison et al., 2015, S. 43).

Techniken (vgl. Gison et al., 2015, S. 129):

- Anregung zur Entwicklung von präsymbolischen Schemata (erscheinen/verschwinden, erwischt werden/fliehen ...)
- Einführung von emotionalem Inhalten (Staunen, Angst, Freude)
- Unterstützung beim Aufbau mentaler Bilder
- Tonische und emotionale Veränderungen bei sich selbst zuzulassen und bewusst damit umgehen zu können (vgl. Gison et al., 2015, S. 129).

4.3.1.2 Neuropsychomotorischer Beobachtungs-Beurteilungsbogen

Der neuropsychomotorische Beobachtungs- und Beurteilungsbogen (scheda di osservazione /valutazione neuropsicomotoria, SON) ist ursprünglich von Gison, Minghelli und Di Matteo entwickelt worden. Er ist kein ASS-spezifisches Instrument (2007). Im OPeN-Modell wird darauf Bezug genommen (vgl. Gison et al., 2015, S. 47). Der Bogen stellt ein Hilfsmittel zur Strukturierung des Beobachtungsprozesses dar. Mit Hilfe des Bogens soll der Neuro- und Psychomotoriktherapeut die Kompetenzen und das Entwicklungspotenzial des Kindes mit ASS erkennen und Strategien und Hilfsmittel zur Unterstützung seiner Entwicklung ermitteln können (vgl. Gison et al., 2015, S. 47). Gleichzeitig stellt der Bogen ein Instrument dar, um die Intervention organisieren und ihre Wirksamkeit überprüfen zu können.

Der Beobachtungsprozess hat unterschiedliche Phasen (Gison, Minghelli & Di Matteo, 2007, S. 32):

- In der diagnostischen Phase unterstützt der Neuro- und Psychomotoriktherapeut durch seine Beobachtungen das interdisziplinäre Team.
- In der Phase der Interventionsplanung kristallisiert sich das Entwicklungspotenzial des Kindes heraus. Die Therapieziele und die Interventionsstrategien können definiert werden.
- In der Phase der Ausweitung („estensione“) unterstützt der Therapeut mit seinen Beiträgen das weitere Umfeld des Kindes.
- In der Phase der Überprüfung des Projektes stellt der Therapeut die erreichten Resultate den Therapiezielen gegenüber, und es werden neue Therapieziele formuliert (Gison, Minghelli & Di Matteo, 2007, S. 32).

Um die Resultate nachvollziehbar zu gestalten, ist es notwendig, die erhobenen Daten mit der Normalentwicklung eines Kindes in Beziehung zu stellen (vgl. Gison et al., 2015, S. 49). Jede Beobachtung wird in Form von Punkten bewertet (vgl. Gison et al., 2015, S. 50). Die Verfasser des Bogens betonen jedoch, dass es sich um keinen Entwicklungstest handelt, sondern ein Beobachtungs- und den Therapieprozess überprüfendes Instrument ist (vgl. ebd.).

Die Beobachtungen werden zusätzlich mit der ICF-CY-Klassifikation festgehalten (vgl. Gison et al., 2015, S. 57).

In der Tabelle 2 sind die Bereiche der zu beurteilenden Items festgehalten. Jeder Bereich enthält eine Fülle von präzisen Beobachtungsaufgaben.

Tabelle 2: Gliederung des Beobachtungsbogens/der neuropsychomotorischen Beurteilung (in Anlehnung an Gison et al., 2015, S. 53)

<p>1. „Sozial-emotionaler Bereich" („area affettivo-relazionale")</p> <p>1.1 Bindungs- und Trennungsstil 1.2 Signale der sozial-kommunikativen Entwicklung 1.3 Imitationen Notizen über Besonderheiten Notizen über unterstützende Bedingungen und Strategien</p>
<p>2. Sprachlich-kommunikativer Bereich</p> <p>2.1 Output 2.2 Input Notizen über Besonderheiten Notizen über unterstützende Bedingungen und Strategien</p>
<p>3. Motorischer Bereich</p> <p>3.1 Haltung und Grobmotorik 3.2 Feinmotorik 3.3 Körperschema/Lateralisierung 3.4. Grafomotorik Notizen über Besonderheiten Notizen über unterstützende Bedingungen und Strategien</p>
<p>4. Neuropsychologischer Bereich</p> <p>4.1 Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis 4.2 Raum-Zeit-Organisation Notizen über Besonderheiten Notizen über unterstützende Bedingungen und Strategien</p>
<p>5. Kognition und Modalität des Spiels</p> <p>5.1 Aktivität in Bezug auf die Stadien der sensomotorischen Phasen 5.2 Spielerische Aktivität Notizen über Besonderheiten Notizen über unterstützende Bedingungen und Strategien</p>
<p>6. Atypische Verhaltensweisen</p>
<p>Legende zur Identifizierung des Niveaus der gezeigten Kompetenzen in den oben erwähnten Bereichen (Punktverteilung):</p> <p>n. ü.: Kompetenz ist in Bezug auf das Alter nicht abschätzbar (nicht überprüfbar) 0: Kompetenz ist aktuell noch nicht erreicht 1: Kompetenz ist nur bei unterstützenden Bedingungen beobachtbar 2: Kompetenz kann vorkommen, aber ist nicht konstant 3: Kompetenz ist präsent, aber zeigt sich nicht in Stresssituationen 4: Kompetenz ist altersentsprechend entwickelt</p>

Im Handbuch wird die Punktevergabe präzise erläutert und an Hand von Praxisbeispielen veranschaulicht (vgl. Gison et al., 2015).

Der Beobachtungsbogen stellt ein Hilfsmittel dar, den Beobachtungsprozess zu strukturieren. Mit Hilfe des Bogens soll der Neuro- und Psychomotoriktherapeut die Kompetenzen und das Entwicklungspotenzial des Kindes mit ASS erkennen und Strategien und Hilfsmittel zur Unterstützung seiner Entwicklung ermitteln können. In der Bewertung der einzelnen Beobachtungssitems wird auf die Normalentwicklung Bezug genommen. Der Bogen dient anschliessend auch zur Überprüfung des Therapieverlaufes.

5 Ergebnisse

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen aus Kapitel 1.3 an Hand der gewonnenen Erkenntnisse beantwortet.

I a. Gibt es in Italien Psychomotoriktherapie? Wie ist sie entstanden? Wie hat sie sich entwickelt?

Neue Sichtweisen über die Entwicklung des Kindes und besonders des behinderten Kindes führten in Italien im Verlaufe des 19. und des 20. Jahrhunderts zu institutionellen Veränderungen und zu Veränderungen im Denken. In der Psychomotorik finden sich die Gedanken dieser Entwicklungen wieder (vgl. Kap. 2.1).

Die Psychomotorik ist eine Disziplin, in welcher der Mensch als Ganzes betrachtet wird, als enge Verbindung zwischen den körperlichen, den affektiven und den geistigen Strukturen, und die das Wesen, so wie es handelt, respektiert, weil dies seine erlebte Vergangenheit widerspiegelt (vgl. Laureti, 2011, S. 35).

In Italien wurden psychomotorische Konzepte ab den späten 60er-Jahren eingeführt. Prägend in dieser Anfangszeit war der Einfluss Frankreichs. 1968 erschien von den beiden Franzosen Picq und Vayer die erste Publikation über Psychomotorik auf Italienisch (vgl. Kap. 2.2.1).

Die psychomotorischen Konzepte verbreiteten sich in zwei Bereichen: im sozio-pädagogischen und im therapeutisch-rehabilitativen. In der Anfangszeit wurden die Konzepte ohne kritische Hinterfragung und fehlende Abgrenzung zu anderen Methoden eingesetzt und von unterschiedlich ausgebildeten Berufsgruppen übernommen. Der weitreichende Anwendungsbereich der Psychomotorik, bezüglich Alter und Arbeitsfeld, erschwerte zusätzlich die Berufsdefinition. Diese Gegebenheiten schadeten dem Berufsbild (vgl. Kap. 2.2.1).

Ab den 70er-Jahren entstand eine eigenständige Weiterentwicklung (Schulen und Publikationen).

1982 fand der internationale Psychomotorik-Kongress in Italien statt. Dies bot Anlass, den Stand der italienischen Psychomotorik und die Qualität ihrer Forschung zu analysieren und eine Basis für eine offizielle Anerkennung zu schaffen (vgl. 2.2.1).

Bestrebungen, veranlasst durch den Neuropsychiater Bollea, führten dazu, die Psychomotorik-Ausbildung zu vereinheitlichen. Im Jahre 1994 anerkannte das Ministerium für Gesundheit per Gesetzesverordnung das Berufsbild der Physiotherapie. Einzig ihr wird erlaubt, mittels einer Zusatzausbildung die Psychomotoriktherapie auszuüben. Dies raubte der Psychomotorik im therapeutischen Bereich die Berufslegimitation. Um eine offizielle Anerkennung des Berufes zu erlangen, strebte ein Teil der Psychomotoriker nach einer Lösung mitbenachbarten Berufsgattungen. Dies führte zu einer Aufspaltung innerhalb der Psychomotorik (vgl. Kap. 2.2.1).

Der Berufsverband der Psychomotorik (mit der italienischen Abkürzung ANUPI) suchte eine Einigung mit den Direktoren der Universitätsschule der Neuropsychiatrie, die für die Ausbildung der Rehabilitationstherapeuten der Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalters zuständig waren. Sie setzen sich folglich

gemeinsam für eine Anerkennung ein 1998 wurde mittels einer Verordnung das Berufsbild der TNPEE anerkannt (vgl. Kap. 2.2.1). Wissen und Fachkompetenzen der Psychomotorik sind teilweise in die Neuro- und Psychomotoriktherapie integriert worden (vgl. Kap. 2.3.1).

2012 wurde der Berufsverband ANUPI zweigeteilt, in einen Bereich für die TNPEE und einen für Psychomotorik im sozialpädagogischen Bereich. Nach Ansicht dieser Berufsverbände ist der Aufgabenbereich klar definiert (vgl. 2.4).

Andere Psychomotoriker verfolgten weiterhin eine eigenständige Anerkennung. Seit 2013 hat die Psychomotorik eine gesetzliche Grundlage. Die Verbände übernehmen dabei die Aufgabe der Selbstregulierung sowohl bezüglich der Qualität der Arbeit als auch der Psychomotorik-Ausbildung (vgl. Kap. 2.2.3.1).

I b. Wie sieht die aktuelle Ausgestaltung aus?

2013 wurde der gesetzliche Rahmen für eine Anerkennung des Berufsbildes der Psychomotorik geschaffen. Die Psychomotorik unterliegt seither der Selbstregulierung über die Verbände (vgl. Kap. 2.2.3.1).

Innerhalb der Psychomotorik haben sich verschiedene Ausrichtungen entfaltet, die durch die jeweiligen Berufsverbände vertreten sind. Es gibt in Italien also nicht *einen* Berufsverband und *die* Psychomotorik. Der französische Einfluss ist noch spürbar. Die Psychomotorik hat sich jedoch auch eigenständig weiterentwickelt (vgl. Kap. 2.2.2).

Ihr Berufsfeld liegt im präventiven und sozio-pädagogischen Bereich, je nach Verband auch im Gesundheitsbereich, sehr weitgefächert. Die Psychomotorik ist kein offiziell anerkanntes Berufsbild des Gesundheitswesens. Es wird in jedem Alterssegment gearbeitet (vgl. Kap. 2.2.4).

In der Grundausbildung ergibt sich bezüglich der Ausbildungsdauer kein einheitliches Bild. Die Ausbildung ist dreigeteilt. Neben der theoretischen und der praktischen Ausbildung sind die Selbsterfahrung und die damit verbundene reflektierte Eigenwahrnehmung fester Bestandteil der Ausbildung (vgl. Kap. 2.2.4).

Die Neuro- und Psychomotoriktherapie des Kindes und Jugendalters ist ein staatlich anerkannter und durch das Gesetz definierter und reglementierter Beruf im Gesundheitswesen. Das Studium wird in universitären Klassen der Rehabilitation mittels eines Bachelorlehrgangs angeboten. Das Berufsfeld ist in dem durch das Gesetz definierten Berufsprofil klar geregelt (vgl. Kap. 2.3.2.1, 2.3.2.2 & 3.1).

Arbeitsfelder sind Spitäler und Rehabilitationszentren. Die TNPEE behandelt Kinder und Jugendliche mit Störungen und Behinderungen in der Entwicklung (vgl. Kap. 2.3.3).

II a. Was zeichnet das Berufsbild der TNPEE aus und im Besonderen was die Arbeitsweisen der TNPEE in der Rehabilitation?

Die Ausbildung gestaltet sich einheitlich und ist zu einem grossen Teil staatlich geregelt. Die Ausbildung soll die Studenten befähigen, fundiertes Wissen aufzubauen, dieses dann aber im therapeutischen Prozess auch anwenden zu können. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das Wohlbefinden des Kindes zu steigern und seine Partizipation zu ermöglichen. In der therapeutischen Arbeit wird die Familie miteinbezogen. Ihre kulturellen, ethischen, sozialen und das Wertesystem betreffenden Unterschiede werden respektiert (vgl. Kap. 3.2.2).

In der Theorie liegt der Schwerpunkt in der Medizin und der Neuropsychiatrie. In der praktischen Ausbildung wird grosser Wert auf die Förderung des bewussten Handelns gelegt (vgl. Kap. 3.2.2).

Der Neuro- und Psychomotoriktherapeut führt seine Arbeit, in Absprache mit dem Team der Neuropsychiatrie und anderen Fachpersonen, autonom aus. Die präventiven, therapeutischen und rehabilitativen Interventionen finden bei Kindern ab Geburt statt, die von einer neuropsychiatrischen Krankheit, von Krankheiten im Bereich der Neuropsychomotorik, der Neuropsychologie oder von Psychopathologien in der Entwicklung betroffen sind (vgl. Kap. 3.1).

Neben der praktischen Arbeit gehören Forschung, professionelle Beratung und didaktische Arbeit zum Berufsbild (vgl. Kap. 3.1).

In der Rehabilitation wird im interdisziplinären Team, an dem die TNPEE beteiligt ist, ein individualisiertes Projekt erarbeitet. Der Aufbau der Therapie ist dreigeteilt: Definition der Ziele, Durchführung und Überprüfung der Resultate. In der Therapie werden die Ressourcen als Ausgangspunkt genommen, um neue Fähigkeiten anzubahnen. Der Therapeut versucht, die Handlung des Kindes zu verstehen. Es wird von einer Wechselbeziehung zwischen affektiven, kognitiven und motorischen Funktionen ausgegangen. Die Wechselwirkung einzelner Funktionen wird gezielt genutzt, um die Entwicklung des Kindes zu fördern. Die Bewegung, die Handlung, die Interaktion und das Spiel sind die Medien der Intervention. Das Ziel ist die bestmögliche Eingliederung des Kindes in die Gesellschaft und die Verbesserung der Lebensqualität des Kindes und seiner Familie zu ermöglichen (vgl. Kap.3.3.1 & 3.3.2).

II b. Was sind die besonderen Merkmale ihrer Arbeitsweisen in der Früh-Intervention bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung?

Die TNPEE ist gemäss Bondi in der Frühintervention bei ASS eine sehr wirksame Intervention bei der Entwicklung von intersubjektiven, kommunikativen und spielerischen Kompetenzen (vgl. 2012, S. 28). Aus der praktischen Arbeit mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung ist ein Interventionsmodell entstanden, das in der Frühintervention eingesetzt wird (vgl. Kap. 4.3.1).

Das Modell ermöglicht es, die therapeutische Herangehensweise möglichst gut erklärbar, nachvollziehbar und überprüfbar zu organisieren. Es stellt jedoch keine neue Behandlungsform dar.

Die Erfahrungen verschiedener Berufsgruppen, explizit werden die neuropsychomotorische und neuropsychologische genannt, wurden in diesem Modell integriert (vgl. Kap. 4.3.1).

Es wird als zentral erachtet, Prozesse des Austausches zwischen den verschiedenen Lebensräumen zu fördern; Lebensräume müssen sich anpassen und verändern, um die Kommunikation und Interaktion in all ihren Aspekten zu erleichtern (= Rehabilitation als Umfeld). Aus der Beobachtung des freien Spiels verändert der Therapeut hypothesengeleitet die natürliche Umgebung in der Art, dass das Erscheinen von bestimmten Verhaltensweisen begünstigt wird. Die Eltern werden in die Arbeit miteinbezogen (vgl. Kap. 3.3.1, 4.3.1& 4.2 &).

Das Spiel wird in diesem Modell sehr gezielt zur Förderung der Kompetenzen im Bereich der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Explorationsvermögens eingesetzt (vgl. Kap. 4.3.1.1).

Teil des Modelles ist der Beobachtungsbogen. Er stellt ein Instrument dar, den Beobachtungsprozess zu strukturieren. Mit Hilfe des Bogens soll der Neuro- und Psychomotoriktherapeut die Kompetenzen und das Entwicklungspotenzial des Kindes mit ASS erkennen und Strategien und Hilfsmittel zur Unterstützung seiner Entwicklung ermitteln können. In der Bewertung der einzelnen Beobachtungssitems wird auf die Normalentwicklung Bezug genommen. Der Bogen dient auch zur Überprüfung des Therapieverlaufes (vgl. 4.3.1.2).

6 Diskussion (Fazit und Ausblick)

Dieses Kapitel bildet den Abschluss der vorliegenden Arbeit. Die wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst, zueinander in Bezug und in einen grösseren Zusammenhang gestellt. Anschliessend wird der Arbeitsprozess kritisch beleuchtet. Als letzter Punkt werden die Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick in die Zukunft geworfen.

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Der romanische Kulturraum war in der Entstehung der Psychomotorik in Italien entscheidend. Es gibt Verbindungen zur Psychomotorik in der Schweiz. Diese beziehen sich jedoch auf den französischen Teil der Schweiz, der ebenfalls dem romanischen Sprachraum angehört. In diesem Sinne hat diese Arbeit einen Beitrag dazu geleistet, die Basis für einen Austausch zu schaffen.

Der lange Weg bis zur Anerkennung der Psychomotorik in Italien hat gezeigt, wie wichtig eine klare Berufsdefinition ist, die wissenschaftlich abgestützt ist. Ein gesetzlicher Rahmen, mit der Aufgabe zur Selbstregulation über die Berufsverbände, ist erst im Jahre 2013 beschlossen worden. Es wird sich herausstellen, wie sich diese Gesetzesregelung auf die Entwicklung der Psychomotorik auswirken wird. Roccalbegni weist derzeit auf einen Anstieg an Anfragen für psychomotorische Interventionen hin (n. d./1, S. 10).

Das Berufsbild der TNPEE wurde im Kapitel zwei unter dem Haupttitel der Psychomotorik vorgestellt, da in der Berufsbezeichnung die Psychomotorik enthalten ist. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Ist TNPEE Psychomotorik? Dies kann aus meiner Sicht auf zwei Weisen beantwortet werden:

- 1.) Ja, sie ist Psychomotorik. Sie hat jedoch auch andere therapeutische Formen und Aufgaben (beispielsweise die Anpassung von Hilfsmitteln) in sich integriert. Psychomotorische Grundauffassungen (Untrennbarkeit der einzelnen Funktionen in der Entwicklung des Kindes) und Methoden (die Media-Bewegung, Handlung und Spiel) prägen jedoch das Berufsbild der TNPEE so entscheidend, dass sie zumindest als eine Form von Psychomotorik bezeichnet werden kann.
- 2.) Nein, es ist ein eigenständiges Berufsbild, das lediglich Arbeitsweisen und Ansätze der Psychomotorik übernommen hat. Der eklektische Zugang hat aus dem Zusammenführen verschiedenster rehabilitativer Therapieformen ein neues Berufsbild entstehen lassen.

Ich vermisse in der Literatur und in Texten über den Beruf der TNPEE eine Definition der Berufsbezeichnung. Diese könnte vielleicht Klarheit verschaffen, wie der Bezug zur Psychomotorik genau ist.

Meiner Ansicht nach wird durch das Aufkommen von Doppelausbildung in Psychomotorik und TNPEE eine Abgrenzung zwischen diesen beiden Berufen zusätzlich erschwert. Auch die Herausgabe der Fachbuchreihe für Psychomotorik und Neuropsychomotorik verwirrt eher, als dass Klarheit geschaffen würde.

Der Berufsverband ANUPI schlägt eine mögliche Lösung vor, indem er die Berufsfelder klar trennt. Die TNPEE arbeitet im Gesundheitswesen, die Psychomotorik im sozialpädagogischen Bereich.

Die Koppelung der TNPEE an die Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters beeinflusste ihre Arbeitsweise und ihre Aufgabenbereiche. Das Bild von Galletti, Ramoldi und Sturniolo, die TNPEE und die Neuropsychiatrie seien die zwei Seiten einer Medaille, eine medizinische und eine rehabilitative, drücken dies klar aus (2006, S. 606). Da das Berufsbild im Gesundheitswesen angelegt ist, basiert ihr Handeln auf den Gesundheits-Konzepten der WHO (ICF, bio-psycho-soziales Modell etc.), aber auch auf den das Berufsbild betreffenden nationalen Leitlinien und den national und regional geltenden gesetzlichen Rechtsnormen.

Der universitäre Abschluss in der TNPEE bietet gegenüber einem Abschluss in der Psychomotorik den Vorteil, dass der Übertritt zu einem Masterstudiengang möglich ist. Aus der bearbeiteten Literatur wird nicht klar ersichtlich, von welchem Menschenbild in der TNPEE ausgegangen wird. Da dieses die Arbeit stark beeinflussen kann, würde ich hierzu gerne Informationen finden. Durch die Anerkennung des Berufsbildes der TNPEE im Gesundheitswesen für den Bereich der Rehabilitation ist für das Kindes- und Jugendalter eine offizielle therapeutische Figur definiert. Anderen Berufsbildern ist die Übernahme von Aufgaben in diesem Bereich erschwert oder vielleicht sogar verunmöglicht worden. Dies müsste in der Praxis überprüft werden. Diese Vormachtstellung der TNPEE hat wohl besonders unter den Psychomotorikern heftige Emotionen ausgelöst, so wie es Wille am Psychomotorik Kongress 2016 beschrieben hat.

In der TNPEE war die Verschriftlichung der Beobachtungen von Beginn an ein sehr wichtiges Arbeitsmittel. Das vorgestellte integrative Modell zeugt noch heute von der Wichtigkeit der Verschriftlichung der Beobachtungen. Es ist aber noch weit mehr. Denn nun ist das gesamte Konzept in Buchform veröffentlicht worden (vgl. Kap 4.2.1). Dies erscheint im Professionalisierungsprozess auch für die Zukunft ein sehr wesentlicher Punkt. Erst dadurch kann eine kritische fachinterne und fachübergreifende Auseinandersetzung entstehen. Dies kann in der therapeutischen Arbeit zu einem bewussteren Handeln führen und bietet die Möglichkeit zur Ausarbeitung eines Interventionsmodells für evidenzbasierte Therapie.

6.2 Kritische Reflexion der Arbeit

Die Hauptkritik liegt in der Anlage der Arbeit selbst. Ist es möglich, ein Berufsbild mittels einer Literatuarbeit zu erfassen? In dieser Arbeit konnten viele Fakten herausgearbeitet werden. Ein Beruf lebt aber davon, wie er ausgeübt und gelebt wird. Diesem Aspekt kann diese Arbeit nicht gerecht werden. Im Rahmen einer Bachelorarbeit war es aus zeitlichen Gründen auch nicht möglich, die Ergebnisse mit der Praxis zu vergleichen.

Das Eintauchen in ein neues Wissensgebiet war sehr spannend und stellte sich gleichzeitig als eine grosse Herausforderung heraus.

Die Einzelarbeit hatte den Vorteil, die Themenwahl mit niemandem abstimmen zu müssen und so konnte ich meinen Interessen folgen. Besonders wenn Fragen auftauchten, vermisste ich jedoch die Möglichkeit des Austausches, welche die Teamarbeit bietet. Dies zwang mich, selbständig Lösungen zu finden, eigenständig zu denken und zu handeln und im wissenschaftlichen Arbeitsprozess selbstverantwortlich Entscheidungen zu treffen.

Meine Arbeit inhaltlich grob zu strukturieren, fiel mir relativ leicht. Innerhalb der grossen Kapitel Struktur zu finden, erwies sich als deutlich grössere Herausforderung. Denn meine Unterkapitel sind sehr grosse Themengebiete. Es ist unmöglich, diese umfassend darzustellen. Wie gewichte ich die Bedeutung innerhalb dieser Themenbereiche? Und wie merke ich, wenn ich innerhalb eines Themenbereiches einen zentralen Aspekt nicht beachtet habe? Hierfür benötigte ich Hilfe, bevor ich zu schreiben begann. Ich habe ein freies Interview mit einer Neuro- und Psychomotoriktherapeutin und zugleich Psychomotoriktherapeutin aus Italien organisiert und durchgeführt. Ich liess sie frei erzählen, was sie als Expertin zu diesen beiden Berufsbildern zu erzählen hat und als zentral erachtet. Ihre Aussagen bestätigten meine Erkenntnisse und ermutigten mich, den Schreibprozess zu beginnen.

Es stellte sich als besondere Schwierigkeit heraus, meine Gedankengänge zu rekonstruieren, die mich während des Entstehungsprozesses der Arbeit geleitet haben: Fragen, die ich mir gestellt habe; Verwirrungen, die ich erlebt habe; Entscheide, die ich getroffen habe; Überlegungen und Erkenntnisse, die mich weitergeführt haben. Während des Schreibens fragte ich mich deshalb oft, was der Leser benötigt, um meinen Gedanken folgen zu können. Es hat mich sehr beruhigt zu wissen, dass meine Arbeit gegengelesen wird.

Teilweise erwies sich meine gründliche Arbeitsweise als hinderlich. Ich verlor viel Zeit damit, vielleicht unwichtige Details zu verstehen. Im Nachhinein denke ich, dass dies mich trotzdem weitergebracht hat. Ich habe gelernt, mich mehr auf meine Intuition zu verlassen. Dies klingt zwar nicht besonders wissenschaftlich. Ich verstehe aber unter Intuition das Gefühl das mich leitet, einen Gedanken weiter zu verfolgen oder ihn fallen zu lassen.

In Zukunft muss ich mir noch Arbeitstechniken erarbeiten, mit denen ich in einem Text die essentiellen Aussagen zügig erkennen und kurz und prägnant zusammenfassen kann.

Insgesamt habe ich die Schwierigkeit des Übersetzungsprozesses unterschätzt. Oft verstand ich, was ich auf Italienisch las, fand jedoch nicht die geeigneten Formulierungen auf Deutsch. Als gute Lösung stellte sich diesbezüglich die inhaltliche Zusammenfassung heraus. Nur bei sehr zentralen Stellen, wo es auf die genaue Wortwahl ankam, fügte ich wörtliche Übersetzungen ein.

Die einzelnen Wörter in der Originalsprache sind für den Leser unter Umständen etwas mühsam zu lesen. Diese Variante stellt jedoch für mich einen akzeptablen Kompromiss dar, so dass bei zweideutigen Übersetzungsmöglichkeiten der Sinn nicht ungewollt verfälscht wird.

6.3 Schlussfolgerungen

Meine intensiven Recherchen haben allgemein zu einem tieferen Verständnis über die italienische Kultur geführt. Erst wenn man in ein neues System eintaucht, fallen Unterschiede auf. Mir fiel dies besonders beim Bildungssystem auf. Als ich die Inhalte des Ausbildungsganges der TNPEE analysierte, fragte ich mich, wie es möglich sei, so viel Materie und Inhalte zu studieren. Ich führte mit meinen italienischen Freunden intensive Diskussionen über das Bildungssystem. Einige davon haben sowohl in der Schweiz als auch in Italien studiert. Alle waren der Ansicht, dass in Italien viel mehr Theorie studiert wird als in der Schweiz, dass die Ausbildungen

in der Schweiz jedoch viel praktischer ausgerichtet seien. Dies zu überprüfen, würde zu einem nächsten Forschungsgegenstand führen.

In der Rehabilitation in Italien ist das interdisziplinäre Team sehr essentiell, das häufig von einem Neuropsychiater geleitet wird. Bis 2008 war die Psychomotorik in der Schweiz ein medizinisch-therapeutisches Angebot, von der Invalidenversicherung als solches anerkannt und durch sie finanziert. Die Zusammenarbeit mit dem Arzt war also eng. Seither ist die Psychomotoriktherapie eine pädagogisch-therapeutische Fördermassnahme, welche im Volksschulgesetz verankert ist. Es stellt sich die Frage, welche Folgen dies für die psychomotorische Praxis in der Schweiz hat. Und ich frage mich, ob in der Praxis die medizinischen Aspekte nicht zu kurz kommen.

Es war ein schwieriges Unterfangen, die Psychomotorik, wie sie in Italien gelebt wird, zu beschreiben. Die Schweiz ist ein kleines Land. Durch die verschiedenen Sprachkulturen ist es aus meiner Sicht doch eine Leistung und auch eine Stärke, dass wir nur *einen* Berufsverband haben.

6.4 Ausblick

Es wäre spannend, die Ergebnisse dieser Literaturarbeit mit der Realität in Italien zu vergleichen und offene Fragen zu klären. Besonders interessant wäre es, den Arbeitsbereich der Psychomotorik zu überprüfen. Ist sie im rehabilitativen Bereich des Kindes- und Jungendalters tätig, oder ist dort nur die TNPEE vertreten?

Die Anerkennung der Psychomotorik ist erst im Jahre 2013 erfolgt. Wie wirkt sich diese gesetzliche Veränderung auf die Praxis aus?

Am Psychomotorik-Kongress bezeichnete Chantal Junker-Tschopp⁵⁶, Dozentin der Psychomotorik-Bachelorausbildung in Genf, ihre Arbeit als Neuro-Psychomotoriktherapie. Sie wollte damit auf die enge Verbindung hinweisen, die sie zwischen den Neurowissenschaften und der Psychomotorik einnimmt, wenn sie mit Menschen mit einer Amputation arbeitet. Hier sehe ich eine Verbindung zur TNPEE, wo das Wissen über das Gehirn und über das zentrale und periphere Nervensystem ebenfalls als zentral erachtet wird. Es stellt sich für mich die Frage, welche Verbindungen zwischen den Neurowissenschaften und der Psychomotorik in Zukunft gewinnbringend in die Psychomotoriktherapie eingebracht werden könnten.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte die eigenständige Weiterentwicklung der Psychomotorik in Italien nicht behandelt werden. Es wäre spannend, die Konzepte der italienischen Psychomotorik mit denen der Schweiz zu vergleichen.

⁵⁶ 6. Psychomotorik-Kongress des Europäischen Forums für Psychomotorik in der Schweiz (2016). Junker-Tschopp, Ch. Lecture 15: Body integrity, body-image and neuro-psychomotricity: the case of amputation. In *Movement and lifelong development - Psychomotricity in each age and life situation*. Zugriff auf das Kongressprogramm am 21.01.2017 unter http://www.efp-lucerne2016.ch/fileadmin/media/partner/efp-lucerne2016.ch/Programm_Abstracts.pdf

6.5 Konsequenzen aus der Arbeit für die Zusammenarbeit zwischen einer an der HfH ausgebildeten PMT und einer TNPEE

Diese Zusammenarbeit beispielsweise in einer Interventionsgruppe könnte sich als sehr bereichernd herausstellen, denn die Ausbildungen haben unterschiedliche Schwerpunkte. In der Schweiz ist die Psychomotorik durch ihr pädagogisch-therapeutisches Arbeitsfeld gekennzeichnet. An der HfH liegt der Schwerpunkt in der Ausbildung⁵⁷, im pädagogischen, heilpädagogischen, psychologischen und soziologischen Bereich. In der TNPEE liegt der Schwerpunkt der Ausbildung im biomedizinischen, medizinischen und neuropsychiatrischen Bereich.

Als künftige Psychomotoriktherapeutin freue mich auf einen bereichernden Fachaustausch mit einer Neuro- und Psychomotoriktherapeutin des Kindes- und Jugendalters.

⁵⁷ So wie es im Curriculum bis und mit Studienbeginn 2014 festgelegt ist.

7 Literaturverzeichnis

- Ajuriaguerra, J., de (1977). *Manuel de psychiatrie de l'enfant*. (2e. éd. entièrement refondue). Paris: Masson.
- Ambrosini, C. & Pellegatta, S. (2012). *Il gioco nello sviluppo e nella terapia psicomotoria*. Trento: Erickson (Strumenti di neuro e psicomotricità).
- Angeletti, L. R. & Gazzaniga, V. (2006). Perché und storia della disabilità e della riabilitazione infantile. *Medicina nei secoli*, 18 (2), 369-371.
- Arcelloni, M. C. & Magnifico, E. (2014). Accordare gli strumenti. La formazione pratica nella costruzione delle competenze del TNPEE. In: *Psicomotricità*, 18 (2), 41-46.
- Aucouturier, B. (2005). *Il metodo Aucouturier. Fantasmi d'azione e pratica psicomotoria*. Milano: Franco Angeli.
- Berti, E. & Comunello, F. (2011). *Corpo e mente in psicomotricità. Pensare l'azione in educazione e terapia*. Trento: Centro studi Erickson (Strumenti di neuro e psicomotricità).
- Bollea, G. (1968). *Dispense di neuropsichiatria infantile. Adatte per le scuole magistrali ortofreniche e di assistenza sociale*. Roma: istituto di neuropsichiatria infantile dell'università di Roma.
- Boni, C. (2012). Facilitare lo sviluppo del gioco nei bambini con disturbi dello spettro autistico. *Psicomotricità* 16(3), 28-33.
- Bonifacio, A. & Gison, A. (2011). L'approccio neuropsicomotorio al disturbo della regolazione. *Psicomotricità* (15) 2, 17-24.
- Bonifacio, A., Gison, G. & Minghelli, E. (2012). Modello di intervento integrato in ottica neuropsicomotoria e neuropsicologica. *Psicomotricità* 16(3), 22-27. Boscaini, F. (2001). *La storia della psicomotricità*. Verona: Libreria universitaria editrice.
- Boscaini, F. & Russo, R. C. (2015). *Evoluzione storica del termine e significato della Psicomotricità*. Zugriff am 4.09.2016 unter <http://www.fiscop.it/articoli/StoriaPsicomotricita.pdf>
- Bracci, S. (2003). Sviluppo della neuropsichiatria infantile in Italia ed in Europa. Storia delle istituzioni psichiatriche per l'infanzia. In A. Iaria, T. Losavio, P. Martelli (a cura di). *L'Ospedale di Santa Maria della Pietà di Roma*. Vol. 3. Bari: Dedalo. Zugriff am 9.11.2016 unter: http://www.museodellamente.it/allegati/Sviluppo_della_neuropsichiatria.pdf
- Broehm, A. (2012). Schulsystem: Das Tessiner Modell. *Beobachter*, 18. Zugriff im Internet unter: http://www.beobachter.ch/arbeit-bildung/schule/artikel/schulsystem_das-tessiner-modell/
- Broggi, F., Bomba, M., Neri, F., Oggiano, S., Ricci, C. & Nacinovich, R. (2013). La valutazione del processo formativo del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. *Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva*, 33(2), 95-102.
- Broggi, F. (2014). La costruzione del percorso formativo nei corsi di laurea in TNPEE. *Psicomotricità*, 18(2), 30-35.
- Camerini, G. B. & De Panfilis, C. (2003). *Psicomotricità dello sviluppo. Manuale clinico*. Roma: Crocci Faber.
- Cartacci, F. (2013). *Movimento e gioco al nido. Proposte di interazioni sensibili con bambini da 0 a 3 anni*. Trento: Erickson (Strumenti di neuro e psicomotricità).
- Casolari, P. (direttore responsabile) (2011). La centralità della Persona in riabilitazione: nuovi modelli organizzativi e gestionali. *Quaderni del Ministero della Salute*, 8. Zugriff am 14.07.2016 unter <http://www.quadernidellasalute.it/download/download/8-marzo-aprile-2011-quaderno.pdf>
- Commissione nazionale del corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (n.d.). *Core competence. Corso di Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva*. Zugriff am 12.07.2016 unter http://evolutiva.campusnet.unito.it/html/Core_Competence_TNPEE.pdf
- Cottini, L. (2003). *Psicomotricità. Valutazione e metodi nell'intervento*. Roma: Carocci.
- De Sanctis, S. (1915). *Educazione dei deficienti*. Milano: Casa Editrice Villardi. Zugriff am 10.12.2016 unter [http://www.archiviodistoria.psicologia1.uniroma1.it/opere%20in%20pdf/MgP/SDS/De%20Sanctis,%20S.%20\(1915\).%20Educazione%20dei%20deficienti.%20Milano,%20Vallardi..pdf](http://www.archiviodistoria.psicologia1.uniroma1.it/opere%20in%20pdf/MgP/SDS/De%20Sanctis,%20S.%20(1915).%20Educazione%20dei%20deficienti.%20Milano,%20Vallardi..pdf)

- Dilling, H. & Freyberger, H.-J. (Hrsg.) (2012). *Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen*. (6., überarbeitete Auflage). Bern: Huber.
- Di Pietro, M. L., Schiavone, M., (Coordinatori), (2006). *Bioetica e riabilitazione*. Presidenza del Consiglio dei ministeri, Comitato nazionale per la bioetica. Zugriff am 30.12.2016 unter http://presidenza.governo.it/bioetica/testi/BIOETICA_riabilitazione.pdf
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störung in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SHZ).
- Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.) (2015). *American Psychiatric Association: Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. (5. Rev.). Göttingen: Hogrefe.
- Farbizi, A. (2010). Riflessioni sul testo „Fondamenti di riabilitazione in età evolutiva“. *Psicomotricità* 14(1), 27 -30.
- Feretti, L. (1951). Angelo Mosso. *Apostolo dello Sport (1848-1910)*. Milano: Garzanti.
- Fiorani, M. (2011) Giovanni Bollea (1913-2011). Per una storia della neuropsichiatria infantile. *Medicina & Storia*, XI, 251-276.
- Fischer, K. (2009). Einführung in die Psychomotorik. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Reinhardt UTB.
- Formenti, L. (2006). *Il terapista della neuro e psicomotricità. Nella regione Emilia Romagna*. Zugriff am 17.11.2016 unter <http://www.anupi.it/articoli-emilia-romagna/95-il-terapista-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva.html>.
- Formenti, L. (2012). *Direttivo nazionale anupi*. Zugriff am 23.12.2016 unter http://www.anupieducazione.it/attachments/article/562/V._DIRETTIVO_NAZ._ANUPI_19.12.12.pdf
- Galletti, F., Ramolidi, P. & Sturniolo, M. G. (2006). Esperienza e formazione nella terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva: la nascita di una professione e di una metodologia riabilitativa. *Medicina nei secoli*, 18(2), 605-637.
- Ghillani, E. (2010). *Storia dell'ANUPI. Una storia che viene da lontano*. Zugriff am 17.11.2016 unter <http://www.anupi.it/storia-dell-anupi-chi-siamo.html>
- Gison, G., Minghelli, E. & Di Matteo, V. (2007). Una testimonianza del percorso per l'individuazione di procedure valutative neuropsicomotorie. *Psicomotricità* 13 (3), 28-34.
- Gison, G., Bonifacio, A. & Minghelli, E. (2015). *Autismo e psicomotricità. Strumenti e prove di efficacia nell'intervento neuro e psicomotorio precoce*. (2ª ristampa). Trento: Erickson (Strumenti di neuro e psicomotricità).
- Haute école de travail social (2016). *En corps et encore: 50 ans de Psychomotricité en Suisse romande. Nouer les fils en psychomotricité : vivre et penser la conscience corporelle. Colloque international - rencontre inter-écoles. 18.-20. novembre 2016*. Zugriff am 17.11.2016 unter <https://www.hesge.ch/hets/formation-base/bachelor-science-en-psychomotricite/50-ans-psychomotricite-en-suisse-romande/nouer>
- Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata (IFRA), (n.d.). *Corso triennale di psicomotricità*. Zugriff am 22.12.2016 unter <http://www.ifra.it/corso.php?cid=4&corso=Corso%20triennale%20di%20psicomotricita%27>
- Kuhl, J. & Euker, N. (Hrsg.) (2016). Evidenzbasierte Diagnostik und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung. Bern. Hogrefe Verlag.
- Laureti, L. (2011). Psicomotricisti e terapeuti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Figli di una stessa madre. *Il medico pediatra*, (4), 35-38.
- Loiero, V. & Romeo, M. G. (2009). *Attività ludica e psicomotricità nella scuola dell'infanzia*. Roma: Edizioni Nuova Cultura.
- Magostini, F., Maggiore, P. & Costantini, I. (2016). *La figura del TNPEE e la Valutazione Neuro e Psicomotoria. Studio sull'evoluzione della Valutazione Neuro e Psicomotoria e sua applicazione attraverso differenti casi clinici*. Edizioni Accademiche Italiane.
- Massenz, M. & Franzoni, A. (2015). La regolazione tonica nel bambino. Uno strumento per la valutazione e il trattamento in terapia neuropsicomotria. *Psicomotricità*, 1(3), 39-46.

- Mele, A. (responsabile del progetto) (2015). *Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti. Linea Guida 21. (Aggiornamento)*. Istituto superiore di sanità. Zugriff am 13.07.2016 unter http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_autismo_def.pdf
- Mele, A., D'Angela, F. & De Masi, S. (2012). Linea guida „Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti“. *Psicomotricità* 16(3), 3-8.
- Migone, P. (2014). Storia della neuropsichiatria infantile. *Il ruolo terapeutico*, 125, 55-70. Zugriff am 10.12.2016 unter <http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt2014.htm>
- Militerni, R. & Militerni, G. (2012). Disturbi dello spettro autistico. In: *Psicomotricità* 16(3), 9-14.
- Militerni, R. (2015). *Neuropsichiatria infantile*. (Quinta edizione). Napoli: Idelson-Gnocchi.
- Ministero della salute (2012). *Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico*. Zugriff am 12.10.2016 unter http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&p=dalministero&id=943.
- Ministero della salute (2011). *Piano d'indirizzo per la riabilitazione*. Zugriff am 12.10.2016 unter http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1546_allegato.pdf
- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR. *Area sanitaria*. Zugriff am 30.09.2016 unter http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45331c27-d514-4bc6-bc40-397263ad9261/univ_sanitaria.pdf
- Nicolodi, G. (2005). *Ti aiuto a giocare. Un modello di terapia infantile basato sulla ricerca di un ecologico senso di gioco*. Bologna: Edizioni scientifiche CSIFRA (Collana di psicomotricità, 5).
- Nicolodi, G. (2015). *L'educazione psicomotoria nell'infanzia. Lo sguardo come presenza: principi, obiettivi e metodologia*. Trento: Erickson (Strumenti di neuro e psicomotricità).
- OFF.F MIUR (n. d.). *Classe di Laurea L/SNT2 – Professioni sanitari della riabilitazione*. Zugriff am 20.10.2016 unter <http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/ricerca/p/miur>.
- Pesci, G. (2009). *La psicomotricità funzionale. Scienza e metodologia*. Roma: Armando (Collana medico-psicopedagogica).
- Picq, L. & Vayer, P. (1975). *Educazione psicomotoria e ritardo mentale*. (Seconda edizione). Roma: Armando editore.
- Pisaturo, C. (1996). *Appunti di psicomotricità. La pratica psicomotoria nella clinica neuropsichiatrica dell'età evolutiva*. Milano: Piccin.
- Rampoldi, R. (2006). Le origini della riabilitazione attraverso i racconti delle prime terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. *Medicina nei secoli*, 18 (2), 539-549.
- Ravozzi, M. (2008). *Breve storia*. Zugriff am 20.10.2016 unter http://evolutiva.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=CLTNPE_storia.html
- Roccalbegni, L. P. (n. d./1). *Il processo di professionalizzazione dello psicomotricista in Italia*. Zugriff am 28.09.2016 unter <http://www.fiscop.it/articoli/professpsicomot.pdf>
- Roccalbegni, L. P. (n. d./2). *Attuazione della legge N.4/2013*. Zugriff am 28.09.2016 unter: http://www.fiscop.it/articoli/attuazione_della_legge4.pdf
- Roccalbegni, L. P. (n. d./3). *Fare chiarezza*. Zugriff am 28.09.2016 unter: <http://www.ifra.it/idee.php?id=31&cat=2&titolo=Fare%20Chiarezza&autore=Luigi%20Paolo%20Roccalbegni>
- Roccalbegni, L. P. (2014). *Newsletter FISCoP (luglio 2014): Fare chiarezza 2*. Zugriff am 28.09.2016 unter: <http://www.fiscop.it/articoli/farechiarezza2.pdf>
- Roos, M. & Leutwyler (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Schneider, S. & Margraf, J. (2009). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie: Band 3: Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Heidelberg: Springer

- Simonetta, E. (2014). *Esame del movimento. L'approccio psicomotorio neurofunzionale*. Milano: Franco Angeli (Strumento per il lavoro psico-sociale ed educativo).
- Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, S.I.N.P.I.A (2007). *Sezione di Epidemiologia e Organizzazione dei Servizi Proposta di Modello Organizzativo per la rete dei Servizi di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza*. Zugriff am 11.11.2016 unter http://www.iss.it/binary/auti/cont/PropostamodelloorganizzativoNPIA_SINPIA.pdf
- Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza/SINPIA (2006). *Linee guida per l'autismo Diagnosi e interventi*. Trento: Erickson.
- Spencer, H. (1896). *Education: intellectual, moral and physical*. New York: Appleton and company. Zugriff am 15.12.2016 unter <https://archive.org/stream/spencereducation00spen#page/258/mode/1up> Ufficio di statistica, Repubblica e Cantone Ticino, dipartimento delle finanze e dell'economia (2016). *Annuario statistico ticinese 2016. L'opera di consultazione per eccellenza della statistica pubblica ticinese con le principali informazioni sullo stato e sull'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, dello spazio e dell'ambiente, relative al cantone Ticino e ai suoi comuni*. Giubiasco: Ufficio di statistica.
- Ulmann, J. (1968). *Ginnastica, educazione fisica e sport. Dall'antichità ad oggi*. (Seconda edizione). Roma: Armando.
- Valente, D. (2014). *Fondamenti di riabilitazione in età evolutiva* (2ª ristampa). Roma: Carocci Faber (Le professioni sanitarie, 34).
- Vecchiato, M. (2007). *Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica*. Roma: Armando (Collana medico-psico-pedagogica).
- Venuti, P. (2012). *Interventi e riabilazione nei disturbi dello spettro autistico*. Roma: Carocci editore.
- Venuti, P. (2012). Lavorare con i genitori di bambini con un disturbo dello spettro autistico. *Psicomotricità*, 16 (3), 34-39.
- Wille, A. M. & Ambrosini, C. (2008). *Manuale di terapia psicomotoria dell'età evolutiva*. 2. ed. Napoli: Cuzzolin.
- World Health Organization (2013). *How to use the ICF: A practical manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Exposure draft for comment*. Geneva: WHO. Zugriff am 31.12.2016 unter <http://www.who.int/classifications/drafticfpracticalmanual2.pdf?ua=1>
- World Health Organization 2016. *International Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-2016-WHO*. Geneva: World Health Organization. Zugriff am 02.11.2016 unter <http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en>.
- Xaiz, C. & Micheli, E. (2015). *Gioco e interazione sociale nell'autismo. Cento idee per favorire lo sviluppo dell'intersoggettività* (13ª ristampa). Trento: Erickson.

Dokumente von Universitäten

- Clementi, E. G. I. (n. d.). *Università degli studi di Milano Manifesto degli studi anno accademico 2016/17 Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (Classe L/SNT2)*. Zugriff am 30.09.2016 unter http://www.medicina.unimi.it/manifesti/ITA/manifesto_D86of1_M_2017.pdf
- Martinelli, F. & Pio F. (a cura di), (n. d.). Università di Pisa. Dipartimento di medicina clinica e sperimentale. *Programmi d'esame. Corso di Laurea in Terapia della Neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Anno accademico 2015-2016*. Zugriff am 30.09.2016 unter http://www.med.unipi.it/images/ALLEGATI/TNP_____Guida___2015-2016.pdf
- Sapienza, Università di Roma (2015/2016). *Corso di laurea: Terapia della neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva*. Zugriff am 14.07.2016 unter <http://gomppublic.uniroma1.it/manifesti/render.aspx?UID=7dca3f10-97f0-4d01-9845-7ad552cdccef>
- Sapienza, Università di Roma (n. d.). *Manifesto anno 2016. Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) - 2015/2016 - Classe di Laurea: L/SNT2*. Zugriff am 08.12.2016 unter <http://corsidilaurea2015.uniroma1.it/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva-sede-di-roma/manifesto-del-corso>

- Università degli Studi di Milano Bicocca, (2016). *Laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) Regolamento didattico - anno accademico 2016/2017*. Zugriff am 29.12.2016 unter <http://www.unimib.it/upload/pag/2122704265/te/terapianeuropsicomotricitetevolutive16.pdf>
- Università degli studi di Torino, (2016a). *Corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, classe L/SNT2. Regolamento didattico coorte 2016-2017*. Zugriff am 29.12.2016 unter http://evolutive.campusnet.unito.it/att/Regolamento_CL-TNPE1.pdf
- Università degli studi di Torino (2016b). *Direzione funzioni assistenziali sezione management didattico ufficio servizi agli studenti. Scuola di medicina. Manifesto degli studi anno accademico 2016/17*. http://www.medicina.unito.it/sites/u002/files/allegatiparagrafo/08-09-2016/manifesto_2016-2017.pdf
- Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (n. d.). *Programmi d'esame. Corso di Laura in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Anno accademico 2015/16*. Zugriff am 08.12.2016 unter http://www.med.unipi.it/images/ALLEGATI/TNP_____Guida___2015-2016.pdf

Dokumente von Verbänden

- Associazione europea delle scuole di formazione alla pratica psicomotoria, asefop (n. d.). *Historisches zur ASEFOF*. Zugriff am 23.12.2016 unter <http://www.asefop.com/de/history/>
- Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani A.P.P.I. (n. d./1). *Statuto*. Zugriff am 21.12.2016 unter http://media.wix.com/ugd/356020_2268090f09ae4fec8774a727b062ec52.pdf
- Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani A.P.P.I. (n. d./2). *Regolamento*. Zugriff am 21.12.2016 unter http://media.wix.com/ugd/356020_eb3cc00e49344ea5b1277c99b7d2e70e.pdf
- Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani A.P.P.I. (n. d./3). *Codice deontologico*. Zugriff am 21.12.2016 unter http://media.wix.com/ugd/356020_5d98db78b0834a20a9e0238d66107f6d.pdf
- Associazione Professionale Psicomotricisti Italiani A.P.P.I. (n. d./4). *Profilo Professionale dello psicomotricista*. Zugriff im Internet am 21.12.2016 unter http://media.wix.com/ugd/356020_c118823289f9474c98bcdcc829e00fb1.pdf
- Chiassone, A. M. (2015). *Associazione nazionale unitaria psicomotricisti italiani, ANUPI Educazione: Profilo professionale dello psicomotricista*. Zugriff im Internet am 22.12.2016 unter <http://www.anupieducazione.it/profilo-professionale-psicomotricisti.html>
- Coordinamento libere associazioni professionali, CoLAP (2012). *Comunicato stampa CoLAP 18 aprile 2012: Professioni: il progetto del CoLAP passa alla Camera dei Deputi. Approvata la legge per le Associazioni professionali*. Zugriff am 12.11.2016 unter <http://www.fipm.com/comunicato%2018%20aprile%202012.pdf>
- Federazione italiana psicomotricisti, FIPM (n. d.). *Statuto aggiornato*. Zugriff im Internet am 22.12.2016 unter <http://www.fipm.com/professione.htm>

Gesetzestexte und Verordnungen

- Bindi, R. (Ministro della sanità), (1997). Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 56. Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. *Gazzetta Ufficiale*, 14 marzo 1997, n. 61. Zugriff am 12.07.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-03-14&atto.codiceRedazionale=097G0084&elenco30giorni=false
- Ciampi, C. A. (presidente della Repubblica Italiana) (2000). Legge 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. *Gazzetta Ufficiale*, 6 settembre 2000, n. 208. Zugriff am 16.12.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-09-06&atto.codiceRedazionale=000G0299&elenco30giorni=false
- Gelmini, M. (ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, MIUR) e Sacconi, M. (ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) (2009a). Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie. *Gazzetta Ufficiale*, del 25 maggio 2009, n. 119. Zugriff am 30.09.2016 unter <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/05/25/09A05797/sg>

- Gelmini, M. (ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, MIUR) e Sacconi, M. (ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) (2009b). Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie. Allegato. *Gazzetta Ufficiale*, 25 maggio 2009, n. 119. Zugriff am 30.09.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=09A0579700100010110001&dg_u=2009-05-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2009-05-25&art.codiceRedazionale=09A05797&art.num=1&art.tiposerie=SG
- Giannini, S. (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia) (2016a). Decreto Ministeriale 18 luglio 2016 n. 578. Determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2016/2017. *Gazzetta Ufficiale*, 2 settembre 2016, n.205. Zugriff am 01.12.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/02/16A06350/sg;jsessionid=PPbExOlupeMLCQba1AXEVw_.ntc-as2-guri2a
- Giannini, S. (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia) (2016b). Decreto Ministeriale 18 luglio 2016 n. 578. Determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie anno accademico 2016/2017. Supplemento ordinario n. 39 alla gazzetta ufficiale. *Gazzetta Ufficiale*, 2. settembre 2016, n.205. Zugriff am 01.12.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0635000100010110001&dg_u=2016-09-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-02&art.codiceRedazionale=16A06350&art.num=1&art.tiposerie=SG
- Guerzoni, L. (ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) & Veronesi, U. (ministro della sanità). (2001). Decreto Interministeriale 2 aprile 2001. Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie. *Gazzetta Ufficiale*, 6 maggio 2001, n. 128 - supplemento ordinario n. 136. Zugriff am 08.12.2016 unter http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-05&atto.codiceRedazionale=001A5468&elenco30giorni=false
- Moratti, L. (ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) (2004). Decreto 22 ottobre 2004, n.270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. *Gazzetta Ufficiale*, 12 novembre 2004, n. 266. Zugriff am 08.12.2016 unter <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/11/12/004G0303/sg>
- Napolitano, G. (presidente della Repubblica Italiana) (2013). Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. *Gazzetta Ufficiale*, 26 gennaio 2013, n. 22. Zugriff am 16.12.2016 unter <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg>

Wörterbuch

- Giacoma, L., Kolb, S. (a cura di) (2014). *Il Nuovo dizionario di Tedesco. Dizionario Tedesco-Italiano Italiano-Tedesco*. (Terza edizione). Bologna, Stuttgart: Zanichelli, Klett Pons

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Herkunft der Beschäftigten im Tessin im Jahr 2014 (Ufficio di statistica, 2016, S. 90).

Abbildung 2: Übung zur Erziehung des Gleichgewichtsvermögens und der Wahrnehmungsfähigkeit (Picq und Vayer 1975, S. 117).

Abbildung 3: Karte von Italien mit den Ausbildungsorten und Anzahl zur Verfügung stehender Studienplätze im Studienjahr 2016/17 (Klötzli, 2017).

Tabelle 1: Studieninhalte der Bachelorausbildung „Therapie der Neuro- und Psychomotorik des Kindes- und Jugendalters“ (zusammengestellt von Klötzli, 2016)

Tabelle 2: Gliederung des Beobachtungsbogens/der neuropsychomotorischen Beurteilung (in Anlehnung an Gison et al., 2015, S. 53)

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Lebenslauf.....	71
Anhang B: Psychomotorik-Verbände und die in Beziehung dazu stehenden Psychomotorik-Schulen	72
Anhang C: Studieninhalte der Bachelorausbildung „Therapie der Neuro- und Psychomotorik des Kindes- und Jugendalters“	73

Anhang A: Lebenslauf

NAME Nadia KLÖTZLI
GEBURTSDATUM 12. Januar 1979

BILDUNG

Diplôme d'enseignement de la Méthode Jaques-Dalcroze,
Filière Musique et Mouvement, Haute école de Musique, Genève

BERUFSERFAHUNG

08.2011 - 07.2015 Angestellt in der Psychomotoriktherapie im
"Das Kind im Zentrum" in Oensingen

08.2010 - 07.2011 Freischaffende Rhythmiklehrperson im "Dandelion: Pflegezentrum für demenzkranke
Menschen", Basel

11.2010 - 07.2011 Direktionsassistentin, Teilzeit bei "Cross-IT GmbH", Mörigen

06.2002 – 07.2010 Serviceangestellte Restaurant Engelberg

BERUFSVERBAND Psychomotorik Schweiz, Untersektion Solothurn

STUDIUM

2013 - heute Psychomotorik, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Abschluss
Sommer 2017

2011 - heute Weiterbildungskurse im Bereich der Psychomotorik

2005 - 2009 Diplôme d'enseignement de la Méthode Jaques-Dalcroze,
Filière Musique et Mouvement, Haute école de Musique Genève

2004 - 2005 Klavier, Vorbereitungsstufe, Konservatorium, La Chaux-de-Fonds

2002 - 2004 Musikwissenschaften, Grundstudium an der Universität Bern

1999 - 2002 Oenologie, Ecole d'Ingénieurs de Changins und Praktikum in Sion (VS) und Barbengo
(TI)

SCHULE

1994 - 1999 Deutsches Gymnasium Biel

1990 - 1994 Sekundarschule Twann

1986 - 1990 Primarschule Ligerz

SABBATICAL 11. 2009 - 06.2010 Reise in Südamerika, Neuseeland und Indien

Anhang B:

Tabelle 1: Psychomotorik-Verbände und die in Beziehung dazu stehenden Psychomotorik-Schulen (zusammengestellt von Klötzli, 2016)			
Name des Berufsverbandes	Internetadresse des Berufsverbandes (Zugriff im Internet bei allen am 22.12.2016)	Name der Psychomotorikschulen und Ort	Internetadresse der Schule: Zugriff im Internet bei allen am 22.12.2016
Federazione Italiana Scuole ed Operatori della Psicomotricità (FISCOP)	http://www.fiscop.it/fiscop/1-HOME.html	1.) Arenada, Cooperativa Sociale Onlus, Gallarate	http://www.arenada.org/secondarymenu.php?id=221
		2.) Associazione Crescere, Centro di Pratica Psicomotoria B. Aucouturier, Torino	http://www.crescere.org/item/37-presentazione-corso-triennale-di-pratica-psicomotoria-aucouturier.html
		3.) Centro di Psicomotricità (C.PM), Brescia	http://www.cpmssc.com/corsi-formazione-triennale.html
		4.) Centro Studi di Psicomotricità, Psicologia e Neuropsichiatria Infantile (CSPPNI s.r.l. *), Milano	http://www.esppi.it/CorsoPsicomotricitaNew.htm
		5.) „Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata (IFRA)“, Bologna	http://www.ifra.it/corso.php?cid=4&corso=Corso%20triennale%20di%20psicomotricita%27
Associazione professionale psicomotricisti Italiani (A.P.P.I.)	http://www.appi-psicomotricisti.it/	6.) Centro Italiana studi e ricerca in psicologia e psicomotricità, Ciserpp, in Verona	http://www.ciserpp.com/scuola-di-psicomotricita
Federazione Italiana psicomotricisti (FIPM)		7.) „Istituto psicologico europeo (IPSE)“ in Varese und Roma	http://www.ipsesrl.com/wp-content/uploads/2014/08/Broch_scPSC-OMOTRICITA_2016_17.pdf
Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti di area socioeducativa (ANUP Educazione)	http://www.anupeducazione.it/	8.) Scuola Superiore di Psicologia Applicata "G.Sergi", Palmi	http://www.scuolapsicologia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54
Associazione Psicomotricisti Italiani (API)	http://www.associazionepsicomotricistitaliani.com/	9.) „METIS, Scuola Superiore di Formazione in Psicomotricità“ in Rom	http://www.scuoladipsicomotricitametis.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Presentazione-Scuola-2015-2016.pdf
Associazione Psicomotricisti funzionale (ASPIF)	http://psicomotricitafunzionale.it/ormazione/	10.) „Centro di studi di psicomotricità relazionale“ in Varese	http://www.scuolapsicomotricita.it/pdf/scuolapdf
ANPRI Associazione Nazionale Psicomotricisti Relazionali Italiani	http://www.anpri.net/	11.) „Scuola di formazione in Psicomotricità Relazionale Metodo Accamaman“ in Padova	http://psicomotricitarelazionale.it/tesi/corso_formazione.pdf
Associazione europea delle scuole di formazione alla pratica psicomotoria, asefop	http://www.asefop.com/it/home/	12.) Centro nazionale di ricerca in pratica psicomotoria (CNRPP) in Milano	http://cnrpp.com/corsi/corso-triennale/
Mit keinem (italienischen) Verband verknüpft		13.) Istituto superiore di formazione, aggiornamento e ricerca, ISFAR, formazione post-universitaria delle professione, in Firenze	1200 Stunden, Aufbau-studium
		14.) Istituto italiano di psicologia della relazione (IIPR) in Venezia	Aufbau-studium
		15.) Centro di Formazione Permanente Spazio Psicomotorio ,CFP, Torino	Spezial-studiengang
		16.) PERCORSI – Associazione per la ricerca e la formazione in Pratica Psicomotoria – Italia, in Bologna	
		17.) Società italiana di psicologia e pedagogia, SIPP, scuola superiore professionale di Psicomotricità, in Pisa	http://www.percorsipsicomotori.org/attivita/corso_triennale_formazionepratica_psicomotoria2.html
		18.) Il centro di formazione e ricerca in psicomotricità integrata- Kyron, in Milano	http://psicomotricita.net/?p=631
		19.) A.R.F.A.P. Associazione per la Ricerca e la Formazione all'Aiuto Psicomotorio, in Bassano del Grappa	http://www.arfapbassano.it/triennale-2017_2020.php

Anhang C:

Tabelle 1: Studieninhalte der Bachelorausbildung „Therapie der Neuro und Psychomotorik des Kindes- und Jugendalter“ (zusammengestellt von Nadia Klötzli, 2016)

Vorgaben der Studieninhalte durch die Interministeriale Verordnung (19.2.2009) ¹	CFU	Sapienza Università di Roma, Studienplan 2015/16 ²	CFU	Università di Pisa, Studienplan 2015/16 ³	CFU	Università degli studi di Milano, Studienplan 2016/17 ⁴	CFU
Wissenschaftspropädeutik	8						
		Angewendete Physik	2	Physik und Strahlenschutz	3	Angewendete Physik	2
		Allgemeine Soziologie	1	Soziologie der Gesundheit	3	Allgemeine Soziologie	1
		Pädagogik und Sozialpädagogik	2			Pädagogik und Sozioanthropologie	2
						Pädagogik und Sozialpädagogik	2
		Medizinische Statistik	2	Statisik	3	Medizinische Statistik	1
		Logik und Philosophie der Wissenschaft	1				
Informatik	3						
		Informatik	2	Informatik	3	Informatik	3
Biomedizinische Wissenschaften	11						
		Biochemie	2	Biochemie und Biologie	6	Biochemie	2
		angewendete Biologie	1			angewendete Biologie	3
		Medizinische Genetik	1			Medizinische Genetik	1
		Physiologie	3	Physiologie	3	Physiologie	3
		Anatomie des Menschen	3	Anatomie des Menschen	3	Anatomie des Menschen	3
		Hystologie	1			Hystologie	1
		Pathologie	2	Pathologie	3	Pathologie	2
		Klinische Pathologie	1	Hystologie	3	Klinische Pathologie	2
		Mikrobiologie und klinische Mikrobiologie	2	Mikrobiologie	3		
Humanwissenschaften, Psychologie und Pädagogik	2						
		Allgemeine Psychologie	2			Allgemeine Psychologie	4
		Entwicklungs- und Erziehungspsychologie	2	Entwicklungsneuropsychologie (n.e)	2	Entwicklungs- und Erziehungspsychologie	2
		Klinische Psychologie	3			Klinische Psychologie	3
		Geschichte der Medizin	1	Psychometrie	3	Didaktik und Sonder- und Heilpädagogik	1
Medizin und Chirurgie und erste Hilfe	5						
		Krankheiten des Bewegungsapparates	1	Krankheiten des Bewegungsapparates	3	Krankheiten des Bewegungsapparates	2
		Allgemeine Chirurgie	2	Pharmakologie	3	Pharmakologie	4
		Anästhesiologie	2			Anästhesiologie	1
		Gerichtsmedizin	1	Innere Medizin	3	Innere Medizin	3
Gesundheitsprävention	2						
		Hygiene	1	Hygiene	3	Hygiene	1
		Angewandte medizintechnische Wissenschaften	2				
Interdisziplinäre und klinische Wissenschaften	4						
		Infektionskrankheiten	2	Diagnostik und Therapie von Krankheitssyndromen in der Psychiatrie	3		
		Bildgebende Verfahren, Diagnostik und Strahlenschutz	2			Bildgebende Verfahren, Diagnostik und Strahlenschutz	1
		Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	1	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	3	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	1
		Neurochirurgie	1	Krankheiten des visuellen System	3	Krankheiten des visuellen System	1
		Audiologie	1			Audiologie	1
		Gynakologie und Hebammenkunde	2			Psychiatrie	1
Management des Gesundheitswesens	2						
		Betriebswissenschaft	1			Sozialpsychologie	4
		Betriebsorganisation	1	Betriebsorganisation	3		
Interdisziplinäre Wissenschaften	2						
				Bioingenieurwesen	3	Bioingenieurwesens	3
		Bühnenkunst	2			Musikwissenschaften und Geschichte der Musik	1
Wissenschaften der Neuro und Psychomotoriktherapie des Kindes- und Jugendalter	30						
		Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalter	12	Neuropsychiatrie im Kindes- und Jugendalter	8	Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters	12
		Pädiatrie: Entwicklung des Kindes	3	Anatonie des Nervensystem (n.e.)	3	Pädiatrie	1
		Rehabilitative und physikalische Medizin	3	Rehabilitative und physikalische Medizin	3	Rehabilitative und physikalische Medizin	4
		Neurologie	2	Neurologie pädiatrie	3	Neurologie	4
		Pflegewissenschaften und und neuropsychiatrische und rehabilitative Techniken	20	Neuropsychiatrische Rehabilitation und Techniken der Rehabilitation	9	Pflegewissenschaften und und neuropsychiatrische und rehabilitative Techniken	15
		Klinische und pädiatrische Pflegewissenschaften	1	Rehabilitation	3	Klinische und pädiatrische Pflegewissenschaften	1
		Pädiatrie: Neugeborenes und Säugling	1	Rehabilitation bei Autismus-Spektrum-Störung	1		
				Rehabilitation bei Infantiler Cerebral Parese	1		
				Neuropsychiatrische Neurologie (ne) med 26	3		
				Neuropsychiatrie: Rehabilitative Interventionen bei einem Trauma am Kopf	3		
Seminar	3						
		Seminar	4	Seminar: Neurologie mit Fokus auf die frühe Kindheit	2	Seminar	3
				Seminar: Ethik und Berufsethos	1		

Vorgaben der Studieninhalte durch die Interministeriale Verordnung (19.2.2009) ^{1.}	CFU	Sapienza Università di Roma, Studienplan 2015/16 ^{2.}	CFU	Università di Pisa, Studienplan 2015/16 ^{3.}	CFU	Università degli studi di Milano, Studienplan 2016/17 ^{4.}	CFU
Berufsbezogene Werkstatt ("laboratorio professionale")	3						
		Berufsbezogene Werkstatt	3	Berufsbezogene Werksatt : Gang- und Haltungsanalyse bei normaler und pathologischer Entwicklung	3	Berufsbezogene Werkstatt	3
Wahlmodul	6						
		Wahlmodul	6			Wahlmodul	6
Berufsbezogenes Praktikum	60						
		Praktikum 1	16	Praktikum 1: Im schulischen Kontext 200 Stunden	15	Praktikum 1	15
		Praktikum 2	20	erste Kontakte mit Kindern mit neuroyschischen Krankheiten 100 Stunden	25	Praktikum 2	
		Praktikum 3	24	Praktikum 2: Neuropsychomotorische Beobachtungen bei Kindern mit neuropsychischen Krankheiten		Praktikum 3	20
				Praktikum3: bei Kindern mit Entwicklungsstörungen: Beobachtung, Beurteilung und Behandlung	20		25
Englisch	3						
		Fremdsprache	3	Englisch	3	Englisch	2
Abschlussarbeit	6						
		Abschlussarbeit	6	Abschlussarbeit	6	Abschlussarbeit	7
Total	150		180		180		180

1.) Gelmini, M. (ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, MIUR) e Sacconi, M. (ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali) (2009). Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009. Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119. Zugriff am 30.09.2016 unter: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/05/25/09A05797/sg>

2.) Zugriff am 30.09.2016 unter <http://corsidilaurea2015.uniroma1.it/terapia-della-neuro-e-psicomotricita-dellela-evolutiva-sede-di-roma/manifesto-del-corso>

3.) Zugriff am 30.09.2016 unter http://www.med.unipi.it/images/ALLEGATI/TNP_Guida_2015-2016.pdf

4.) Zugriff am 30.09.2016 unter http://www.medicina.unimi.it/manifesti/ITA/manifesto_D86of1_M_2017.pdf